

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Sílvia Maria Monteiro Alves Gonzaga

LÚCIA ALENCASTRO (1921-1995): artista professora, uma história a ser contada

Belo Horizonte
2024

Sílvia Maria Monteiro Alves Gonzaga

LÚCIA ALENCASTRO (1921-1995): artista professora, uma história a ser contada

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: 2 - Processos de Formação, Mediação e Recepção

Orientadora: Profa. Dra. Marilene Oliveira Almeida

O presente trabalho foi realizado com apoio do Programa de Bolsas Institucionais de Pós-Graduação – ProBPG/UEMG

Belo Horizonte
2024

**ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ARTES DA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Aos 23 dias do mês de setembro de 2024, às 9 horas, realizou-se a prova de Defesa de Dissertação da mestranda **Silvia Maria Monteiro Alves Gonzaga**, intitulada: **Lúcia Alencastro (1921-1995): artista professora, uma história a ser contada**. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professora Dra. Marilene Oliveira Almeida, como orientadora e presidente da banca; Professora Dra. Rachel de Sousa Vianna, como examinadora interna; Professora Dra. Sylvania Sousa do Nascimento e Professora Dra. Rosana Andrea Costa de Castro como examinadoras externas. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

- () Aprovado(a)
(X) Aprovado(a) com indicação para publicação
() APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.
() Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 MARILENE OLIVEIRA ALMEIDA
Data: 03/10/2024 18:46:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Banca: _____
Professora Dra. Marilene Oliveira Almeida

Documento assinado digitalmente
 RACHEL DE SOUSA VIANNA
Data: 03/10/2024 16:28:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinadora Interna: _____
Professora Dra. Rachel de Sousa Vianna

Documento assinado digitalmente
 SILVANIA SOUSA DO NASCIMENTO
Data: 02/10/2024 15:33:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinadora Externa: _____
Professora Dra. Sylvania Sousa do Nascimento

Documento assinado digitalmente
 ROSANA ANDREA COSTA DE CASTRO
Data: 01/10/2024 11:38:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinadora Externa: _____
Professora Dra. Rosana Andrea Costa de Castro

G6431 Gonzaga, Silvia Maria Monteiro Alves.
Lúcia Alencastro (1921 – 1995): artista professora, uma história a ser contada / Silvia Maria Monteiro Alvez. _
Belo Horizonte, 2024.

144 f.: il., color.; 31 cm.

Orientação: Profa. Dra. Marilene Oliveira Almeida.
Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais.

1. Lúcia Alencastro. 2. Arquivos. 3. Helena Antipoff.
4. Arte Educação. 5. Mulheres artistas. I. Almeida, Marilene Oliveira, Prof^ª. Dr^ª. II Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós Graduação em Artes.
III. Título.

CDU: 75

Bibliotecário responsável: CRB 6/3956.

AGRADECIMENTOS

A todas as Mulheres,

Pesquisadoras, arte educadoras, esposa, mães, filhas e profissionais de todas as áreas.

À Marilene Oliveira Almeida pela orientação, incentivo, disponibilidade, trocas e compartilhamentos ao longo do desenvolvimento da pesquisa.

A minha família, pela compreensão e companheirismo de sempre, foi fundamental o apoio, a paciência e a generosidade de todos.

À equipe do Museu Helena Antipoff e Centro de documentação e Pesquisa Helena Antipoff - CDPHA – por manter e difundir o acervo para todos. Em especial a Maria Alice, pelo cuidado, atenção e disponibilidade em procurar e achar documentos sempre que solicitada, foi magnífica a sua generosidade.

Aos colegas de mestrado, por cada troca e pelo apoio mútuo.

Ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais e ao Programa de Bolsas Institucionais de Pós-Graduação – ProBPG/UEMG, que me proporcionaram as condições de cursar o Mestrado que culminou nesta dissertação.

A todos que tiveram uma participação, direta ou indireta, neste processo, meu muito obrigada.

Figura 1: Desenho de autoria de Lúcia Alencastro, verão de 1950.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

“[...] a experiência da arte como expressão não poderá ser limitada a uma ou duas formas de arte [...]” (Alencastro, 1963).

RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar a trajetória pessoal e profissional Lúcia Alencastro Valentim de Souza (1921-1995) para compreender sua atuação como artista mulher e educadora, sendo os objetivos específicos investigar o contexto de sua formação e de atuação profissional; identificar as redes de sociabilidade que a aproximaram do ensino de arte e suas possíveis contribuições para a integração da arte na educação no Brasil. Lúcia Alencastro é uma das fundadoras da Escolinha de Arte do Brasil (EAB/RJ-1948), juntamente com Augusto Rodrigues (1913-1993) e outros colaboradores, entre eles, Helena Antipoff (1892-1974), educadora e psicóloga russo-brasileira reconhecidamente pioneira na educação especial no Brasil. O estudo baseia-se nas perspectivas da nova historiografia para compreender a invisibilidade dos registros históricos sobre as mulheres utilizando a análise de conteúdo para interpretação das fontes, em sua maioria, pertencentes ao acervo do Museu Helena Antipoff, localizado em Ibirité, Minas Gerais. Documentos como correspondências, textos e cursos de formação de professores, reportagens de jornais, fotos e um dossiê com o currículo profissional de Lúcia Alencastro, disponível na internet, além de entrevistas e publicações de pesquisadores de referência na área da Arte Educação brasileira, demonstram que sua formação na área da arte iniciou-se na juventude, tendo se estendido ao exterior. Lúcia Alencastro foi discípula do renomado artista Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), tendo sido sua substituta como professora de arte na Fundação Osório, no Rio de Janeiro (1942-1944). Em âmbito federal, Lúcia coordenou o Centro Experimental de Arte na Educação (CEAE) na Universidade de Brasília (UnB) (1967-1969) e o Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte Educação (PRODIARTE) no então Ministério da Educação e Cultura (MEC) (1977-1982). Espera-se que os resultados da pesquisa contribuam para lançar luzes sobre a historiografia de artistas mulheres que fizeram história, mas foram invisibilizadas ao longo da história da Arte Educação brasileira.

Palavras-chave: Lúcia Alencastro; Arquivos; Helena Antipoff; Arte Educação; Mulheres artistas.

ABSTRACT

This research has as general objective to analyze the personal and professional trajectory of Lúcia Alencastro Valentim de Souza (1921-1995) to understand her performance as an artist and educator. The specific objectives are to investigate the context of her formation and professional performance; identify the networks of sociability that addressed art teaching and their possible contributions to the integration of art in education in Brazil. Lúcia Alencastro is one of the founders of the Escola de Arte do Brasil (EAB/RJ-1948), together with Augusto Rodrigues (1913-1993) and other collaborators, among them, Helena Antipoff (1892-1974), Russian-Brazilian educator and recognized pioneer in special education in Brazil. The study is based on the perspectives of the new historiography to understand the invisibility of historical records about women using content analysis for interpretation of sources, mostly belonging to the collection of the Museum Helena Antipoff, located in Ibirité, Minas Gerais. Documents such as correspondence, texts and teacher training courses, newspaper reports, photos and a dossier with the professional curriculum of Lúcia Alencastro, available on the internet, in addition to interviews and publications of reference researchers in the area of Brazilian Art Education, show that his training in the art area began in youth, having extended abroad. Lúcia Alencastro was a disciple of the renowned artist Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), having been his substitute as art teacher at the Osório Foundation in Rio de Janeiro (1942-1944). At the federal level, Lúcia coordinated the Experimental Center of Art in Education (CEAE) at the University of Brasília (UnB) (1967-1969) and the Integrated Development Program of Art Education (PRODIARTE) at the then Ministry of Education and Culture (MEC) (1977-1982). It is hoped that the results of the research will help to shed light on the historiography of women artists who made history, but were invisible in the history of Brazilian Art Education.

Keywords: Lúcia Alencastro; Archives; Helena Antipoff; Art Education; Women artists.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Desenho de autoria de Lúcia Alencastro, verão de 1950	SP
Figura 2 - Fotos de diferentes perfis da estátua de Helena Antipoff na FHA, em Ibirité	26
Figura 3 - Fotos do acervo Helena Antipoff no Museu, em Ibirité, e na UFMG, em BH	28
Figura 4 - Fotos do acervo arquivístico e bibliográfico do Museu Helena Antipoff, em Ibirité	29
Figura 5 - Coletânea de desenhos e pinturas - acervo da pinacoteca do Museu Helena Antipoff	31
Figura 6 - Lúcia Alencastro	33
Figura 7: Trípico. Desenho em nanquim sobre papel,1957	34
Figura 8: Lúcia Alencastro e as crianças, aula pintura no complexo educacional da Fazenda do Rosário, 1957	34
Figura 9- Lisabeth Emmermacher	35
Figura 10 - Lisabeth Emmermacher, 1973. Óleo sobre tela	36
Figuras 11, 12 e 13 - Mural - mosaico de papel jornal tinto realizado pelas professoras, sob coordenação de Lúcia Alencastro, 1957	37
Figura 14 - Arlinda Corrêa Lima	37
Figura 15 - Arlinda Corrêa Lima, Série Madona dos Pássaros IV. Óleo sobre tela, 1971	38
Figura 16 - Helena Antipoff e Arlinda Corrêa Lima	38
Figura 17 - Néhémy Jean	39
Figuras 18 e 19: obras sem identificação, Nehemy, Óleo sobre tela	40
Figura 20 – Augusto Rodrigues	42
Figuras 21 e 22 - Augusto Rodrigues, 1977. Desenho (bico de pena) sobre papel, 1977 e 1971. Desenho pastel oleoso sobre papel, 1951	43
Figura 23 - Afresco 1 e 2, refeitório da Fundação Estadual de Educação Rural/actual Fundação Helena Antipoff	44
Figura 24 - Inimá de Paula	45
Figura 25 - Inimá de Paula, Desenho a carvão sobre tela, 1972	46
Figura 26 - Helena Antipoff, evento no hall Estadual de Educação Rural/actual Fundação Helena Antipoff	46
Figura 27 - Ana Maria do Espírito Santo Oliveira	48
Figuras 28 e 29: Ana Maria do Espírito Santo - Desenhos a pastel seco sobre papel, 2001/2002	49

Figura 30 - Trípico - Desenhos em nanquim sobre papel, de Lúcia Alencastro, 1957	50
Figura 31- Casal Valentim, 1960	51
Figura 32 - Recortes de correspondências de Lúcia Alencastro e Rubem Valentim e dos Antipoff (Helena e Daniel)	52
Figura 33 - Lúcia Alencastro, década de 1980	76
Figura 34 – Guignard e alunos na Fundação Osório, no rio de Janeiro	82
Figura 35 - Lúcia Alencastro e Vera Tormenta entre alunos no curso de pintura, EAB	91
Figura 36 - Correspondência de Lúcia Alencastro à Helena Antipoff, 1957, p. 1-2	95
Figura 37- Mosaicos de papel, curso de professoras rurais, Fazenda do Rosário, 1957	97
Figura 38 - Lúcia Alencastro com crianças e desenhos infantis, Fazenda do Rosário, 1957.....	98
Figura 39 - Lúcia Alencastro, 1988	100
Figura 40 - Ato da Reitoria, UnB de designação de Lúcia Alencastro, 1969	101
Figura 41 - Plano de criação do Centro Experimental de Arte na Educação de Lúcia Alencastro, p. 1-3, 1967	102
Figura 42- Carta de Lúcia Alencastro para Helena Antipoff, s. d.	103
Figura 4.3 - Situação do CEAE na Faculdade de Educação, Dossiê de Lúcia Alencastro, 1969	105
Figura 44 - Dispensa de Lúcia Alencastro da Unb em 1969	106
Figura 45 - Carta de Lúcia Alencastro para Helena Antipoff, 1969, p. 1-3	107
Figura46 - Ato de reintegração de Lúcia Alencastro à função de professora da UnB, 1993.....	108
Figura 47 - Recortes de notícias sobre Lúcia Alencastro no jornal Correio Braziliense, 1971.....	110
Figura 48 - Recorte de notícia sobre participação de Lúcia no I Encontro de Especialistas em Artes na Educação, 1973	111
Figura 49- Recorte de notícia sobre convite à Lúcia Alencastro para diretoria da Faculdade de Teatro, 1974	111
Figura 50- Lúcia Alencastro e Rubem Valentim, 1982	116
figura Lúcia Alencastro e Rubem Valentim, 1972.	
Figura 51 - Carta de Daniel Antipoff para Lúcia Alencastro, 1979	119
Figura 55 - Carta convite de Daniel para Lúcia Alencastro, 1982	120

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS OBRAS DA PINACOTECA DO MUSEU HELENA ANTIPOFF	33
QUADRO 2 - DISTINÇÃO DAS FONTES EM TIPOS DOCUMENTAIS E TEMAS TRATADOS	71

LISTA DE SIGLAS

CDPHA – Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff
CEAE - Centro Experimental de Arte na Educação
CETIC.br – Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
CIAE - Curso Intensivo de Arte na Educação
CNN – *Cable News Network* (Rede de Notícias a Cabo)
COEP – Comitê de Ética na Pesquisa
COVID – Doença do Coronavírus
BIE - Bureau Internacional de Educação
BNCC - Base Nacional Comum Curricular
DNCr – Departamento Nacional da Criança
EAB – Escolinha de Arte do Brasil
FBT - Fundação Brasileira de Teatro
FEER – Fundação Estadual de Educação Rural
FEDF - Fundação Estadual do Distrito Federal
FHA – Fundação Helena Antipoff
FUNARTE - Fundação Nacional das Artes
IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil
IBRAM: Instituto Brasileiro de Museus
InSEA - Sociedade Internacional de Educação através da Arte
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
IPASE – Instituto de Previdência e Assistência Social de Servidores de Estado
ISER – Instituto Superior de Educação Rural
LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEA - Movimento de Escolinhas de Arte
MEC – Ministério da Educação
MEC – Ministério da Educação e Cultura
MNBA - Museu Nacional de Belas Artes
PCD - Pessoa com Deficiência
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais
PPG Artes – Programa de Pós Graduação em Artes
ProBPG – Programa de Bolsas Institucionais de Pós-Graduação

PSECD - Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto

RJ – Rio de Janeiro

SCAP – Sociedade Cearense de Artes Plásticas

SNAM – Salão Nacional de Arte Moderna

SNBA – Salão Nacional de Belas Artes

SPMG - Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais

SPB - Sociedade Pestalozzi do Brasil

TIC – Tecnologias de Informações

UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

SUMÁRIO

MEMORIAL	14
INTRODUÇÃO	20
CAPÍTULO 1 - O MUSEU HELENA ANTIPOFF – UM ACERVO COM MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE PESQUISA	26
1.1. Origens, parcerias, descrição do acervo e espaços do Museu Helena Antipoff	28
1.2.O acervo da Pinacoteca do Museu Helena Antipoff e o objeto de estudo	31
CAPÍTULO 2 – AS MULHERES ARTISTAS NA EDUCAÇÃO - BREVE PANORAMA	53
2.1 Breve contextualização da inserção da mulher no campo da arte	53
2.2 As mulheres artistas no campo do ensino de arte	58
2.3. Movimento de Educação pela Arte	62
2.4 A Escolinha de Arte do Brasil no Brasil (EAB)	64
CAPÍTULO 3 – PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA	68
3.1. Principais fontes utilizadas na pesquisa	71
CAPÍTULO 4 - LÚCIA ALENCASTRO (1921-1995) - CONTEXTO DE FORMAÇÃO E AS REDES DE SOCIABILIDADE	76
4.1. Trajetória pessoal: infância na fazenda e juventude no Rio de Janeiro (1921-1942)	76
4.2. Trajetória profissional (1942-1966)	85
4.3. Percurso de Lúcia Alencastro na UnB e no PRODIARTE (1967- 1982)	100
4.4. Reflexões sobre as relações de Lúcia Alencastro com Helena Antipoff.....	107
CAPÍTULO 5 - CONTRIBUIÇÕES DE LÚCIA ALENCASTRO PARA A INTEGRAÇÃO ARTE E EDUCAÇÃO NO BRASIL	121
5.1. Atividades Didáticas	121
5.2. Atividades Científicas	122
5.3. Atividades Administrativas	124
CONSIDERAÇÕES FINAIS	125
REFERÊNCIAS	129
ANEXO 1	137
ANEXO 2	138
ANEXO 3	143

MEMORIAL

Neste memorial, descrevo os fatos mais relevantes da minha trajetória acadêmica e profissional, bem como outras vivências que acredito serem importantes para minha entrada no Programa de Pós Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais (PPG Artes/UEMG). Considero ser um recorte importante da minha vida, minha infância e adolescência em Cabo Verde, na ilha de Santo Antão/Tarrafal¹, onde nasci, procurando entendê-las e trazê-las para o presente a fim de compreender como esses momentos influenciaram minha trajetória existencial.

Para Delory-Momberger (2016, p. 361): “A negação de algumas fórmulas-slogans permitirá situar o espaço que é próprio da narrativa no processo de construção da história de vida e da enunciação-formação do sujeito”. Assim, falar de mim, por meio de experiências vividas, levou-me a recordar aquilo que realmente teve significado em minha história: da infância feliz com meus cinco irmãos, entre montanhas e mar, à adolescência e passagem pelo ensino médio na ilha de São Vicente, à experiência de ter sido professora até a obtenção de bolsa de estudos para Portugal ou Brasil. Essas lembranças trouxeram-me a sensação de viver uma mesma experiência em um novo tempo, pois:

A narrativa realiza, sobre o material indefinido do vivido, um trabalho de homogeneização, ordenação, de funcionalidade significante; reúne, organiza e trata de modo temático os acontecimentos da existência; dá sentido a um vivido multiforme, heterogêneo, polissêmico (Delory-Momberger, 2016, p. 363).

Nasci e morei em Cabo Verde até meus 22 anos, destes, 17 anos foram vividos na ilha de Santo Antão, onde passei a infância e adolescência, e onde me tornei professora de Português e Mundo

¹ O arquipélago de Cabo Verde é constituído de dez ilhas e vários ilhéus - de origem vulcânica. A ilha de Santo Antão localiza-se no grupo do Barlavento, a noroeste, sendo a segunda maior do arquipélago em superfície e a terceira em população (40 km de extensão longitudinal e 20 km de largura). Considerado o ponto mais ocidental de África, a ilha é a mais afastada do continente africano. Para saber mais, consultar o link a seguir: <https://visitsantoantao.net/historia-e-patrimonio/>.

Contemporâneo, na área de História e Geografia. Os outros 4 anos foram vividos na ilha de São Vicente², entre o ensino médio e o Ano Zero³, experiências sobre as quais falarei adiante.

Em Santo Antão, éramos felizes! Minha infância foi muito feliz junto com os meus cinco irmãos (duas irmãs e três irmãos) e as criançadas da vizinhança. Lá, era possível brincar nas ruas do vilarejo, com todo tipo de brincadeiras da época, correr descalço e manter os 10 dedos dos pés quebrados, ir à praia, subir em árvores, brincar na lama das enchentes em tempos de chuvas, e por aí vai. Mas, logo veio a pré-adolescência, a partir dos meus 12 anos, já não era possível a liberdade vivenciada outrora, pois as marcas no corpo começaram a aparecer, e já não podíamos mais ficar na rua, muitas vezes arriscávamos, às escondidas.

Então, na fase dos 13 aos 16/17 anos era apenas casa-escola e escola-casa, interessante dizer que essa norma era apenas para as meninas, os meninos podiam brincar na rua, ainda que com horários estabelecidos. Tempos considerados sombrios, e de muito aprendizado! Minhas irmãs e eu não podíamos mais sair pra rua, a não ser ir para a escola! Vivíamos trancadas dentro de casa, éramos proibidas de sair, de falar com pessoas na rua, de ter amizades, e até de rir, pois, de acordo com o meu pai, “menina direita tinha que se dar ao valor” e o mais importante era aprender o serviço de casa (lavar, passar, cozinhar, etc.). Tínhamos que estudar somente para poder aprender a escrever o nome, enquanto os homens podiam estudar até se formarem, já que eram considerados os provedores da família.

Esse foi o modelo vivido na família, meu pai, formado engenheiro mecânico, e minha mãe, estudou apenas até o segundo grau (compatível ao ensino fundamental II no Brasil). Na época de sua formação só era permitido aprender a ler e escrever, de preferência o nome, e casar cedo era a melhor opção para sair de casa. Ficou submissa ao marido em relação a tudo e encontrou no ofício de fazer renda⁴ uma forma de ganhar o dinheiro para suas necessidades pessoais e nossas. Por isso, aprendemos o ofício das rendas e bordados para ajudá-la.

² Ilha de Cabo verde considerada a mais pequena do arquipélago, mais informações acesse em https://www.turismo.cv/pt_PT/page/details-sao-vicente. Acesso em: em 6 ago. 2024.

³ Ano Zero é o período após a formação do ensino médio em que se prepara para o a entrada no ensino superior na área de interesse do estudante. As notas obtidas no ano de estudo serão consideradas para pleitear uma vaga em curso superior e bolsa de estudos em país de escolha do estudante.

⁴ Trabalho manual ou artesanato - estilo de renda francesa – desenvolvida pelas mulheres da família por parte de mãe, ensinamento que passava de geração em geração similar ao tecer do tricô com linha fina produzido no nordeste do Brasil.

Diante desse cenário, eu já pensava em ser diferente, em estudar mais, e por isso sempre fui dedicada, sempre querendo ser a primeira da sala. Mas não foi fácil conseguir ir um pouco além das possibilidades previstas na mentalidade do meu pai, a luta foi frenética. Houve intervenção de amigos e familiares para que eu pudesse sair da ilha e seguir para outra ilha para continuar os estudos. Enfrentei os desafios, corri atrás, me destacando sempre. Acabei conseguindo a permissão de ir morar na ilha de São Vicente, na casa do meu tio policial, irmão e com a mesma mentalidade do meu pai. Lá, também consegui sempre as melhores notas, pois já pensava em conseguir uma bolsa para fora do país. Então, permaneci em São Vicente de 1994 a 1997, terminando o ensino médio em meados de 1996, com louvores, quando consegui ingressar no curso de Arte e Design por um ano, me preparando para prosseguir em cursos superiores na área de Exatas ou Ciências Sociais Aplicadas fora do país. Uma língua estrangeira também deveria ser escolhida, sendo o Inglês a de minha preferência entre as demais opções⁵ Francês e Espanhol. A dedicação foi total, pois, quem conseguisse as melhores notas concorreria a uma vaga ao curso pretendido e a uma bolsa de estudo. Consegui ficar entre os melhores classificados, e, naquela época, eu já tinha certeza que seria arquiteta e urbanista⁶. Pesquisava a respeito do curso, em que país seria mais promissor estudar, e a escolha de minha primeira opção era o Brasil, inclusive, por meu irmão mais velho já estudar no país, no curso de engenharia mecatrônica.

Em 1997, concorri à vaga no curso de Arquitetura e à bolsa de estudos, podíamos ter duas opções de países, escolhi Brasil e Portugal. Quando se concorria no primeiro semestre letivo, o resultado só seria divulgado ao fim do ano, e nesse meio tempo, eu viajei para minha ilha para esperar. Já em Santo Antão, aos meus 20 anos, enquanto esperava o resultado da seleção, fui convidada para dar aula de Português para adultos, equivalente à Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil), e Mundo Contemporâneo, no ensino regular, na mesma escola pública em que eu havia estudado e na qual todos da ilha estudavam. Era costume de a direção escolar recorrer aos recém-formados, e bem classificados na formação do Ano Zero, para substituir professores ou entregar um cargo vago de professor. E lá começou minha primeira experiência profissional,

⁵ O Francês e Inglês faziam parte da escolarização básica e o dialeto Crioulo cabo-verdiano não era permitido na formação acadêmica.

⁶ A ideia de cursar Arquitetura e urbanismo surgiu das reminiscências e vivências na casa da minha avó materna, que morava em um vilarejo, em casebre estilo pau-a-pique. Como eu morava com meus pais em uma casa construída com cimento e tijolos, e percebia a grande diferença, sempre falava que ia construir uma casa bonita para ela. A ideia tomou impulso quando tive contato com profissionais da área, ao frequentar a casa de uma prima, casada com um arquiteto, que se tornarem nossos vizinhos em Cabo Verde. Ficava maravilhada com as plantas e, principalmente, com a prancheta e a régua. Tive também um amigo na infância, cujo pai era arquiteto.

na educação. O medo de errar era enorme, mas, entrar para a categoria docente da ilha era o melhor caminho, dava prestígio.

Depois de uns três meses após ter assumido a função de professora em Santo Antão, saiu o resultado da candidatura à vaga e à bolsa e acabei sendo convocada para estudar em Portugal-Lisboa. Contudo, optei por recusá-la, pois, meu interesse era o Brasil, onde se obtinha a formação como arquiteta e urbanista. Decidi arriscar e entrar com novo pedido no processo de seleção do ano seguinte torcendo para que minha nota estivesse entre os primeiros. Permaneci como professora até dezembro de 1998 e o novo resultado positivo divulgado em setembro daquele mesmo ano. Havia conseguido a vaga na Universidade Católica PUC-Minas (estudante convênio) com bolsa!

Embarquei para o Brasil em fevereiro de 1999, com destino a Belo Horizonte/Minas Gerais, e fixei residência numa república de cabo-verdianos, no bairro Carlos Prates. Por lá permaneci por dois anos, e depois me mudei para o bairro Coração Eucarístico por ser mais próximo da Universidade. Nesse percurso, conheci meu marido, colega de sala no curso de Arquitetura. Formei-me em fins de 2003, mas como queria manter os benefícios da bolsa e plano de saúde, decidi prolongar o curso por um semestre na PUC e cursar a disciplina de Ética Profissional no primeiro semestre de 2004. Assim, consegui um estágio no Instituto Estadual de Floresta (IEF) como projetista arquitetônico, onde desenvolvia projetos de parques, no programa AutoCAD⁷. Nessa época, também consegui monitoria na disciplina Fundamentos da Construção, em um curso de extensão na área da construção civil oferecido pela PUC a ex-presidiários, capacitando-os e reintegrando-os na sociedade. Aprendizado e tanto, uma experiência de grande relevância em minha formação humana.

Naquele mesmo ano, casada e com um filho de mais de um ano, estava grávida de uma menina. Em meados de julho de 2004, terminei meu vínculo com a Puc-Minas e, em dezembro, nasceu minha filha. Como meu marido ainda era estudante e estagiário do IEF, em março/abril de 2005, precisei começar a trabalhar como vendedora e projetista em uma loja de móveis planejados, o

⁷ AutoCAD é um software tipo CAD (*Computer Aided Design*) utilizado em áreas como arquitetura, engenharia mecânica e civil, para o desenvolvimento de projetos e desenhos técnicos. Mais informações acesse: <https://razor.com.br/blog/tecnologia/o-que-e-autocad/>.

nde permaneci por dois anos e meio. Depois, passei à gerente de projetos em outra empresa de móveis planejados, enquanto prestava serviços de Arquitetura junto com meu esposo, que já havia formado.

Em 2009, me tornei colaboradora em Design de Interiores na empresa do meu esposo, e permaneci prestando serviços de Arquitetura a lojas de planejados, ensinando o Programa de Desenho em 3D Promob⁸ e treinando vendedores. Assim, em 2013, abri minha loja de planejados, juntamente com um sócio, onde oferecia também serviços de projetos arquitetônicos.

Em 2014, senti a necessidade de voltar à sala de aula, precisava me especializar em Design, já que era uma área de atuação também. Em 2016, especializei-me em Design de Interiores pelo Instituto de Pós Graduação do Brasil – IPOG, quando cogitei cursar o mestrado na área. Decidi cursar duas disciplinas isoladas (Métodos de Pesquisa em Design e Ética Profissional) no curso de Mestrado em Design da UEMG, época em que descobri que eu nada sabia sobre metodologias e pesquisas!

Querendo entender mais sobre métodos de pesquisa, e por indicação do meu professor da UEMG, cursei a disciplina Pesquisa Qualitativa na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2016. Em 2017, iniciei a Especialização Integrada em Métodos e Estatísticas Aplicadas às Ciências Sociais, na modalidade a distância, na Universidade de Amsterdã. Consegui finalizar os Módulos Estatística, Método Qualitativo e Método Quantitativo em fins de 2017 e os Módulos Estatística Inferencial e Pesquisa Final consegui concluir em fins de 2020. Em fins de 2017, como havia decidido me formar na área da Arte Educação, ingressei na Especialização em Ensino de Artes Visuais e Tecnologias Contemporâneas na UFMG, em modo semipresencial, que finalizei também em fins de 2020. Em 2019, havia desistido da sociedade na empresa de planejados e optei por manter a prestação de serviços e atendimentos a clientes indicados.

Depois de todo esse percurso, conscientizei-me da necessidade de cursar a Licenciatura em Artes Visuais, finalizada em 2022, no Centro Universitário ETEP, modalidade a distância.

⁸ O *software* Promob é uma ferramenta de desenho em 3D (três dimensões), que contribui com o trabalho de arquitetos e designers de interiores ao possibilitar a criação de projetos com a representação de espaços e móveis que simulam a realidade. Mais informações acesse <https://promob.com/>.

Durante o processo, realizei também cursos de extensão e complementares no campo da Arte Educação que me levaram ao ingresso no Mestrado em Artes na UEMG, Linha Processos de Formação, Mediação e Recepção.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar a trajetória pessoal e profissional Lúcia Alencastro Valentim de Souza⁹ (1921-1995) para compreender sua atuação como artista mulher e educadora. Para alcançar esse fim, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: investigar o contexto de formação e de atuação profissional de Lúcia Alencastro; identificar as redes de sociabilidade que a aproximaram do ensino de arte e suas possíveis contribuições para a integração da arte na educação no Brasil.

Antes de tratar dos objetivos apontados no parágrafo anterior, faz-se necessário resgatar o como se deu o redirecionamento do projeto de ingresso no Programa de Pós Graduação em Artes – PPG Artes UEMG, que visava investigar as redes de interação dos museus virtuais e virtualizados com escolas públicas de Belo Horizonte durante e após o isolamento social, ocorrido em março de 2020. Em decorrência da disseminação do novo coronavírus SARS-CoV-2¹⁰, que provocou a pandemia Covid 19, foi necessário o fechamento das escolas por mais de um ano, muitas delas recorreram ao ensino remoto, com o uso das novas tecnologias digitais. Mediante interações estabelecidas nas disciplinas cursadas no mestrado, foram traçados novos rumos para o percurso da pesquisa. A visita técnica ao Museu Helena Antipoff¹¹, localizado em Ibirité, Minas Gerais, na Fundação que leva o nome da psicóloga e educadora russo-brasileira, foi oportunizada pelos estudos da disciplina Fundamentos do Ensino e Aprendizagem em Artes Visuais. Essa visita propiciou a exploração de outras perspectivas para o desenvolvimento da pesquisa, sendo, uma delas, a investigação do acervo artístico do Museu Helena Antipoff.

⁹ Para a escrita desta dissertação, usaremos Lúcia Alencastro para citações e referências ao nome da artista e educadora, tendo em vista a variação de seu nome de registro, Lúcia de Alencastro Guimarães, e de casada, Lúcia Alencastro Valentim de Souza.

¹⁰ De acordo com o Portal do Butantan, a denominação SARS-CoV-2 refere-se ao vírus da família dos coronavírus causador da Covid-19, nome da doença ocasionada pela infecção do microrganismo que, até então, não havia sido transmitido entre humanos, sendo conhecido como “novo coronavírus” no início da pandemia, em 2020. Disponível em: <https://butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-duvida-noticias/qual-a-diferenca-entre-sars-cov-2-e-covid-19-prevalencia-e-incidencia-sao-a-mesma-coisa-e-mortalidade-e-letalidade#:~:text=SARS%2DCoV%2D2%3A%20v%C3%ADrus,%2C%20como%20%E2%80%9Cnovo%20coronav%C3%ADrus%E2%80%9D>. Acesso em: 20 ago. 2024.

¹¹ Helena Antipoff (1892-1974), russa radicada no Brasil desde 1929, foi convidada pelo governo de Minas Gerais para trabalhar na reforma do ensino mineiro. Sua atuação pode ser considerada um marco na educação e na psicologia brasileiras, com contribuições relevantes para a educação especial e formação de professores rurais. Para maiores informações consultar: CAMPOS, Regina Helena de Freitas. *Helena Antipoff: psicóloga e educadora: uma biografia intelectual*. Rio de Janeiro: Fundação Miguel de Cervantes, 2012. 451p.

Assim é que se iniciou um processo de identificar as autorias das pinturas e desenhos pertencentes à pinacoteca do Museu Helena Antipoff, analisar o estado de preservação das obras identificadas para construir um banco de dados e um dossiê técnico sobre o acervo. Pelo olhar atento às artistas mulheres autoras de obras que compõem o acervo do Museu, vislumbrou-se um novo objeto de estudo e um redirecionamento do projeto de pesquisa. Durante o processo de estudo das obras despertou-se o interesse especial por conhecer e dar a conhecer a trajetória artística e profissional de Lúcia Alencastro, autora de três desenhos presentes na pinacoteca do Museu. Com apoio da orientadora, a tarefa desafiadora de aprofundar o conhecimento sobre a artista e educadora levou à investigação do acervo documental do próprio Museu. Com a identificação de ricas fontes inéditas que tratam do percurso pessoal e profissional de Lúcia Alencastro, e de suas relações de amizade com Helena Antipoff (1892-1974), redefinimos um novo caminho para a pesquisa.

Os dados preliminares levantados sobre a trajetória pessoal e profissional de Lúcia Alencastro e as relações estabelecidas com Helena Antipoff geraram a escrita do artigo apresentado e publicado nos Anais dos 32º Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil (CONFAEB) & 10º Congresso Internacional de Arte/Educadores (CONIAE) realizados em 2023, em São Luís do Maranhão. A questão que motivou a investigação e a escrita do artigo centrou-se em compreender o porquê da invisibilidade de Lúcia Alencastro em publicações sobre os fundamentos da Arte Educação brasileira percebida no levantamento da literatura que trata sobre o tema. A questão mencionada direcionou o interesse em construir uma biografia contextualizada de Lúcia Alencastro pelas perspectivas da História Cultural¹², vertente científica da história que considera a existência de grupos sociais invisibilizados no decurso dos registros históricos, e da análise de conteúdo como caminhos teórico-metodológicos da pesquisa. Sobre esses tópicos, nos deteremos adiante, ao longo desta dissertação.

A ampliação da pesquisa sobre a trajetória e relação de amizade de Lúcia Alencastro com Antipoff gerou a apresentação oral no 41º Encontro Anual Helena Antipoff, realizado conjuntamente com as atividades do Museu Helena Antipoff referentes à 22ª Semana Nacional

¹² A escolha da nomenclatura História Cultural para designar a perspectiva teórica deste estudo não afasta as problematizações postas por correntes de estudiosos, a partir de 1929, que se dedicam a estudar os reflexos da inflexão que o movimento teórico e metodológico do grupo dos *Analles*, designado *École des Analles*, provocou na historiografia contemporânea. Para maiores informações, consultar o artigo de Júlia Silveira Matos (2013) na seção Referências desta dissertação.

de Museus (IBRAM) em maio de 2024, em Ibitaré. A comunicação foi publicada em formato de resumo expandido no Boletim nº 32 do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff (CDPHA).

Os resultados dos estudos indicaram que Antipoff colaborou com o estabelecimento do vínculo profissional de Lúcia Alencastro com o Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília (UnB), onde a artista e educadora coordenou o Centro Experimental de Arte na Educação (CEAE). No então Ministério da Educação e Cultura (MEC)¹³, na nova capital, Lúcia atuou por quase vinte anos, coordenando o Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte Educação (PRODIARTE). As buscas por informações em diferentes repositórios de pesquisas disponíveis em plataformas digitais demonstram que existe uma lacuna de escritos sobre a artista e educadora, especialmente após 1982.

Ao constatar a quase inexistência de pesquisas acadêmicas e de literatura sobre Lúcia Alencastro, esta pesquisa torna-se especialmente relevante por contribuir com novos conhecimentos sobre sua formação e atuação profissional e com a compreensão dos reflexos e implicações de sua trajetória na consolidação da arte na educação no Brasil. Considerou-se a necessidade de estudos e publicações que investiguem as interconexões de sua formação e atuação com suas redes de sociabilidade. Conhecemos o mérito atribuído a Lúcia Alencastro, já reconhecido em algumas publicações, de seu relevante papel como cofundadora da Escolinha de Arte do Brasil (EAB), juntamente com o artista pernambucano Augusto Rodrigues (1913-1993) e outros artistas e educadores colaboradores, entre eles, Helena Antipoff.

Assim, a pesquisa concentrou-se em esforços para descortinar as atribuições de Lúcia Alencastro como professora de arte na UnB e responsável pelo comando da área de Educação

¹³ O Ministério da Educação foi criado em 1930, depois da gestão de Getúlio Vargas, com o nome Ministério da Educação e Saúde Pública. O objetivo era desenvolver atividades pertinentes aos ministérios da saúde, do esporte, da educação e do meio ambiente, entre outros. Os temas referentes à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do Ensino, ligado ao Ministério da Justiça. As muitas alterações na instituição ocasionaram mudanças não só na nomenclatura, mas em suas finalidades. Com a autonomia dada à área da saúde, em 1953, transforma-se em Ministério da Educação e Cultura, com a sigla MEC. Cria-se o Ministério da Cultura em 1985 e em 1992, o MEC é transformado em Ministério da Educação e do Desporto. Somente em 1995 que a instituição se torna responsável apenas pela área da educação. Para maiores informações, consultar: <http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/97-conhecaomec-1447013193/omec-1749236901/2-historia#:~:text=Em%201985%2C%20%C3%A9%20criado%20o,brasileira%20foi%20implantada%20em%201996. Acesso em: 8 set. 2024.>

Artística¹⁴ no MEC, em Brasília, e apontar suas possíveis contribuições para o campo da arte na educação no Brasil. Na intenção de alcançar os objetivos propostos, sistematizamos informações e registros inéditos sobre a trajetória pessoal e profissional de Lúcia Alencastro visando à construção de uma biografia contextualizada.

Espera-se que os resultados de nossas análises contribuam para a revisão da historiografia sobre artistas mulheres omitidas ou pouco referenciadas na história da Arte Educação brasileira. Dessa maneira, as diretrizes deste estudo estão ancoradas nas seguintes questões: Como a formação profissional de Lúcia Alencastro dialoga com suas concepções sobre a arte na educação? Como as relações pessoais e profissionais interconectam-se com a atuação profissional da artista e educadora? Quais as possíveis contribuições de sua atuação para o campo do ensino de arte brasileiro?

A elaboração deste texto estrutura-se no Memorial e Introdução que ora apresentamos, além das seguintes seções:

No Capítulo 1, trouxemos informações do Museu Helena Antipoff, em Ibitité, por sua importância na escolha do objeto de estudo da pesquisa, que identificamos no acervo de sua pinacoteca. As imagens e detalhamento das condições de preservação das pinturas e desenhos que compõem a pinacoteca do Museu, além de uma minibiografia dos autores, constam no QUADRO 1. No Capítulo são descritas as seções do Museu, onde tivemos acesso a uma quantidade considerável de informações primárias inéditas, como cartas, diários, fotos e textos que foram definitivos para justificar a redefinição da trajetória da pesquisa. Consideramos relevante dar visibilidade ao potencial que o acervo oferece em termos de pesquisa em diferentes aspectos da história da educação. Ao fazermos um levantamento preliminar de documentos relativos ao acervo da pinacoteca, fomos surpreendidos com informações, principalmente em correspondências trocadas entre Helena Antipoff e Lúcia Alencastro que nos levaram a investigar as relações estabelecidas entre eles as duas educadoras e que justificassem as razões da presença das obras da artista no Museu. Conseqüentemente, procuramos investigar

¹⁴ Nesta pesquisa, optamos pelo uso do termo Arte Educação para nos referir, de modo feral, ao ensino de arte brasileiro, sem, contudo, nos furtarmos da compreensão das diferenças conceituais e contextuais relacionadas ao termo corrente Educação Artística referenciado em normativas legais, fontes e bibliografias anteriores à LDBEN 9.394, de 20 de dezembro 1996.

a trajetória pessoal e profissional de Lúcia na perspectiva de gênero, considerando as variantes sociais, ideológicos e políticos.

No Capítulo 2, trouxemos um breve panorama sobre a inserção das mulheres no campo da arte e da educação em arte. Nessa breve incursão, com base nas abordagens da nova historiografia, buscamos entender como as mulheres artistas tiveram suas trajetórias retratadas, ou não, na história e como as questões de gêneros se relacionam com atuação profissional feminina no campo das artes e da educação. Os estudos de gênero nos ajudaram a contextualizar o ensino de arte no recorte histórico de formação e atuação da Lúcia Alencastro, que envolveu trazer uma abordagem sobre o Movimento de Educação pela Arte difundido mundialmente, que alimentou conceitualmente a concepção da Escolinha de Arte no Brasil.

No Capítulo 3, apresentamos uma descrição do percurso metodológico da pesquisa de abordagem qualitativa, abordando e justificando nossas escolhas para seu desenvolvimento. Descrevemos os métodos de caráter exploratório utilizados para o levantamento das informações nas plataformas digitais e no acervo do Museu Helena Antipoff. O Capítulo traz ainda a descrição das principais fontes utilizadas na pesquisa apresentadas no QUADRO 2. Nele estão descritos o gênero textual, a origem da fonte e um breve resumo dos temas tratados para melhor compreensão dos resultados obtidos pela análise de conteúdo de base documental que sustentou a escrita desta dissertação.

No Capítulo 4, buscamos apresentar os dados que nos permitiram aprofundar as análises para a construção de uma narrativa contextualizada sobre a trajetória pessoal e profissional de Lúcia Alencastro. A apresentação da biografia de nossa personagem focalizou as décadas e que retratam a infância na fazenda onde nasceu, no Rio Grande do Sul, a transferência da família para a capital, Rio de Janeiro, até a chegada em Brasília, onde coordenou o Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte Educação, política educacional de ensino de arte para formação de professores de âmbito nacional. Uma breve contextualização histórica e social transpassa a narrativa de construção da trajetória pessoal e profissional de Lúcia Alencastro na arte educação brasileira. As reflexões fundamentadas na análise das fontes do acervo do Museu, em triangulação com as demais, favoreceram a compreensão das relações de amizade e cooperações profissionais estabelecidas entre Lúcia e Helena Antipoff.

No Capítulo 5, descrevemos algumas contribuições de Lúcia Alencastro para a integração da arte na educação no Brasil como um caminho de possibilidades de valorização da formação humana. As contribuições abrangem o desempenho profissional de Lúcia Alencastro, apresentados em três grupos temáticos: atividades didáticas, atividades científicas e atividades administrativas.

Por fim, nas Considerações Finais, refletimos sobre os resultados da pesquisa com base nas questões que nortearam os caminhos traçados em nossa investigação. Concluimos que nossos objetivos foram alcançados na medida em que a pesquisa trouxe novos conhecimentos sobre a contribuição feminina para o ensino de arte brasileiro representada pela construção da narrativa biográfica de Lúcia Alencastro Valentim de Souza. Consideramos ainda os possíveis desdobramentos deste estudo para pesquisas futuras. Nos ANEXOS 1 e 2 apresentamos, respectivamente, a Certidão de Nascimento e o Currículo Vitae de Lúcia Alencastro. E no anexo 3 apresentamos a Planta Baixa e o detalhe do Pavilhão da Fundação Helena Antipoff.

CAPÍTULO 1 - O MUSEU HELENA ANTIPOFF – UM ACERVO COM MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE PESQUISA

O Museu Helena Antipoff (MHA) situa-se nas dependências da Fundação Helena Antipoff (FHA), à Av. São Paulo, 3996 - Vila Rosário, em Ibitaré, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. A instituição educacional, que carrega o nome de Helena Antipoff, tem personalidade jurídica autárquica¹⁵ e é vinculada ao estado de Minas Gerais. A FHA mantém no Museu um significativo acervo arquivístico, bibliográfico e tridimensional relacionado à vida e obra da psicóloga e educadora russo-brasileira. A escultura¹⁶ em bronze, que representa a memória viva da educadora como patrimônio, encontra-se na entrada da Fundação.

Figura 2 – Fotos de diferentes perfis da estátua de Helena Antipoff na FHA, em Ibitaré.

Fonte: Acervo pessoal, fotografias de Silvia Gonzaga e Marilene Almeida.

¹⁵ Conforme consta no site do Conselho Nacional do Ministério Público, a denominação autarquia, criada por lei -Artigo 5º do Decreto-Lei nº 200/67 - designa a Administração Pública que, para seu melhor funcionamento, requer serviço autônomo para executar atividades típicas da personalidade jurídica a ela atribuída, e para isso, possui gestão administrativa e financeira descentralizada. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/8336-autarquia#:~:text=%C3%89%20o%20servi%C3%A7o%20aut%C3%B4nomo%2C%20criado,gest%C3%A3o%20administrativa%20e%20financeira%20descentralizada>.

¹⁶ A escultura em bronze, de autoria do artista e escultor José Amâncio Carvalho, foi instalada em 2000 nos jardins da Fundação Helena Antipoff. Nascido em 1946, na cidade de Passa Tempo, Minas Gerais, o artista formou-se em Artes Plásticas pela Escola Guignard - UEMG em 1974, especializou-se em Artes Plásticas pela UFMG em 1982. Para maiores informações, acessar o link: <https://www.ufmg.br/centrocultural/centro-cultural-ufmg-recebe-esculturas-de-jose-amancio-de-carvalho/>.

Helens Antipoff chegou ao Brasil em 1929 para atuar na reforma de ensino mineira – Reforma Francisco Campos/Mário Casasanta (1927-1929) - e colaborar com a formação de professoras primárias na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo em que coordenava o Laboratório de Psicologia Experimental na Escola de Aperfeiçoamento e lecionava disciplinas voltadas ao desenvolvimento infantil (1929-1944) na instituição, Antipoff desenvolveu, juntamente com suas alunas-professoras, um programa de pesquisas escolológicas¹⁷, realizadas nos grupos escolares da capital, para obter dados sobre a situação socioeconômica e cultural das famílias dos escolares. Os dados obtidos nas pesquisas escolológicas, aliados aos dados dos testes de inteligência, fundamentaram o conceito “inteligência civilizada” proposto por Antipoff, ou seja, a psicóloga e educadora defendia a ideia de que a inteligência não seria inata, mas sim polida pela cultura. Amiga dos artistas, Antipoff lutou, em parceria com colaboradores, para integrar a arte à educação como valor intrínseco ao desenvolvimento humano.

A atuação profissional de Antipoff em prol dos excepcionais, aquelas crianças caracterizadas fora da curva de normalidade indicada na escala métrica de inteligência de Alfred Binet (1857 - 1911) e Théodore Simon (1872 - 1961), ampliou-se a partir de 1932, com a criação da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais (SPMG) na capital, Belo Horizonte. A instituição civil foi estabelecida com a colaboração de médicos, juristas e intelectuais ligados ao movimento reformador da educação.

As pesquisas e ações educacionais de Antipoff alcançaram a região de Ibirité em 1939, quando a educadora comprou os terrenos da Fazenda do Rosário com a ajuda de um grupo de colaboradores. Com a criação da Fazenda, a Pestalozzi ampliou a educação de jovens excepcionais que não tinham atendimento escolar na capital, passando, na década posterior, a promover a formação de professores rurais, a partir de 1948. A Fundação Helena Antipoff é remanescente dessas iniciativas e continua o legado educacional antipoffiano na região de Ibirité.

¹⁷ Para saber mais sobre o tema ver: ALMEIDA, Marilene Oliveira; CAMPOS, Regina Helena de Freitas. A Escolologia como uma proposta da pedagogia Antipoffiana para a formação de professores em Minas Gerais na década de 1930. *Cad. Hist. Educ.*, Uberlândia, v. 21, e132, 2022. Disponível em http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-78062022000100063&lng=pt&nrm=iso.

1.1 Origens, parcerias, descrição do acervo e espaços do Museu Helena Antipoff

O patrimônio do Museu é gerido pela Fundação em parceria com o Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff (CDPHA)¹⁸, instituição sem fins lucrativos criada em 1980 por Daniel Antipoff e colaboradores. Os objetivos do CDPHA, regidos por seu Estatuto, são preservar a memória e divulgar a contribuição profissional e científica de Helena Antipoff nas áreas da psicologia e da educação, amplamente reconhecida no Brasil e no exterior.

Nessa perspectiva, o CDPHA mantém acordo de cooperação acadêmica e científica estabelecida desde 1999 com a Fundação Helena Antipoff, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (SEEMG). Parte do acervo encontra-se disponível na Sala Helena Antipoff, localizada no prédio da Biblioteca Central do Campus UFMG, em Belo Horizonte. A cooperação acadêmica e científica entre as partes têm contribuído para a preservação, conservação, recuperação e divulgação do acervo ao longo desses vinte e quatro anos por meio do incentivo à pesquisa científica, difusão teórico-prática das concepções educacionais antipoffianas e realização interinstitucional dos Encontros Anuais Helena Antipoff que registrou sua 41ª edição em maio de 2024.

Figura 3: Fotos do acervo Helena Antipoff no Museu, em Ibirité, e na UFMG, em BH.

Fonte: Acervo pessoal, fotografias de Silvia Gonzaga e Marilene Almeida.

¹⁸ Dirigido por Daniel Antipoff até 1999, o CDPHA passou a ser coordenado pela professora Regina Helena de Freitas Campos (UFMG) desde 2000 como presidente de diretoria eleita por seus membros constituintes. Para consulta ao histórico das diretorias do CDPHA, ver o seguinte link: https://cdpha.pro.br/diretorias_anteriores/.

O Museu teve origem com a iniciativa de transformar em Memorial os espaços onde Helena Antipoff havia vivido desde 1955¹⁹, em Ibirité. Por indicação do Conselho de Curadores²⁰ da Fundação Estadual de Educação Rural (FEER), atual Fundação Helena Antipoff, após o falecimento da educadora, ocorrido em 9 de agosto de 1974, familiares e amigos resolveram inventariar os documentos pessoais e institucionais, livros, objetos de arte, móveis etc. que se encontravam nos aposentos da FEER para tombamento com intenção de salvaguardar e difundir o legado antipoffiano.

O Memorial, formalmente reconhecido como Museu em 14 de dezembro de 2018, após registro²¹ pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), obteve o tombamento de seu acervo e do pavilhão que o abriga na FHA pelo Patrimônio Histórico e Paisagístico Municipal de Ibirité. O Ato de Tombamento foi publicado em 15 de janeiro de 2003 no Caderno I do Jornal Minas Gerais - Extrato do Decreto nº 1.895, de 27 de dezembro de 2002.

Figura 4: Fotos do acervo arquivístico e bibliográfico do Museu Helena Antipoff, em Ibirité.

Fonte: Fonte: Acervo pessoal, fotografias de Silvia Gonzaga e Marilene Almeida.

¹⁹ A denominação Fundação Estadual de Educação Rural foi determinada a partir de 1970, quando passou à denominar-se Fundação Helena Antipoff, em 1978. A FEER originou-se do Instituto Superior de Educação Rural (ISER), inaugurado em 14 de agosto de 1955, com a criação dos cursos para supervisores, orientadores e de treinamento para professores rurais. Em 1949, criou-se o Curso Normal Regional para formar professores rurais ao Helena Antipoff constatar que a maioria dos professores que atuavam em zonas rurais não tinham formação adequada. Para mais informações, acessar o link: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-9FCF2V/1/ppgeducacao_marileneoliveiraalmeida_dissertacaomestrado.pdf.

²⁰ Entre os Curadores, havia um grupo de amigos com os quais Helena Antipoff havia convivido e trabalhado no Rio de Janeiro que doaram correspondências e registros de sua passagem pela capital, entre 1945 a 1949, quando a educadora trabalhou no Departamento Nacional da Criança (DNCr) a convite de Gustavo Lessa (1888-1962). Para maiores informações acessar o artigo de Heulalia Charalo RafanteI & Roseli Esquerdo Lopes disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-69752010000100003.

²¹ Código Identificador Ibram 6.68.75.5520. Disponível em: <https://cadastro.museus.gov.br/museus/museu-helena-antipoff/>.

O acervo do Museu (Figura 4) é constituído por uma coleção documental e bibliográfica raras, com fontes primárias inéditas tais como o conjunto de correspondências pessoais e institucionais trocadas com familiares, ex-alunas, intelectuais e autoridades nacionais e estrangeiras. Há ainda uma diversidade de fotografias, objetos tridimensionais e artísticos que contextualizam o ambiente vivenciado na Fazenda do Rosário, nome atribuído ao conjunto de instituições educativas fundadas pela educadora e seus colaboradores em Ibirité, desde 1939.

Aberto à visitação e consulta ao seu acervo, o Museu Helena Antipoff constitui-se atualmente das seguintes repartições:

- Sala Helena Antipoff – espaço constituído da sala, quarto e banheiro que serviram de aposentos para a psicóloga e educadora durante os anos de 1955 a 1974, onde estão dispostos móveis, objetos artísticos, objetos pessoais, documentos textuais, bibliográficos, iconográficos que revelam características da trajetória de vida da pesquisadora.
- Sala de administração – espaço destinado à gerência do Museu, abriga a equipe de trabalho, com espaço para reuniões e recepcionamento dos interessados em agendar as visitas monitoradas.
- Sala de processamento técnico – espaço destinado à vistoria do estado de conservação dos documentos para devidos processamentos de limpeza, conservação e recuperação, quando necessário.
- Sala de pesquisa – abriga a equipe de trabalho, pesquisadores e bolsistas que planejam e executam as ações do Projeto de Pesquisa Museu da Criança, com vigência de 2022 a 2026, recebe apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e tem como objetivos investigar o acervo para retomar os princípios e conceitos do Museu da Criança, criado por Helena Antipoff e suas alunas-professoras, que funcionou na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte de 1929 a 1944.
- Sala de exposições – espaço com objetos expostos em vitrines, tais como fotografias, documentos, medalhas recebidas por Helena Antipoff; painéis que representam a trajetória pessoal e profissional da educadora, além de objetos que simbolizam a memória do Curso Normal Regional, criado em 1949, atual Escola Sandoval Soares de Azevedo.
- Sala-Atelier-Galeria – espaço de exposições interativas e ações educativas voltadas ao público infantil baseadas nos resultados do projeto de Pesquisa Museu da Criança.
- Sala de armazenamento e consulta ao acervo – espaço que abriga acervo de grande relevância para a história da Psicologia e da Educação no Brasil e no mundo, disposto em armário

deslizante com ambiente ventilado para minimizar a ação dos agentes deteriorantes e do tempo. Recentemente digitalizado, o acervo será disponibilizado ao público em plataforma digital em futuro breve, estando ainda em processo de testagem.

1.2 O acervo da Pinacoteca do Museu Helena Antipoff e o objeto de estudo

Entre os objetos artísticos que compõem a pinacoteca, encontramos desenhos e pinturas de renomados artistas, figura 5, que contribuíram com o legado educativo e social de Antipoff na região de Ibité, conforme consta no QUADRO 1, nas páginas a seguir. O banco de dados reúne e foi elaborado durante o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa Pinacoteca do Museu Helena Antipoff - Processos Curatoriais para a proposição de Objetos de Aprendizagem Poéticos (OAP), de 2023 a 2024, com apoio do Edital PROPPG 10/2022 - Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ) da UEMG coordenado pela orientadora com minha colaboração.

Figura 5: Coletânea de desenhos e pinturas - acervo da pinacoteca do Museu Helena Antipoff.

Fonte: Montagem com edição das autoras, acervo do Museu Helena Antipoff.

Os dados indicaram um quantitativo de sete artistas autores das pinturas e desenhos que compõem o acervo da Pinacoteca do Museu, sendo quatro deles artistas mulheres. A historiografia tem indicado a invisibilidade de registros relacionados às trajetórias femininas no cenário das artes e da arte educação. Nos últimos anos, novas pesquisas e produções acadêmicas

têm colaborado para ampliar os conhecimentos nessas áreas. Os passos desenvolvidos no percurso do projeto de pesquisa mencionado foram essenciais para a redefinição do objeto de estudo da pesquisa de mestrado.

Durante o processo de identificação, seleção e análise dos objetos artísticos foram avaliadas suas condições de conservação e preservação para elaboração de parecer técnico. A análise das condições materiais das obras indicou a necessidade de limpeza, recuperação e/ou restauro de algumas delas. Os laudos preliminares serão encaminhados à gestão da Fundação Helena Antipoff (FHA), instituição educacional pública do estado de Minas Gerais à qual o Museu está vinculado. A intenção é que esses laudos sirvam de diagnóstico inicial para futura avaliação e parecer técnico de profissional especializado em Conservação e Restauro. Espera-se que os resultados da pesquisa contribuam para a conscientização e reconhecimento do valor patrimonial das obras do acervo da Pinacoteca e da necessidade de cuidados específicos.

QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS OBRAS DA PINACOTECA DO MUSEU HELENA ANTIPOFF

IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS	IDENTIFICAÇÃO DOS/A ARTISTA E RELAÇÃO COM O ACERVO	ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS E MATERIAIS DAS OBRAS
<p>Técnica: Desenho em nanquim sobre papel Título: Sem título Autora: Lúcia Alencastro Ano: 1957 Dimensão total: 47 cm X 32 cm cada obra Área de representação: 45 cm x 29 cm (cada) Observação: As obras estão dispostas em tríptico (3 desenhos)</p>	<p>Figura 6 - Lúcia Alencastro</p> <p>Fonte: Imagem editada. Original em: https://api.almeidaedale.com.br/uploads/Rubem_Valentim.pdf</p> <p>Lúcia Alencastro Artista plástica, pioneira em arte-educação no Brasil, uma das fundadoras da Escolinha de Arte do Brasil (1948), no Rio de Janeiro, ao lado de Augusto Rodrigues (1913-1993). Filha do Gen.</p>	<p>As três obras de desenhos em nanquim se encontram emolduradas e com proteção de vidro frontal. Os suportes em papel apresentam sujidades de resíduos e manchas, possivelmente decorrentes de umidade, de ação humana e do tempo, sem aspectos de infestação por térmitas (cupins). Indica-se que as obras passem por um processo de higienização</p>

Figura 7: Tríptico. Desenho em nanquim sobre papel, 1957

Figura 8: Lúcia Alencastro e as crianças, aula pintura no complexo educacional da Fazenda do Rosário, 1957.

Antônio do Alencastro Guimarães e de Alzira Bicca de Alencastro, Lúcia nasceu aos 4 de novembro de 1921, em Alegrete, Rio Grande do Sul. Ainda não se identificou uma data precisa para determinar o falecimento da artista. Durante a juventude, frequentou a Fundação Osório, onde estudou arte sob a orientação do mestre Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), a quem veio substituir, mais tarde, como professora na mesma instituição. Lúcia Alencastro ampliou sua formação na área de arte e educação na Europa. De volta ao Brasil, ao fim dos anos de 1960, atuou em âmbito federal, coordenando o Centro Experimental de Arte na Educação (CEAE/UnB) e o Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte Educação (PRODIARTE/MEC). A datação das obras, 1957, coincide com o período em que Lúcia Alencastro ministrou cursos de arte para crianças e professores rurais em formação na Fazenda do Rosário, instituição de educação rural criada em 1939 por Helena Antipoff (1892-1974) em Ibirité, MG. Fontes documentais do acervo do Museu como correspondências, cartões de natal desenhados à mão, textos e cursos de formação de professores, reportagens de jornais, fotos, catálogos de exposições etc, demonstram que as educadoras cultivaram intensa relação de cooperação profissional e amizade, que se estendeu ao marido de Lúcia, o artista Rubem Valentim de Souza (1922-1991).

REFERÊNCIAS

ALENCASTRO, Lúcia. *Sem título*. Desenhos. Tríptico, 1957. Acervo da Pinacoteca do Museu Helena Antipoff/Centro de Documentação Helena Antipoff – CDPHA. Ibirité, Minas Gerais.

GONZAGA, Silvia Maria Monteiro Alves; ALMEIDA, Marilene Oliveira. *Lúcia Alencastro Valentim – Trajetórias pessoal e profissional na Arte Educação brasileira (1921-1982)*. In:

especializada e tenham suas condições de preservação avaliadas por profissional técnico de Conservação e Restauro.

	<p>CONFAEB Maranhão: Territórios da Arte na Educação Contemporânea. Anais... São Luís(MA) UFMA, 2023. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/confaeb2023/687226-lucia-alencastro-valentim--trajetorias-pessoal-e-profissional-na-arte-educacao-brasileira-(1921-1982). Acesso em: 18 jun. 2024.</p> <p><i>Ilê Funfun</i> Uma homenagem ao centenário de Rubem Valentim/curadoria Daniel Rangel. -- São Paulo : Almeida e Dale Galeria, 2022. Disponível em: https://api.almeidaedale.com.br/uploads/Rubem_Valentim.pdf. Acesso em 10 set. 2023.</p>	
<p>Técnica: Óleo ou acrílica sobre tela Título: Sem título Autora: Lisabeth Emmermacher Ano: 1973 Dimensão total: 41 cm X 21 cm. Área de representação: 39 cm x 19 cm Observação: No verso da obra consta o nome da artista e o endereço R. Ouro, 429. 266038 - BH.</p>	<p>Figura 9- Lisabeth Emmermacher</p> <p>Fonte: Imagem editada. Original em: https://web.facebook.com/search/top?q=camilo%20emmermacher%20mentz&_stsd =</p> <p>Lisabeth Emmermacher De descendência alemã, Lisbeth Emmermacher era filha de Benedita Antunes Emmermacher, professora de Matemática em</p>	<p>A obra se encontra emoldurada e com Chassi, que não apresenta aspectos de infestação por térmitas (cupins) ou fungos. A pintura apresenta sujidades de resíduos possivelmente decorrentes de umidade, de ação humana e do tempo. Indica-se que a obra passe por um processo de higienização especializada e tenha suas condições de</p>

Figura 10: Lisabeth Emmemacher, 1973. Óleo sobre tela

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff
 Figuras 11, 12 e 13: Mural - mosaico de papel jornal tinto realizado pelas professoras sob coordenação de Lucia Alencastro, 1957.

cursos de formação de professores na Fazenda do Rosário, Ibirité, Minas Gerais, onde a artista, ao acompanhar a mãe ainda criança, conheceu a educadora e psicóloga Helena Antipoff. Segundo informações de professores e amigos mais próximos, além de ex-estudantes que conheceram a artista, Lisabeth ou Beth, como era conhecida informalmente, atuou como professora da disciplina Materiais Expressivos nos cursos de Artes Plásticas da Escola Guignard/Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. cursava Mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP, na área de engenharia de materiais. Morreu de ataque cardíaco em 2008. Do período de convivência com Helena Antipoff (1892-1974), guardava recordações referentes aos mosaicos de papel produzidos nas paredes do auditório da instituição onde a mãe trabalhava. A dificuldade de acesso aos dados biográficos de Lisbeth impossibilitou a ampliação das informações sobre sua trajetória pessoal e profissional. Pode-se inferir que a presença da obra no acervo justifica-se como demonstração de estima da artista por Helena Antipoff, sua datação, 1973, é anterior à morte da educadora russo-brasileira, que ocorreu em 1974. Destaca-se que a obra consta na Relação de Bens Sala Helena Antipoff, livro de inventário do acervo pessoal, documental e tridimensional contabilizado nos aposentos de Antipoff na ocasião de seu falecimento.

REFERÊNCIAS

EMMERMACHER, Lisabeth. *Sem título*. Pintura, 1973. Acervo da Pinacoteca do Museu Helena Antipoff/Centro de Documentação Helena Antipoff – CDPHA. Ibirité, Minas Gerais.

preservação e proteção avaliadas por profissional técnico de Conservação e Restauro.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff

MENTZ, Camilo Emmermacher. Lembranças de Camilo.
Disponível em:

https://web.facebook.com/search/top?q=camilo%20emmermacher%20mentz&_stsd. Acesso em 19 jun. 2024.

Técnica: Óleo ou acrílica sobre tela
Título: Série Madona dos Pássaros IV
Autora: Arlinda Corrêa Lima
Ano: 1971
Dimensão total: 26 cm X 21 cm
Área de representação: 22 cm x 17 cm
Observação: No verso da obra consta as informações de descrição do título, nome da artista e ano

Figura 14- Arlinda Corrêa Lima

Fonte: Imagem editada. Original em:

A obra se encontra emoldurada e com Chassi, que não apresenta aspectos de infestação por térmitas (cupins) ou fungos. A pintura apresenta sujidades de resíduos e manchas, possivelmente decorrentes de umidade, de ação humana e do tempo.

Figura 15: Arlinda Corrêa Lima, Série Madona dos Pássaros IV. Óleo sobre tela, 1971

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff

Figura 16: Helena Antipoff e Arlinda Corrêa Lima.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff

https://www.youtube.com/watch?v=iEVshy1cXdM&ab_channel=PrefeituraDeVespasiano-V%C3%ADdeosInstitucionais

Arlinda Corrêa Lima

A artista é natural de Vespasiano, nasceu em 1927 e faleceu em 1980, em Belo Horizonte. Ex-aluna de pintura do mestre Alberto da Veiga Guignard, em Belo Horizonte, entre 1944 e 1951, Arlinda é considerada uma de suas mais importantes discípulas, tendo se tornado ceramista, professora e psicopedagoga. Especializou-se em Ensino de Desenho no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes no período de 1953 a 1955. Em Paris, especializou-se em Psicopedagogia e Psicopatologia da Arte. Dirigiu a Escolinha de Arte de Minas Gerais, foi diretora da Escola Guignard e professora na Fazenda do Rosário, em Ibirité, Minas Gerais, colaborando com o programa de ensino de arte impulsionado por artistas educadores coordenados pela psicóloga e educadora russo-brasileira Helena Antipoff (1892-1974). Registram-se uma rua e uma biblioteca, na Escola de Artes Capitão Carambola, em Vespasiano, e uma galeria, na Fundação Clóvis Salgado/Palácio das Artes, em Belo Horizonte, que levam o nome da artista. A pintura de Arlinda está relacionada no livro que descreve a Relação de Bens Sala Helena Antipoff. Trata-se de um inventário do acervo pessoal, documental e tridimensional contabilizado nos aposentos de Antipoff na ocasião de seu falecimento, organizado por amigos, colaboradores e familiares em 15 de dezembro de 1974. Acredita-se que a presença da obra no acervo do Museu atesta a relação de amizade e colaboração profissional das educadoras na área do ensino de arte. As fontes do acervo indicam ter havido intenso convívio entre as educadoras que resultaram em trocas de saberes e cooperação em suas respectivas áreas de especialização. Necessitam de maiores estudos e análises os documentos encontrados, tais como mensagens e cartões com desenhos da

Indica-se que a obra passe por um processo de higienização especializada e tenha suas condições de preservação e proteção avaliadas por profissional técnico de Conservação e Restauro.

	<p>artista, correspondências, reportagens de jornais, fotos, catálogos de exposições, textos, cursos de formação de professores, etc.</p> <p style="text-align: center;">REFERÊNCIAS</p> <p>PREFEITURA de Vespasiano. <i>Projeto Nossa Cidade</i> - Episódio 05 - Arlinda Corrêa Lima. YouTube, 7 de out. de 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iEVshylcXdM&ab_channel=PrefeituradeVespasiano-V%C3%ADdeosinstitucionais. Acesso em 10 jan. 2024.</p> <p>LIMA, Arlinda Corrêa. <i>Série Madona dos Pássaros IV</i>. Pintura, 1971. Acervo da Pinacoteca do Museu Helena Antipoff/Centro de Documentação Helena Antipoff – CDPHA. Ibirité, Minas Gerais.</p>	
<p>Obra 1 Técnica: Óleo sobre tela e óleo sobre madeira(?) Título: Sem título Autor: Néhémy Jean Ano: 1958 Dimensão total- obra 1: 68 cm X 42 cm Área de representação: 62cm x 36 cm</p> <p>Obra 2 Dimensão total- obra 2: 76 cm X 43 cm Área de representação: 73 cm x 40 cm Ano: Sem identificação</p>	<p style="text-align: center;">Figura 17 - Néhémy Jean</p> <p style="text-align: center;">Fonte: Imagem editada. Original em: https://www.haitiinter.com/nehemy-jean/</p> <p style="text-align: center;">Néhémy Jean</p>	<p>A obra, identificada com assinatura do artista, sofreu descaracterização de sua moldura original, tendo sido substituída por moldura branca, de <i>Medium-density Fiberboard</i> – MDF, acrescida de detalhes em bambu. A pintura, sem Chassi, foi realizada em suporte de compensado de madeira, a área de representação</p>

Figuras 18 e 19: obras sem identificação, Nehemy,
Óleo sobre tela

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff

Néhémy Jean nasceu em 1931, em Limbé, no Haiti, e faleceu em 2007, aos 76 anos. Designer gráfico, pintor e retratista, formou-se em Nova York e no Brasil. Estudou desenho, pintura e composição na Arts Students League de Nova York, e história da arte, estética, anatomia artística e anatomia comparada na Universidade de Columbia. Néhémy Jean foi Pesquisador da Repartição Sanitária Pan-Americana – OMS e Point IV. O artista obteve bolsa de estudos para o Brasil, onde estudou artes gráficas, comunicação audiovisual e técnicas de impressão no Instituto Superior de Educação. Fontes divergem para a indicação do ano (1947 ou 1948) que ingressou no *Centre d'Art*, em Porto Príncipe, sob orientação do amigo pintor Dieudonne Cédor (1925-2010). Aprimorou sua técnica de pintura ao se tornar aluno de Georges Remponeau (1916-2012). As obras do artista haitiano são raras e quase indisponíveis, sendo expostas nos Estados Unidos, Europa, América do Sul e em coleções particulares e referenciadas nos principais livros de arte haitianos. Museus e galerias virtuais estrangeiros, como os estadunidenses NSU Art Museum Fort Lauderdale, nos Estados Unidos: <https://collection.nsuartmuseum.org/mwebcgi/mweb.exe?request=record;id=4512;type=701>; e a Myriam Nader Art Gallery: <https://www.naderhaitianart.com/collections/jean-nehemy>; The Haiti Project: <https://store.thehaitiproject.org/product/on-the-way-to-market-framed-nehemy-jean-33-x-56-/3452>; entre outros, disponibilizam imagens de obras de Néhémy Jean, com referências que alcançam o valor de 15 mil dólares. Percebe-se grande semelhança entre as obras de Néhémy Jean disponíveis na Internet e as pinturas pertencentes à Pinacoteca estudada. As características estéticas e formais das obras do artista, como as cores, personagens, pinceladas e texturas, nos levam a crer que se trata do mesmo artista. Um aspecto que nos chama a atenção é

apresenta respingos de tinta branca a serem identificados. A pintura e moldura, aparentemente, não apresentam aspectos de infestação por térmitas (cupins). Indica-se avaliar realizar estudos de de outras fontes do acervo, em especial, fotografias, para identificação das características originais da moldura anterior.

A segunda obra apresenta filete de moldura, com marcas de pregos e aparência precária. A pintura, sem Chassi, foi realizada em suporte de compensado de madeira, a área de representação apresenta respingos grosseiros de tinta, a serem identificados,

	<p>compreender a relação das obras, por nós atribuídas ao haitiano, com o acervo do Museu. Teria Helena Antipoff conhecido o artista? Sabe-se que a educadora cultivava extensa relação de amizade e cooperação profissional com artistas. Entretanto, até o momento, não foram encontradas outras fontes ou indícios que demonstrem que eles se relacionaram. Destaca-se que as duas obras constam na Relação de Bens Sala Helena Antipoff, uma delas está descrita e identificada pela autoria do artista haitiano, conforme trecho a seguir: “Seção f) Lembranças conservadas pela professora Helena Antipoff - No quarto de dormir: - Quadros, item 15 – quadro de pintura moderna e item 17 – pinturas de Néhémy, de 1958”. O documento é um registro em livro que inventaria os bens que constituíam o acervo pessoal, documental e tridimensional, presentes nos aposentos de Antipoff na ocasião de seu falecimento para futuro tombamento. O documento foi organizado por familiares e colaboradores das obras educacionais de Antipoff, em 15 de dezembro de 1974, quatro meses após seu falecimento, ocorrido em 9 de agosto daquele ano.</p> <p style="text-align: center;">REFERÊNCIAS</p> <p>DORÉLIEN, Gaspard. <i>Néhémy Jean... pour l'éternité</i>. 15 mai 2007. Disponível em: https://lenouvelliste.com/article/43477/nehemy-jean-pour-leternite. Acesso em 14 jun. 2024.</p> <p>INTER, Alti. Arts Visuels - <i>Néhémy Jean</i>. 1 out. 2023. Disponível em: https://www.haitiinter.com/nehemy-jean/. Acesso em 14 jun. 2024.</p>	<p>e uma interferência abrasiva no quadrante superior, de natureza não identificada. Indica-se avaliar necessidade de troca da moldura.</p> <p>Indica-se que ambas as obras passem por um processo de higienização especializada e tenham suas condições de preservação avaliadas por profissional técnico de Conservação e Restauro.</p>
--	--	---

	<p>JEAN, Néhémy. <i>Sem título</i>. Pintura, 1958. Acervo da Pinacoteca do Museu Helena Antipoff/Centro de Documentação Helena Antipoff – CDPHA. Ibirité, Minas Gerais.</p> <p>JEAN, Néhémy. <i>Sem título</i>. Pintura, s. d. (Atribuído). Acervo da Pinacoteca do Museu Helena Antipoff/Centro de Documentação Helena Antipoff – CDPHA. Ibirité, Minas Gerais.</p> <p>MOÏSE, Nicoletta Pascale. <i>Des peintres qui ont marqué l'histoire de la peinture carrefouroise [partie I]</i>. Néhémy Jean. January 03, 2022. Disponível em: https://kafounews.com/news/culture/des-peintres-qui-ont-marque-l-histoire-de-la-peinture-carrefouroise-partie-i/439. Acesso em 14 jun. 2024.</p>	
<p>Técnica: Óleo ou acrílica sobre tela Título: Série Madona dos Pássaros IV Autora: Arlinda Corrêa Lima Ano: 1971 Dimensão total: 26 cm X 21 cm Área de representação: 22 cm x 17 cm Observação: No verso da obra consta as informações de descrição do título, nome da artista e ano</p>	<p>Figura 20 – Augusto Rodrigues</p> <p>Fonte: Imagem editada. Original em: https://www.arrematearte.com.br/artistas/augusto-rodriques-1913</p>	<p>As duas obras se encontram emolduradas, e com proteção de vidro frontal, porém não apresentam aspectos de infestação por térmitas (cupins) ou fungos, mas se faz necessária a troca das molduras. Ambas apresentam sujidades e manchas, possivelmente decorrentes de umidade, de ação</p>

Figuras 21 e 22: Augusto Rodrigues, 1977.
Desenho (bico de pena) sobre papel, 1977 e 1971.
Desenho pastel oleoso sobre papel, 1951.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff

AFRESCO 1

Técnica: Pintura sobre parede

Título: Sem título

Autora: Augusto Rodrigues

Ano: 1975/78 (?)

Dimensão total- obra 1: Sem identificação

Área de representação: Sem identificação

AFRESCO 2

Técnica: Pintura sobre parede

Título: Sem título

Autora: Augusto Rodrigues

Ano: 1975/78 (?)

Dimensão total- obra 2: Sem identificação

Augusto Rodrigues

Augusto Borges Rodrigues, mais conhecido por Augusto Rodrigues, nascido em Recife, Pernambuco, em 1913, faleceu em Resende, Rio de Janeiro, em 1993, aos 79 anos. Educador, pintor, desenhista, gravador, ilustrador, caricaturista, fotógrafo e poeta. Compartilhou atelier em Recife com o artista peruano Percy Lau (1903-1972). Em 1933, Augusto Rodrigues realizou sua primeira exposição individual na capital pernambucana. A individual no Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), no Rio de Janeiro, deu-se em 1942, expondo aproximadamente 100 desenhos. Em 1934, já havia exposto seus trabalhos na Associação dos Artistas Brasileiros, na capital carioca, ao lado de artistas expoentes do Modernismo, tais como Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) e Cândido Portinari (1903-1962). Mudou-se do Recife para o Rio de Janeiro em 1934, tornando-se colaborador de jornais e de revistas de grande circulação na época (O Estado de São Paulo; O Cruzeiro; Folha Carioca, Diretrizes e Última Hora). Com a colaboração da educadora russo-brasileira Helena Antipoff (1892-1974), da artista e educadora Lúcia Alencastro (1921-?), do gravurista Oswaldo Goeldi (1895-1961), entre outros colaboradores, fundou a Escolinha de Arte do Brasil, em 1948, sendo considerado um dos pioneiros na oferta de espaços educativos de arte para crianças no Brasil. A presença dos dois desenhos de Augusto Rodrigues na Pinacoteca do Museu, e de dois afrescos nas paredes do refeitório da Fundação Helena Antipoff (FHA), em Ibirité, Minas Gerais, demonstra a convivência amigável e profissional de Rodrigues com Helena Antipoff documentada em diversas fontes do acervo do Museu, abrigado na instituição. São retratos dessa convivência os diálogos nas correspondências pessoais e institucionais trocadas entre eles, a presença marcante de Augusto em fotografias em cenas de convívio nas instituições fundadas por Antipoff, o envio

humana e do tempo. Indica-se que as obras passem por um processo de higienização especializada e tenham suas condições de preservação avaliadas por profissional técnico de Conservação e Restauro.

Os afrescos de autoria de Augusto Rodrigues se encontram encobertos nas paredes laterais do refeitório da Fundação Helena Antipoff (FHA). As obras foram cobertas de tinta, de maneira indevida, no processo de repintura do ambiente, por volta de 2013,

Área de representação: Sem identificação

Observações: os dois afrescos (feitos na parede do refeitório da FHA) encontram-se cobertos por camadas de tinta de parede. O processo de análise para futura recuperação e restauração está em andamento com possível parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais.

Figura 23: Afresco 1 e 2, refeitório da Fundação Estadual de Educação Rural/actual Fundação Helena Antipoff.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff

de exemplares do Jornal Arte & Educação, fundado por Rodrigues na década de 1970, expedido pela Escolinha de Arte do Brasil etc. Os desenhos constam na Relação de Bens Sala Helena Antipoff, livro de inventário do acervo pessoal, documental e tridimensional contabilizado nos aposentos de Antipoff na ocasião de seu falecimento. O relatório foi organizado por amigos, colaboradores e familiares em 15 de dezembro de 1974. A recuperação dos afrescos, cobertos de tinta por engano por volta de 2014, compõe uma das metas do Projeto de Pesquisa interinstitucional em andamento sobre o Museu da Criança. Este Museu foi criado por Helena Antipoff, em 1929, como centro de pesquisa, documentação e difusão de conhecimentos sobre a criança, na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte. O Projeto de Pesquisa recebe recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e tem vigência de 2022 a 2026.

REFERÊNCIAS

RODRIGUES, Augusto. *Sem título*. Desenho (bico de pena sobre papel), 1977. Acervo da Pinacoteca do Museu Helena Antipoff/Centro de Documentação Helena Antipoff – CDPHA. Ibirité, Minas Gerais.

RODRIGUES, Augusto. *Sem título*. Desenho (pastel oleoso sobre papel), 1971. Acervo da Pinacoteca do Museu Helena Antipoff/Centro de Documentação Helena Antipoff – CDPHA. Ibirité, Minas Gerais.

ARREIMATE Arte. *Augusto Rodrigues*. Disponível em: <https://www.arrematearte.com.br/artistas/augusto-rodrigues-1913>. Acesso em 14 jun. 2024.

durante reforma do prédio central da instituição. Uma avaliação das possibilidades e custos de restauro das obras está em andamento. As tratativas de vistoria técnica, e solicitação de orçamento para o serviço de recuperação e restauração dos afrescos, foram iniciadas em 2023, com o Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais – CECOR, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e serão retomadas em breve, para estudar a contratação dos serviços.

	<p>ALMEIDA, Marilene Oliveira. <i>As vozes de Helena Antipoff e Augusto Rodrigues no ensino de arte</i>. Belo Horizonte: SC Literato, 2017.</p> <p>ALMEIDA, Marilene Oliveira; ASSIS, Raquel Martins de. Liberdade e Expressão Artística nos Projetos Educacionais de Helena Antipoff e Augusto Rodrigues (1940-1960). <i>Revista Portuguesa de Educação Artística</i>, Funchal, Portugal, Volume 8, n.º 1, p. 31-49, 2018. DOI: 10.23828/rpea.v8i1.150 http://recursosonline.org/rpea.</p>	
<p>Técnica: Desenho em carvão sobre tela Título: Sem título Autora: Inimá de Paula Ano: 1972 Dimensão total- obra 2: 106 cm x 63 cm Área de representação: 106 cm x 63 cm</p> <p>Observações: Observação: No verso da obra consta</p>	<p>Figura 24 - Inimá de Paula</p> <p>Fonte: Imagem editada, original em: https://www.galeriafirenze.com.br/index.php?pg2=artista&id=70</p> <p>Inimá de Paula</p>	<p>A tela em fundo branco, com desenho à carvão, de autoria de Inimá de Paula, se encontra com efeito desbotado na área de representação, quadrante inferior. Aparentemente, não recebeu proteção de impermeabilização para proteção do desenho. As bordas laterais da tela apresentam inúmeros grampos de fixação em metal. A obra apresenta sujidades de resíduos e manchas, possivelmente</p>

Figura 25: Inimá de Paula, Desenho a carvão sobre tela, 1972.

Figura 26: Helena Antipoff, evento no hall Estadual de Educação Rural/ atual Fundação Helena Antipoff.

Inimá José de Paula nasceu em 1918, em Itanhomi, no Vale do rio Doce, em Minas Gerais e faleceu em 1999, em Belo Horizonte. Na adolescência, dedicou-se ao trabalho de retocar fotografias. A partir de 1937, já residindo em Juiz de Fora, passa a frequentar o Núcleo Antônio Parreiras. Em 1940, instala-se no Rio de Janeiro e matricula-se no Liceu de Artes e Ofícios. Em 1944, ao transferir-se para Fortaleza, onde conhece artistas locais e colabora para a criação da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP), da qual participava o artista suíço Jean Pierre Chablos (1910-1984). Em 1945, volta ao Rio de Janeiro, e com apoio de Cândido Portinari (1903-1962) realiza, em 1948, a primeira mostra individual no Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/RJ). Suas telas, de linguagem impressionista, possuíam temas como naturezas-mortas e paisagens urbanas. A partir de 1950, passa a receber prêmios de viagens no Brasil e no exterior. Em Paris, estudou com André Lothe (1885 - 1962) e Gino Severini (1883-1966), que influenciaram suas pinturas abstratas, de tendências futurista e cubista. Em meados de 1960, muda-se para Belo Horizonte, quando retoma a pintura figurativa. Em 1998 é criada a Fundação Inimá de Paula e, em 2008, é inaugurado um Museu dedicado ao artista, em Belo Horizonte. Intriga-nos a presença do retrato em carvão na Pinacoteca do Museu Helena Antipoff, que supõe-se ser um desenho de esboço para a pintura. Poucos documentos foram encontrados: catálogos de exposição do artista, uma foto da época da realização da obra e nenhuma correspondência parece ter sido trocada. Os indícios de ter havido uma relação de cooperação profissional e amistosa entre Helena Antipoff (1892-1974) e Inimá de Paula aparecem na foto mencionada. O registro parece ser de uma festividade na Fundação de Educação Rural (FEER), atual Fundação Helena Antipoff (FHA), em Ibirité, Minas Gerais. A imagem retrata a presença da própria Helena Antipoff, fundadora da instituição, e de convidados que ladeavam o desenho em carvão,

decorrentes de umidade, de ação humana e do tempo. Indica-se que a obra passe por um processo de higienização especializada e tenha suas condições de preservação e proteção avaliadas por profissional técnico de Conservação e Restauro.

	<p>sobreposto a um tecido de fundo na parede do hall e acima de um enfeite de flores amparado em uma mesa. Maiores estudos poderão ser realizados caso outras fontes sejam encontradas. Um mediador do Museu Inimá, ao ver a foto do desenho à carvão, relatou ser incomum que o artista entregasse um croqui, ainda em estado primário, como um esboço para pintura. Interpretou que fato pode indicar um gesto de amizade do artista para com Antipoff.</p> <p style="text-align: center;">REFERÊNCIAS</p> <p>FIRENZE Galeria de Arte. <i>Obras Inimá de Paula</i>. Disponível em: https://www.galeriafirenze.com.br/index.php?pg2=artista&id=70. Acesso em 10 jan. 2024.</p> <p>INIMÁ de Paula. Enciclopédia Itaú Cultural. Artes Visuais. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9857/inima-de-paula. Acesso em: 29 jun. 2023. ISBN: 978-85-7979-060-7.</p> <p>INIMÁ. Museu Inimá de Paula. <i>O Artista</i> - Conheça o pintor Inimá de Paula. Disponível em: https://museuinimadepaula.org.br/o-artista/. Acesso em 10 jan. 2024.</p>	
<p>Obra 1 Técnica: Pastel seco sobre papel Título: Sem título Autora: Ana Maria do Espírito Santo Oliveira Ano: 2001</p>		<p>Os desenhos, em suporte de papel, se encontram em molduras e proteção frontal de vidro. O desenho datado de</p>

Dimensão total- obra 1: 88 cm x 65 cm
 Área de representação: 64 cm x 36 cm
Observação: Na parte inferior da área de representação, debaixo da imagem do retrato de Helena Antipoff, consta a seguinte frase: Uma vida dedicada à felicidade de outras vidas (aparentemente realizada com estêncil).

Obra 2

Técnica: Desenho pastel seco sobre papel
 Título: Sem título
 Autora: Ana Maria do Espírito Santo Oliveira
 Ano: 2002
 Dimensão total- obra 2: 70 cm x 56 cm
 Área de representação: 66 cm x 52 cm
Observação:

Figura 27 - Ana Maria do Espírito Santo Oliveira

Fonte: Acervo pessoal Profa. Dra. Marilene Oliveira Almeida

Ana Maria do Espírito Santo Oliveira

Especialista em Arte Educação/UEMG – Atuou como professora de Arte Educação no Curso de Pedagogia do Instituto Superior de educação Anísio Teixeira/Fundação Helena Antipoff (FHA), atual Unidade Ibirité da Universidade do Estado de Minas Gerais, e como professora e coordenadora do Curso de Especialização em Arte Educação na Faculdade de Educação/CBH/UEMG – Cursos de Pós Graduação Lato Sensu. A dificuldade de encontrar maiores informações sobre a artista, autora das obras, reduziu as possibilidades de ampliar as análises para interpretação da presença das obras no acervo. Infere-se que as obras tenham sido doadas pela artista quando foi trabalhar no curso de Pedagogia da Fundação Helena Antipoff, sendo, posteriormente, incorporadas ao acervo do Museu.

2022 aparenta bom estado de conservação.

O desenho com data de 2021 aparenta sujidades de resíduos e manchas, possivelmente decorrentes de umidade, de ação humana e do tempo, com aspectos de contaminação de fungos, sem aspectos de infestação por térmitas (cupins). Indica-se que a obra passe por um processo de higienização especializada e tenham suas condições de preservação avaliadas por profissional técnico de Conservação e Restauro.

Figuras 28 e 29: Ana Maria do Espírito Santo -
Desenhos a pastel seco sobre papel, 2001/2002.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff

REFERÊNCIAS

ANA MARIA Espírito Santo. Informações fornecidas pela Orientadora Profa. Dra. Marilene Oliveira.

PROJETO Pedagógico de Curso Licenciatura em Pedagogia.
Disponível em:

https://uemg.br/images/2020/noticias/agosto/PPC_Pedagogia_FA_E_aprovado_coepe_01.07.2020.pdf. Acesso em 10 jan. 2023.

Fonte: Projeto de Pesquisa Pinacoteca do Museu Helena Antipoff - Processos Curatoriais para a proposição de Objetos de Aprendizagem Poéticos (OAP) realizado pelas pesquisadoras de 2023 a 2024.

A pesquisa sobre a pinacoteca do Museu proporcionou a identificação dos autores das obras e o estudo de indícios de relações desses artistas com o acervo de Helena Antipoff. Os procedimentos de rastreamento de informações sobre os artistas autores das obras identificadas no acervo da pinacoteca foram realizados no arquivo documental do próprio Museu Helena Antipoff; em sites de Museus e Galerias de Arte; em sites de leilões artísticos; em livros da área da arte e educação; revistas eletrônicas de publicações científicas etc. As informações fundamentaram a elaboração do Banco de Dados apresentado no QUADRO 1.

A missão do Museu é apresentar a trajetória de Helena Antipoff por meio de exposições e atividades educativas e dar enfoque aos processos estéticos-educativos e de pesquisa científica que envolvem a documentação e objetos de arte do acervo.

Assim, durante o processo de estudo da pinacoteca, três desenhos (Figura 30), datados de 1957, chamaram a atenção por serem de autoria da artista e educadora Lúcia Alencastro, que colaborou com a criação da Escolinha de Arte do Brasil, como mencionado anteriormente. A visualidade dos desenhos remete ao cotidiano rural, ao plantio do milho, conforme demonstram as imagens a seguir;

Figura 30: Tríptico - Desenhos em nanquim sobre papel, de Lúcia Alencastro, 1957.

Fonte: Acervo da Pinacoteca do Museu Helena Antipoff. Fotografias de Silvia Gonzaga.

Além dos trabalhadores homens retratados nas cenas, há uma figura feminina que desempenha o labor. O que a artista teria desejado comunicar com essa representação? Imagina-se que o contexto remeta às experiências agropecuárias vivenciadas na Fazenda do Rosário, em Ibitité. Naquele ano, 1957, estava em pleno desenvolvimento o curso normal rural regular, desde 1949, frequentados quase exclusivamente por mulheres, e os cursos de aperfeiçoamento em educação rural, que se iniciaram em 1948, sendo ampliados com a criação do Instituto Superior de Educação Rural (ISER), e o oferecimento de formação para especialistas e técnicos de educação em áreas rurais.

Esse aspecto do feminino, representado em um dos desenhos, agregou mais um elemento reflexivo para a problemática central desta pesquisa: por que Lúcia Alencastro tem sido pouco referenciada nas publicações sobre os fundamentos da Arte Educação brasileira? Nessa linha de raciocínio, procurou-se investigar sua trajetória pessoal e profissional pela perspectiva de gênero, sem, no entanto, desconsiderar variantes sociais, ideológicas e políticas. Assim, passou

a ser imperativo na pesquisa compreender o percurso pessoal e profissional de Lúcia Alencastro e identificar, nessa trajetória, suas relações com Helena Antipoff para situar o significado de suas obras no Museu. Considerou-se também pertinente relacionar sua trajetória profissional com a condição de artista mulher migrante da região sul do país para as capitais (Rio de Janeiro e Brasília) e esposa do artista figura 31, reconhecido mundialmente, o baiano Rubem Valentim de Souza²² (1922-1991).

Figura 31- Casal Valentim, 1960.

Fonte: Ilê Funfun Uma homenagem ao centenário de Rubem Valentim, 2022. Disponível em https://api.almeidaedale.com.br/uploads/Rubem_Valentim.pdf.

Sabendo da função social e educativa dos museus, justifica-se considerar que esta pesquisa contribui para a inserção e divulgação da pinacoteca do Museu Helena Antipoff para públicos diversos ao lançar luzes a aspectos biográficos e profissionais de Lúcia Alencastro, artista mulher que fez parte da história da educação brasileira. Sistematizar tais informações do acervo

²² O nome artístico Rubem Valentim será o usado a partir deste ponto da dissertação.

torna-se essencial para compreender a trajetória de Lúcia Alencastro como a mulher artista e educadora. No acervo analisado, encontramos várias cartas trocadas entre Lúcia Alencastro e Helena Antipoff no período de 1950 a 1972, e com Daniel Antipoff, no período de 1979 a 1982, conforme destacado na Figura 32. Espera-se que estes dados inéditos nos auxiliem a traçar percursos tangíveis para a escrita desta pesquisa.

Figura 32 - Recortes de correspondências de Lúcia Alencastro e Rubem Valentim e dos Antipoff (Helena e Daniel).

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

A exemplo, os documentos indicam que Antipoff colaborou com o estabelecimento do vínculo profissional de Lúcia Alencastro com o Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília, onde a artista coordenou o Centro Experimental de Arte na Educação no Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília, sobre os quais nos deteremos mais adiante.

CAPÍTULO 2 – AS MULHERES ARTISTAS NA EDUCAÇÃO - BREVE PANORAMA

O interesse em investigar a trajetória pessoal e profissional de Lúcia Alencastro, e escrever sua biografia contextualizada, teve origem no contato com o acervo do Museu Helena Antipoff e pela constatação da necessidade de pesquisas sobre a artista e educadora revelada na busca por informações nas plataformas virtuais, como já mencionado anteriormente. Os dados biográficos, as fontes bibliográficas e os textos encontrados em bancos de pesquisas acadêmicas sobre a artista e educadora foram incipientes, especialmente no que se refere ao reconhecimento de seu trabalho como protagonista da arte educação no Brasil.

Assim, justifica-se a necessidade de estudos e publicações que investiguem em sua trajetória os caminhos que a levaram à defesa da arte na educação, bem como que analisem as contradições, as lutas e possíveis contribuições para o campo da arte na educação no Brasil. Abordem aspectos de seu trabalho para que se conheça a Lúcia Alencastro para além de cofundadora da Escolinha de Arte do Brasil (EAB), ao lado de Augusto Rodrigues, Helena Antipoff e outros tantos colaboradores, e de esposa do artista Rubem Valentim. Nesta pesquisa interessa-nos, especialmente, conhecer os meandros das redes de sociabilidades de Lúcia Alencastro que se interconectam com a formação em arte da jovem na capital carioca, com as motivações e o percurso da continuidade de sua formação no exterior, com a atuação profissional na Universidade de Brasília e na coordenação da nomeada área de Educação Artística no Ministério da Educação e Cultura, em Brasília, conforme informado nas seções anteriores.

Na intenção de sistematizar registros inéditos, a meta desta pesquisa como produto é interpretar os dados levantados para a construção de uma biografia contextualizada que nos permita apresentar quem foi Lúcia Alencastro Valentim de Souza. Para tanto, percorremos os labirintos da pesquisa documental para investigar as razões que resultaram em um possível apagamento ou ofuscamento de seu legado na história oficial da Arte Educação brasileira. Fez-se necessário investigar como os estudos de gênero nos ajudam a compreender as mulheres artistas na educação e contextualizar o ensino de arte no recorte histórico de formação e atuação de Lúcia Alencastro, abarcando as décadas de 1940 a 1990.

2.1 Breve contextualização da inserção da mulher no campo da arte

Ao longo da pesquisa, sentimos a necessidade de fazer uma breve incursão nos estudos da nova historiografia²³ e compreender como as mulheres e as mulheres artistas tiveram suas trajetórias retratadas [ou não] na história. Conseqüentemente, compreender como as questões de gênero se relacionam com a formação e atuação profissional feminina no emaranhado social do campo das artes e do ensino de arte.

Virginia Woolf (1985, p. 59), na obra *Um teto todo seu*²⁴, atenta-nos para o fato de que, até o fim do Renascimento, “a mulher jamais escreve sobre a própria vida e raramente mantém um diário”, havia registros dispersos sobre as mulheres em cartas e livros paroquiais. A massa de informações esparsas sobre as mulheres, de modo geral, se relacionava à vida doméstica, a saber:

[...] com que idade ela se casava; quantos filhos, via de regra, tinha; como era sua casa; se ela dispunha de um quarto próprio; se preparava a comida; seria provável que tivesse uma criada? Todos esses fatos estão em algum lugar, presumivelmente nos registros e livros contábeis paroquiais; a vida da mulher média elisabetana deve estar espalhada em algum lugar, se apenas alguém se dispuser a recolhê-la e dela fazer um livro [...] (Woolf, 1985, p. 59-60).

A escritora inglesa considera em suas problematizações como teria se constituído a precariedade de fontes disponíveis para se reconstruir uma história das mulheres e as complexas relações históricas e sociais que envolvem o reconhecimento da autoria feminina. A autora teria questionado o porquê de um sexo [masculino] ter sido considerado ao longo da história tão próspero e outro [feminino] tão pobre e os efeitos dessa condição na ficção. Questiona se haveria condições necessárias para a criação de obras de arte. A autora problematiza ainda se as produções artísticas das mulheres do passado teriam sido destruídas pelas próprias mulheres ou por invejosos e temerosos da produção feminina. Argumenta que um Shakespeare não teria nascido entre pessoas humildes e sem instrução, entre pessoas da classe trabalhadora. Shakespeare, que nasceu entre os saxões e bretões da nobreza inglesa: “Não nasce hoje nas classes operárias, como poderia então ter nascido entre as mulheres, cujo trabalho começava [...] quase antes de largarem as bonecas, que eram forçadas a ele por seus pais e presas a ele por

²³ Os postulados do campo da história tradicional sofreram transformações resultantes de debates teórico-metodológicos desde a primeira metade do século 20. O questionamento de alguns pressupostos tradicionais da ciência histórica, defendido pelo movimento convencionado *École des Annales*, estabeleceu um avanço para a historiografia ao localizar na história social maiores perspectivas de análises para a interpretação da própria história com a inclusão de fontes e minorias antes não consideradas nos registros históricos.

²⁴ Disponível em: <https://portalimulher.com.br/obra-da-romancista-e-critica-inglesa-virginia-woolf/>. Acesso em 28 mai. 2024.

todo o poder da lei e dos costumes? (Wolf, 2019, p. 49). Wolf acrescenta aos seus questionamentos “[...] qual seria o estado de espírito mais propício ao trabalho criativo, pois a mente do artista, a fim de alcançar o prodigioso esforço de libertar, íntegro e completo, o trabalho que está nele, precisa ser incandescente [...]” (Wolf, 2019, p. 55).

Nesse contexto, é importante trazer para a discussão como a historiadora Michelle Perrot (2005) argumenta sobre a ausência de escritos e registros feitos por mulheres. Muitas mantiveram diários, cartas, que acabaram por queimar quando chegavam ao final de suas vidas, como se ninguém tivesse interesse em lê-los. Para ela, essa condição teria se dado pela perspectiva da narrativa histórica que perdurou sob um crivo seletivo da vida social em que algumas de suas esferas, como a política, as guerras e a religião etc., teriam sido [ou ainda são] consideradas não importantes.

Diante das reflexões aqui colocadas, faz-se necessário pensar de forma crítica o apagamento das mulheres no campo das artes, questionando a relação desigual da condição feminina em relação a dos homens, trazendo o pensamento da referida autora. “Em sociedades hierarquizadas por meio de clivagens entre atividades masculinas e femininas, em que o grande ‘teatro da memória’ torna-se um privilégio dos homens, as mulheres são relegadas ao papel de coadjuvantes, ‘leves sombras’”. Segundo perspectiva da autora, a “deficiência dos traços relativos às mulheres e que dificulta tanto a apreensão no tempo” é um dos elementos que contribuem para as ausências, ocultamentos e esquecimentos do protagonismo feminino na narrativa histórica (Perrot, 2005, p. 10-11).

Alguns registros teriam contribuído para a construção de uma representação social das mulheres como coadjuvantes, assistentes, auxiliares, colaboradoras de figuras masculinas reconhecidas. Outros, denotariam também personificações femininas estereotipadas ou antagônicas, tais como loucas, histéricas, demoníacas, santas, anjos, serpentes etc., como destacado no trecho a seguir:

[...] os escrivães da história – administradores, policiais, juízes ou padres, contadores da ordem pública – tomam nota de muito pouco do que tem o traço das mulheres. [...] se o fazem, quando observam a presença feminina em uma reunião ou manifestação, recorrem aos estereótipos mais conhecidos: mulheres vociferantes, megeras a partir do momento em que abrem a boca e histéricas, assim que começam gesticular [...] (Perrot, 2005, p. 33).

Para nossas argumentações, torna-se relevante considerar também as reflexões da historiadora austríaca Gerbar Lerner (2019) em *A criação do patriarcado: história da opressão das mulheres*

pelos homens. Aline Lisboa, em texto publicado em 15 de agosto de 2023, na Revista Helenas/Medium, aborda como Lerner (2019) reformula, por uma visão sociocultural, a trajetória vivenciada por mulheres desde as culturas do Antigo Oriente até os dias atuais. A visão simbólica, estrutural e material que a autora traz para demonstrar o negligenciado protagonismo das mulheres nos registros históricos evidencia-se no trecho a seguir:

[...] surgimento histórico da opressão de gênero a partir dos argumentos religioso e biológico, sendo o primeiro alimentado pela mitificação da origem da vida, em Adão e Eva; e o segundo através do uso da ciência como forma de dominação masculina, quando, por exemplo, teorias sobre diferenças sexuais, como as de Freud, consubstanciaram o fundamento que o humano normal seria macho e não fêmea e que anatomia era um destino, sendo, portanto, reservado às fêmeas um papel secundário, intrínseco à geração de filhos, corroborando a ideia de supremacia masculina nas relações de gênero (Lerner, 2019, s. p.).

Assim, a nova historiografia busca realocar a participação feminina na linha do tempo da história da arte, trazendo uma ampliação do conceito de arte, que reconhece e valoriza novas perspectivas artísticas. Para essa discussão, as reflexões da historiadora da arte Linda Nochlin (2016) são muito bem-vindas. A autora reivindica um novo paradigma para a história da arte, mostrando as barreiras que a sociedade impôs às mulheres que as impediram de seguirem o caminho da arte e de serem reconhecidas por suas produções. Nochlin destaca o que ela chamou de mito do “Grande Artista” para definir aquele indivíduo incomum, muito próximo de uma divindade, de essência mística, que trouxe para os artistas a aura de gênio ou de talentoso desde o reconhecimento de autoria da obra de arte, no Renascimento (Nochlin, 2016).

Para responder à pergunta “*Por que não houve grandes mulheres artistas?*”, a autora anteriormente referenciada, complexifica a noção de arte para o campo social para dizer que

[...] arte não é a atividade livre e autônoma de um indivíduo dotado de qualidades, influenciado por artistas anteriores e mais vagamente e superficial ainda por “forças sociais”, mas sim que a situação total do fazer arte, tanto no desenvolvimento do artista como na natureza e qualidade do trabalho como arte, acontece em um contexto social, são elementos integrais dessa estrutura social e são mediados e determinados por instituições sociais específicas e definidas, sejam elas academias de arte, sistemas de mecenato, mitologias sobre o criador divino, artista como He-man ou como párias sociais (Nochlin, 2016, p. 23-24).

A historiadora e militante feminista Joan Scott (1995) propõe que o termo gênero²⁵ seja compreendido como uma categoria analítica que se constrói nas relações sociais. Para ela, o conceito de gênero surge das práticas feministas históricas que, contribuindo para essas práticas, transforma-se a partir delas. O conceito de gênero proposto por Scott (1995) organiza-se sob o domínio do simbólico, que atravessa as relações sociais e da hierarquização das diferenças. Gênero constitui-se como um dos elementos das relações sociais que se baseia nas diferenças percebidas entre os sexos. Portanto, gênero seria uma maneira primária de significar as relações de poder.

Melo (2008), em resenha sobre tradução de *A cidadã paradoxal: as feministas francesas e os direitos do homem* de Scott (2022), afirma que

[...] a história do feminismo é paradoxal, não porque possui estratégias que se opõem entre si, os paradoxos são elementos constitutivos do próprio feminismo, pois é formado por práticas discursivas de política democrática que igualam individualidade e masculinidade [...]. O significado de indivíduo é ambíguo. Pode significar tanto o protótipo abstrato do ser humano [...] como pode significar um ser único, pessoa diferente das outras de sua espécie. [...] a busca de uma base comum para a política rejeitou essa segunda noção de diferença. O indivíduo abstrato é a essência comum da humanidade e, assim, abstrai categorias diferenciadoras (Melo, 2008, p. 555).

Esse breve panorama sobre a condição social das mulheres e a luta pela igualdade de gênero permitiu-nos um raso mergulho na superfície das ambiguidades, antagonismos e pluralidades que a discussão do tema exige. Melo (2008, p. 563) afirma que “[...] é próprio da natureza do paradoxo ser insolúvel [...]”, pois “[...] as feministas não resolveram os paradoxos de suas épocas, como também não podem resolvê-los atualmente, nem mesmo torná-los mais fáceis de resolver”. Contudo, algumas conquistas parecem ter sido alcançadas por artistas mulheres esquecidas e ofuscadas na história da arte oficializada pelo patriarcado.

Reafirmamos que as discussões sobre feminismo e gênero expostas como parte de nossas investidas de pesquisa nos ajudam a compreender não só o presente, mas a olhar para o passado com as lentes do contexto no qual nosso objeto de estudo se encontra. Lembramos que esta pesquisa tem como objeto de estudo a trajetória de Lúcia Alencastro, uma mulher emigrante do

²⁵ Ressaltamos que optamos, em nossas discussões, não aprofundar os debates contemporâneos dos movimentos sobre orientação sexual e/ou identidade de gênero alavancados pelos teóricos da Teoria Queer, corrente que surgiu em fins de 1980, nos Estados Unidos, situada na interseção entre o feminismo e o movimento que engloba pessoas que não se encaixam ou se sentem representadas em padrões heteronormativos. Para maiores informações sobre a Teoria Queer, ver os estudos de Judith Buther listados na seção Referências desta dissertação.

sul do Brasil, integrante das elites culturais das capitais carioca e brasileira. Sua invisibilidade nos registros da história parece ser antagônica com sua atuação na área, pois formou-se artista e trabalhou pela integração arte e educação, estando entre reconhecidos artistas homens, o marido Rubem Valentim e Augusto Rodrigues [coincidentemente?].

2.2 As mulheres artistas no campo do ensino de arte

Os dados levantados em pesquisa historiográfica realizada em 2021 pela Equipe do Instituto Tomie Ohtake, São Paulo²⁶, e apresentados em artigo de Dalva França de Assis no jornal online *A Verdade*, em 14 de fevereiro de 2022, apontam alguns indícios que podem justificar a ausência da referência feminina nos livros de ensino de arte no Brasil.

Segundo os resultados da pesquisa, uma das razões pode ser explicada pela hierarquia de gênero que predominou nas escolas de arte criadas no Brasil do século 19, desde a vinda da Missão Francesa em 1816, para atuar na Academia de Belas-Artes²⁷, no Rio de Janeiro. Naquela instituição, implantou-se um regime de ensino acadêmico de arte de matriz europeia e de referenciais de arte masculina, ditado por uma história da arte escrita também por homens europeus. O reconhecimento da produção de arte dominada pelos ditos “gênios” artistas do sexo masculino, e a admissão tardia das mulheres como discentes, teria retardado a formação de um corpo docente feminino em território nacional.

A mesma pesquisa destaca que, mesmo depois de admitidas para a formação nas academias de arte, a maioria das mulheres artistas “[...] se formava miniaturistas, pintoras de naturezas-mortas, de porcelanas e outros tipos de artes que não exigissem a representação do corpo

²⁶ Para maiores informações acessar o artigo na íntegra em: <https://averdade.org.br/2022/02/a-invisibilidade-feminina-no-ensino-de-arte-no-brasil/#:~:text=Com%20dados%20de%20uma%20pesquisa,Brasil%20no%20ano%20de%201816>. Acesso em 26 mai. 2024.

²⁷ De acordo com o Dicionário Primeira República, a Academia de Belas-Artes foi criada no Rio de Janeiro em 1816, como Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios com o objetivo de promover o ensino das artes e das ciências naturais, físicas e exatas. Em 1820, alterou-se a denominação para Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, sendo, em seguida, denominada Academia de Artes. Em 1822, após o Brasil tornar-se independente politicamente, tornou-se Imperial Academia de Belas-Artes, tendo funcionado precariamente até 1826, quando foi instalada em edifício projetado pelo arquiteto Grandjean de Montigny e tornou-se Imperial Academia e Escola de Belas-Artes. Essa nomenclatura foi modificada logo depois para Academia Imperial de Belas Artes. Em 1890, após a Proclamação da República (1889), foram instituídos novos estatutos para a instituição, cuja denominação passou a ser Escola Nacional de Belas-Artes. Em 1930, houve o desmembramento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores e a criação do Ministério da Educação e Saúde, sendo a Escola Nacional de Belas-Artes incorporada à Universidade do Rio de Janeiro em 1931. Para maiores informações, acessar: <https://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-primeira-republica/740-escola-nacional-de-belas-artes>. Acesso em 18 ago. 2024.

humano, legando desta forma, um lugar longe da criticidade artística do mundo” (Assis, 2022, s. p.). Para um Brasil colonizado por portugueses, predominou um ensino de arte consequentemente fundamentado nos moldes da arte hegemônica europeia. Vale destacar, segundo o mencionado artigo, que as origens desse resquício que inferiorizava a arte feminina instalado no Brasil se deve ao fato da potente produção feminina europeia ter sido velada pelo sistema patriarcal. Assim,

[...] as mulheres que protagonizavam apenas os nus nas galerias e museus da Europa, tinham suas produções artísticas cerceadas por um conglomerado de instituições comandadas por homens, por isso, de modo algum isso significava que elas não produziram e, principalmente, que suas obras não tiveram as qualidades que justificassem a sua inserção nos livros de arte (Assis, 2022, s. p.)

Ainda que de maneira minoritária, os primeiros indícios da inserção de mulheres artistas nos livros e de suas participações em espaços de exposições no Brasil deu-se com a Semana da Arte Moderna, em 1922, cujo protagonismo das artistas Tarsila do Amaral (1886-1973) e Anita Malfatti (1889-1964) podem ser citados como exemplos. Com o decorrer dos tempos, as inserções femininas no campo da arte foram ampliadas de forma lenta e gradativa, sempre acompanhadas de críticas em relação às produções de outras mulheres, de artistas homens considerados amadores ou, por muitas outras vezes, ofuscadas pelos maridos também artistas.

Assim criou-se uma categoria exclusiva que ficou conhecida como “arte feminina”. Com uma crítica machista voltada a identificação de características femininas expressas nas obras feitas por mulheres, como a pincelada leve, o olhar feminino, a delicadeza e outros termos que, sob a análise coerente, não se sustentam nas obras em si. Esse filtro isolava as qualidades estéticas das produções femininas e impedia que fossem avaliadas segundo os mesmos critérios utilizados na abordagem de obras feitas por homens, barrando desta forma o livre acesso das mulheres na linha histórica da arte nos países europeus e consequentemente a divulgação destas mulheres no ensino da arte de suas colônias (Assis, 2022, s. p.).

Simoni (2009) corrobora as análises de Assis (2022) sobre a pesquisa desenvolvida pela Equipe do Instituto Tomie Ohtake ao destacar que, no século 19, a profissionalização em arte parecia ser uma exclusividade masculina. Segundo a autora, foram poucas as mulheres artistas que ousaram ingressar naquele sistema que imperava nas academias de arte, dominado pelo pensamento masculino e que as julga pejorativamente como amadoras.

A Equipe Editorial do Instituto Tomie Ohtake (2022, s. p.), em artigo intitulado A participação das mulheres na história da arte, publicado na *Arte/Ref*, em 23 de maio de 2022, pontua que:

“somente a partir de 1892 as mulheres começaram a ser aceitas na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, nome que passou a designar a Academia Imperial de Belas Artes após a proclamação da República”. Mesmo com tal permissão, a criação de um ateliê de modelo vivo exclusivo para mulheres deu-se somente em 1896. Houve resistência à matrícula de artistas mulheres para essa modalidade de ensino pelo fato de o modelo vivo se portar nu, passando tal prática a ser mal vista pela sociedade daquela época. O artigo destaca que muitos artistas construíram suas obras sem influência do modelo de ensino oficial neoclássico francês ditado pela academia de arte. Por essa produção não ter tido destaque nos meios artísticos do século 20, reforçou-se a ideia de distanciamento entre a arte dita erudita e a arte dita popular. Assim, a pesquisa desenvolvida pelo Instituto Tomie Ohtake (2022, s. p.) justifica o cuidado de considerar que a dificuldade de acesso às fontes e pesquisas não deve negar a produção de objetos de arte popular, de povos indígenas e africanos, e de inúmeras outras modalidades de artes expressivas brasileiras desde os primórdios no Brasil.

A mencionada pesquisa do Instituto Tomie Ohtake (2022, s. p.) avança no tempo para destacar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394, promulgada em 20 de dezembro de 1996, passou-se a definir e regularizar a organização da educação brasileira, pautando-se por princípios presentes na Constituição de 1988. Os quatro direitos pedagógicos, o direito de ensinar, o direito de aprender, o direito de pesquisar e o direito de divulgar, determinaram os documentos regulatórios da educação. Desse modo, a temática afro-brasileira foi determinada como obrigatória nos currículos escolares do ensino fundamental e médio pela Lei nº 10.639 de 2003, favorecendo com que as mulheres negras que produzem arte no Brasil e no exterior fossem inseridas, ainda que discretamente, no rol de conteúdos da educação em arte.

Seguindo essa linha de discussão sobre a invisibilidade da mulher artista no ensino de arte, vale trazeremos para nossas reflexões as análises de Duarte (2003) a respeito da trajetória do movimento feminista no Brasil, narradas em sua tese de doutorado intitulada *Feminismo e literatura no Brasil*. Segundo o pesquisador,

[...] a primeira legislação autorizando a abertura de escolas públicas femininas data de 1827, e até então as opções eram uns poucos conventos, que guardavam as meninas para o casamento, raras escolas particulares nas casas das professoras, ou o ensino individualizado, todos se ocupando apenas com as prendas domésticas. E foram aquelas primeiras (e poucas) mulheres que tiveram uma educação diferenciada, que tomaram para si a tarefa de estender

as benesses do conhecimento às demais companheiras, e abriram escolas, publicaram livros, enfrentaram a opinião corrente que dizia que mulher não necessitava saber ler nem escrever (Duarte, 2003. p. 153).

Em decorrência de a educação formal, em seus primórdios, ter sido implantada pela Igreja Católica no Brasil, com base em doutrinas conservadoras em que as mulheres não deveriam ser incluídas no sistema de ensino, faz-se necessário destacarmos o pensamento de Monteiro (2008). O autor considera que a manutenção do sistema de privação à mulher do direito de educação, que priorizava mantê-la no território do lar, propiciou a supremacia da cultura patriarcal e de um pensamento reducionista em relação ao que deveria ser a ela ensinado. Sendo “leitura, escrita, quatro operações, gramática, moral cristã, doutrina católica e prendas domésticas” os saberes que compuseram os currículos da formação feminina por um longo período (Monteiro, 2008, p. 25).

Tais condições significavam subjugar as mulheres com intenção de reduzir sua significância, conseqüentemente, evitando destacar a autoria feminina para as obras de arte. Esse reflexo começou a mudar com a luta das mulheres por seus direitos, inclusive à arte. Arte feminina, ao ganhar força, começa a requerer espaços públicos de socialização em exposições, museus, espaços urbanos etc.

As reflexões de Medeiros (2020, p. 9), registradas no texto *Mulheres Artistas: A Invisibilidade* ao longo da História, ajuda-nos a ampliar nossas discussões para compreendermos os movimentos femininos de resistência, luta e busca por seus lugares na arte. Pois, segundo suas palavras: “A mulher nunca esteve ausente, seja nas artes ou em qualquer outra área, a estrutura social, o patriarcado e a história a fizeram e fazem invisível. As mulheres seguem resistindo e existindo [...]”. A autora menciona, ainda, que “Simone de Beauvoir já afirmava que “a libertação das mulheres será obra delas próprias” [...].

Coadunamos as conclusões de Medeiros (2020, p. 9) ao afirmar que a luta pela libertação das mulheres vem sendo organizada e efetivada não só pelas artistas, mas “por obra de todas as mulheres que estão onde querem estar e desafiam essa hierarquia imposta por esses densos séculos de subordinação”. Nessa perspectiva, observamos a importância de pesquisas que se dediquem a preencher as ausências e desbravar os registros dos feitos das artistas mulheres educadoras no decorrer da história da arte. Ausências essas relacionadas, certamente, às condições das mulheres diante das estruturas econômicas, culturais e sociais e de misoginia

que também perpetuaram na historiografia. Assim, consideramos relevante traçar a trajetória pessoal e profissional de Lúcia Alencastro para compreender e refletir sobre seu percurso. Para esse propósito, é importante o contexto de fundação da Escolinha de Arte do Brasil, da qual ela participou e onde atuou profissionalmente.

2.3 Movimento de Educação pela Arte

As repercussões da Semana de Arte Moderna de 1922 começam a influenciar a educação brasileira com as reformas educacionais que pipocaram pelos estados brasileiros a partir de 1927, quando a reestruturação educacional estava em pauta como prioridade no Brasil. Desse modo, o espírito de educação libertadora por meio da arte participou também do movimento renovador da Escola Nova²⁸, com a proposição de métodos de ensino mais ativos e centrados na criança, em contraposição ao ensino tradicional que considerava o professor como o grande detentor do saber. Visava-se à ampliação da educação para as camadas populares e da excelência alcançada, principalmente, em nível secundário direcionado à elite.

Tanto em Minas Gerais, quanto na capital federal, Rio de Janeiro, as reformas educacionais deram grande valor à educação artística na formação das crianças e na formação dos professores primários. Entre os professores da comitiva europeia que chegou a Belo Horizonte em 1929 para colaborar com a reforma educacional havia três mulheres, além de Helena Antipoff, vieram duas professoras de arte, Louise Artus Perrelet (1867-1946) e Louise Jeanne Milde (1900-1997). No Rio de Janeiro, a Reforma educacional (1927-1930) foi liderada por Fernando de Azevedo²⁹ (1894-1974), que defendia a gratuidade de todos os níveis da educação, do ensino primário à universidade (Barbosa, 2015).

Aos fins da década de 1940, além do Desenho, faziam parte do currículo escolar a Música, com o Canto Orfeônico, e os Trabalhos Manuais. Esses saberes conservavam alguma metodologia voltada para o ensino artístico. De modo geral, naquele momento histórico, houve no Brasil

²⁸ A Escola Nova, também chamada de Escola Ativa ou Escola Progressiva, foi um movimento de renovação do ensino que surgiu no fim do século XIX e ganhou força mundialmente na primeira metade do século XX. Para maior aprofundamento sobre o movimento da Escola Nova no Brasil, ver: LOURENÇO FILHO, Manuel Bergstrom. *Introdução ao estudo da Escola Nova: bases, sistemas e diretrizes da pedagogia contemporânea*. 14. Ed., Rio de Janeiro: EdUERJ: Conselho Federal de Psicologia, 2002.

²⁹ Mineiro de São Gonçalo do Sapucaí, o sociólogo Fernando de Azevedo atuou na administração pública educacional, participou da criação do Ministério da Educação – na época Ministério da Educação e Saúde, tendo sido um dos redatores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lançado em 1932. Para maiores informações, acessar: https://www.ebiografia.com/fernando_de_azevedo/.

grande valorização da escola pública como aparelhamento do Estado para ampliar as oportunidades educativas da sociedade e como meio de alcançar a modernidade e o desenvolvimento da nação aos moldes dos europeus e estadunidenses (Barbosa, 2008; 2015; Almeida, 2017; 2023).

De acordo com Rosana de Castro (2021, p. 128):

A queda do Nazismo, na Batalha de Berlim, em 1945, foi o momento do triunfo soviético que conquistou a cidade alemã contribuindo para livrar a humanidade de um dos seus piores pesadelos, a II Guerra Mundial. Esse era o contexto em que Read (2001) desenvolvia as suas atividades de pesquisa, que culminaram em *Educação pela Arte*. E, conforme explica o autor, “[o] livro só se tornou possível depois que fui convidado a participar da Leon Fellowship da Universidade de Londres nos anos 1940-41 e 1941-42” (prefácio).

No Brasil, as repercussões das ideias do filósofo inglês Herbert Read (1893-1968)³⁰, e a divulgação de seu livro *Educação pela Arte*, impulsionaram a livre expressão na educação em arte.

Castro (2021) salienta que o período tumultuado em que Herbert Read desenvolveu a pesquisa que deu origem ao livro *Educação pela Arte* decorria das consequências geradas pelas duas grandes guerras mundiais, pela revolução industrial, que trouxe novas demandas de formação profissional, e pelos estudos baseados nas novas ciências dedicadas a compreender os comportamentos humanos individuais e sociais. Em meio a esse turbilhão, Read deixou uma colaboração importante para situar o ensino das artes plásticas nas escolas.

Banat (2021, p. 67) destaca ainda as contribuições teóricas de Herbert Read com o livro “A redenção do robô”, de ‘John Dewey (particularmente com a divulgação dos livros: “A escola e a sociedade”, “A criança e o currículo” e “A arte como experiência”); e de ‘Viktor Lowenfeld (com os livros: “A criança e sua arte” e “O desenvolvimento da capacidade criadora da criança”)

³⁰ Herbert Read foi um poeta anarquista e crítico de arte e de literatura britânico. É normalmente referido como um dos primeiros escritores que chama a atenção para o potencial criativo da arte. Mais informações acesse <https://globaleducation767229770.wordpress.com/2019/08/13/herbert-read-1893-1968-a-educacao-pela-arte/>.

Nessa perspectiva, uma grande representante do movimento internacional de Educação pela Arte impulsionado pelos teóricos mencionados viria a ser a Escolinha de Arte do Brasil, sobre a qual nos ocuparemos no item a seguir.

2.4 A Escolinha de Arte do Brasil (EAB)

Castro (2021) destaca que as ideias de Herbert Read voltadas para uma educação humanista em prol da paz foram se difundindo mundialmente após a Segunda Grande Guerra. O filósofo militava pelo ensino da arte como base e alternativa para formar gerações que compreendessem a vida humana como um valor primordial, valor esse que teria sido desprezado por quem faz guerras.

A militância e divulgação de uma cultura pela paz mundial caracteriza o movimento da Escola Nova de vertente europeia, impulsionado principalmente, pelas ações do Bureau Internacional de Educação (BIE) criado em 1929, em Genebra, Suíça (Loureiro, Assis, 2017).

Assim, a Escolinha de Arte do Brasil, criada em 1948, no Rio de Janeiro, foi idealizada em uma época marcada pelo espírito mundial de renovação da educação tradicional e pelo incentivo à educação pela paz. No Brasil, a criação da instituição constituiu-se um marco histórico para consolidar um espaço extracurricular de ensino de arte para as crianças, tendência impulsionada pelos artistas modernistas que começaram a ensinar arte para o público infantil e juvenil em seus ateliês ou em escolas por eles dirigidas. Conforme destacado por Banat (2021, p. 66):

As primeiras escolas especializadas em arte para crianças e adolescentes remontam à década de 1930, às experiências como as da Escola Brasileira de Arte, de São Paulo, dirigida por Theodoro Braga (1872 - 1953), e aos cursos de Anita Malfatti (1889 - 1964), oferecidos em seu ateliê e na Biblioteca Infantil Municipal do Departamento de Cultura de São Paulo, dirigido por Mário de Andrade (1893 - 1945) entre 1935 e 1938. Essas experiências se caracterizam pela ideia da aprendizagem livre e do incentivo à expressão criativa, na contramão do ensino oficial de artes tal como instituído em seguida no período do Estado Novo, quando as aulas de desenho geométrico e cópia de estampas são introduzidas na escola primária e secundária com a finalidade de orientar ao máximo a formação artística, adequando-a aos modelos e padrões vigentes (Itaú Cultural, s. p.).

Augusto Rodrigues (1973) havia declarado em artigo da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos que a ideia da Escolinha nasceu de um sonho de infância. O artista pernambucano declarou que durante sua formação escolar sentia-se oprimido em expressar e comunicar suas

vivências pela arte. Por muito tempo, viveu insatisfeito com a escola comum até encontrar outros colegas que ansiavam algo diferente para o aprendizado artístico das crianças. A Escolinha nasceu com o objetivo de criar um ambiente de ensino que pudesse proporcionar liberdades criativas às crianças. No documentário coordenado por Rodrigues, com apoio do Ministério da Educação e Cultura/INEP (1980), o artista reafirmou a atenção à criança como componente básico da concepção educativa da Escolinha, conforme destacado no excerto a seguir.

A invenção da Escolinha não foi um ato solitário. Artistas, intelectuais e educadores que se juntaram para sua criação permitiram a descoberta da criança como proponente básico para a compreensão da proposta pedagógica à qual a Escolinha se propunha. Penso que o processo educativo depende desse conhecimento de um sonho e de fazer dele a própria realidade (Rodrigues apud Zolads, 1988, p. 2).

A Escolinha de Arte do Brasil inicia seu funcionamento com um grupo de crianças no corredor da Biblioteca Castro Alves, no Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores de Estado (IPASE), com o propósito de constituir-se como um espaço experimental para renovar métodos e processos de educação em arte e possibilitar o exercício da criatividade. Do grupo de colaboradores que atuaram juntamente com Augusto Rodrigues, destacamos três mulheres: a ceramista estadunidense Margaret Spencer (1472-1536), Helena Antipoff e Lúcia Alencastro.

Lúcia Alencastro havia conhecido Augusto por interlocução da artista chilena Milagros Argélia Veloso³¹, que os apresentou na Biblioteca Castro Alves. De encontros de pessoas interessadas em proporcionar arte para as crianças, começa o trabalho em conjunto em prol de práticas artísticas de liberdade de criação para que as crianças vivenciassem a experiência da imaginação e da livre expressão, assunto a ser tratado no decorrer deste texto. O grupo foi crescendo com o tempo com a participação de crianças de várias idades. Rodrigues ressaltou em seus relatos que o nome da instituição nasceu de maneira informal, por sugestão das próprias crianças, que se despediam dizendo: “amanhã eu venho à Escolinha” (Rodrigues, 1980, p. 39).

Durante um período de observação de como o processo criativo das crianças se desenvolvia, foi se percebendo resultados bastante satisfatórios que levaram a Escolinha a se tornar um

³¹ Foram encontradas poucas informações sobre Milagros Argélia Veloso. Em sites de venda de livros usados consta como autora do livro *Las Manos Y La Naturaleza*. Em uma página do Instagram consta que era professora da Escola de Artes Aplicadas da Universidade do Chile:

centro de estímulo e pesquisa de vários artistas e educadores. Conseqüentemente, foi necessário que A Escolinha de Arte do Brasil ampliasse suas atividades.

Em 1953, o filósofo inglês Herbert Read visita a Escolinha de Arte do Brasil e reconhece os princípios ali desenvolvidos, estimula a divulgação dos trabalhos das crianças e dos professores por meio de exposições e cursos.

Em 1954, com a criação da Sociedade Internacional de Educação através da Arte (InSEA), Organização Não Governamental afiliada da UNESCO, e apoio de Read, a Escolinha passa a organizar e participar de exposições infantis no Brasil e no exterior promovendo contatos e trocas de experiências que irão consolidar diretrizes para o ensino de arte em bases modernistas (MEC/INEP, 1980).

Ressalta-se o caráter inclusivo da proposta educativa da Escolinha de Arte do Brasil, que se baseava no enfatizar a importância da arte no processo educativo. Na instituição, todos tinham os mesmos direitos, crianças e adolescentes que apresentavam deficiências eram tratados de forma igualitária, tendo seus direitos respeitados e valorizados conforme suas especificidades. De acordo com Azevedo (2006), vários profissionais trabalharam pela articulação entre a arte a educação especial, com destaque para a psiquiatra Nise da Silveira (1905-1999) e duas outras mulheres já anteriormente mencionadas, a saber: a arte educadora Noêmia Varela (1917-2016)³² e a psicóloga e educadora Helena Antipoff, uma das grandes incentivadoras da EAB. Helena, ao inaugurar a Sociedade Pestalozzi do Brasil (SPB)³³, no Rio de Janeiro, em 1945, já havia convidado Augusto para lecionar artes plásticas na instituição. Desde então, havia afirmado a importância e a possibilidade de se educar a criança com história de deficiência, dando especial importância ao ensino da arte (Almeida, 2017).

³² Noêmia de Araújo Varela foi uma das pioneiras na consolidação da Arte Educação brasileira. Fundou a Escolinha de Arte do Recife em 1953, transferiu-se para o Rio de Janeiro para coordenar a instituição carioca a pedido de Augusto Rodrigues. Para maiores informações, consultar na seção Referências os seguintes autores: Fernando de Azevedo (2001; 2019) e Carvalho et al (2017).

³³ A Sociedade Pestalozzi do Brasil (SPB), foi fundada em 1945, no Rio de Janeiro, nos mesmos moldes da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais (SPMG), por Antipoff e colaboradores. Ambas foram criadas como entidade civil de direito privado sem fins lucrativos, com finalidade de promover o estudo, assistência, educação e integração social da Pessoa com Deficiência (PCD), preparo e aperfeiçoamento do pessoal especializado nessa área, bem como promover o intercâmbio entre associações e fundações congêneres, estimulando a fundação e o desenvolvimento de outras associações com os mesmos objetivos. Texto retirado do sítio eletrônico oficial da entidade.

Em 1952, o professor Anísio Teixeira³⁴ assume a direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. Teixeira apoiou incessantemente a Escolinha estabelecendo convênios para a realização de cursos de atualização e treinamento de professores dos estados brasileiros por meio das Secretarias de Educação.

O apoio do INEP garantiu que o Curso Intensivo de Arte na Educação (CIAE), sob a coordenação de Noêmia Varela, vinda do Recife para dirigir a Escolinha a convite de Augusto Rodrigues, ampliasse a formação de gerações de professores na área de arte. Pode-se afirmar que o Movimento Escolinhas de Arte (MEA)³⁵ foi um marco para formação de professores, pois a implementação dos cursos de Licenciatura curta e plena em Educação Artística³⁶ deu-se somente em 1973, a partir da demanda criada pela promulgação da Lei 5.692³⁷, de 11 de agosto de 1971. A Lei marcou a exigência obrigatória da Educação Artística (Artes Plásticas, Artes Cênicas e Música) na educação escolar dos 1º e 2º graus (Cunha, 2025; Almeida, 2017; Almeida, Assis, 2018).

O breve panorama apresentado neste último tópico teve o objetivo contextualizar o cenário histórico em que a artista educadora Lúcia Alencastro se encontrava ao se aproximar da arte e da educação em sua trajetória de formação e de atuação profissional. Voltaremos à Escolinha de Arte do Brasil quando nos ocuparmos da biografia de nosso objeto de estudo.

No capítulo a seguir, passaremos a descrever o percurso da pesquisa para melhor compreensão de nossas escolhas teóricas e metodológicas.

³⁴ Anísio Spínola Teixeira (1900-1971), intelectual, jurista, educador e escritor brasileiro, destacou-se na gestão pública como defensor da escola pública, laica e gratuita como meio de gerar oportunidades, sendo central na história da educação no Brasil nas décadas de 1920 e 1930. Difundiu os pressupostos do movimento da Escola Nova. Maiores informações em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/saiba-quem-foi-anisio-teixeira>.

³⁵ O MEA foi uma organização promovida por educadores brasileiros com a intenção de difundir as ideias de Educação pela Arte

³⁶ De acordo com Cunha (2015), a licenciatura curta poderia ter em média 2 anos de duração com carga horária total de 1.500 horas, e os professores seriam habilitados a lecionar na etapa do 1º grau, de 5ª a 8ª série. A licenciatura plena poderia ter a duração média de 4 anos, com carga horária total de 2.500 horas. Na licenciatura curta os professores eram habilitados a lecionar em cursos de 1º e 2º graus.

³⁷ A Lei 5.692/91 não é considerada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), por alguns estudiosos, pois ela trata mais especificamente da pré-escola e dos 1º e 2º graus sem abranger o ensino superior. Para maiores informações, consultar: CARNEIRO, Moaci Alves. *LDB fácil: leitura crítico-compreensiva artigo a artigo*. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

CAPÍTULO 3 - PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

Consoante o anunciado sobre os resultados preliminares da busca de informações referentes à trajetória pessoal e profissional de Lúcia Alencastro no início, e ao longo desta pesquisa, os documentos existentes no acervo do Museu Helena Antipoff foram grande alento para a investigação.

Outras buscas resultaram da indicação de algumas referências pontuais em Arte Educação deram-se em publicações de autoria ou organizadas pela estudiosa brasileira Ana Mae Barbosa (1983; 2003; 2023), documentos, publicações sobre Augusto Rodrigues, da e sobre a Escolinha de Arte do Brasil (INEP, 1980; Rodrigues, 1973; Azevedo, 2001; 2006; Almeida, 2017; Almeida & Assis, 2018), onde Lúcia Alencastro trabalhou desde fins de 1948 e meados de 1953, sobre o artista Rubem Valentim, com quem foi casada. Por outro lado, um documento datilografado, intitulado Centro Experimental de Arte na Educação, de 1969, evidenciou importantes dados sobre a atuação da artista educadora na Universidade de Brasília e foi essencial para nossas definições do caminho a percorrer na pesquisa.

Há registros sobre a atuação de Lúcia Alencastro no MEC nas décadas de 1970 e 1980. Destaca-se que a busca no acervo documental do próprio Museu Helena Antipoff, apurando-se a existência de correspondências e propostas de Arte Educação elaboradas e realizadas por Lúcia Alencastro, indicam ter havido uma relação profissional e de amizade duradoura entre as educadoras, que nos trouxeram dados preciosos tais como, datas, lugares, contextos, entre outros, que foram de grande valia para a construção desta pesquisa.

Dessa maneira, a análise de conteúdo de base documental privilegiou a organização dos dados para a escrita desta dissertação, que adotou como metodologia de pesquisa a abordagem qualitativa de caráter exploratório. Trata-se de uma perspectiva de investigação na qual os fenômenos são examinados de tal modo que nada é considerado trivial, pois “[...] tudo tem potencial para construir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo” (Bogdan; Biklen, 1994, p. 49).

É seguro afirmar que este estudo se configura uma pesquisa de cunho documental que faz uso de fontes primárias na busca e no cruzamento de informações. Para Piana (2009, p. 62), a

pesquisa documental apresenta algumas vantagens por ser “fonte rica e estável de dados”. Logo, não implica altos custos, não exige contato com os sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes. De acordo com o autor,

a pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não fraudados), sendo largamente utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências [...] (Piana, 2009, p. 67).

Pela perspectiva destacada na citação anterior, esta dissertação relata o processo de construção de uma pesquisa histórica constituída por diversos documentos e manuscritos inéditos, a título de exemplo podem ser citadas as cartas trocadas entre Lúcia Alencastro e Helena Antipoff.

Lucien Febvre (1953) orienta-nos sobre o manuseio das fontes para abordagens inovadoras de construção biográfica, seu método e estilo de fazer história muito se diferencia da tradição intelectual do seu tempo. Para o autor,

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando eles existem. Mas ela pode fazer-se, ela deve fazer-se sem documentos escritos, se não os houver. Com tudo o que o engenho do historiador pode permitir-lhe utilizar para fabricar o seu mel, à falta das flores habituais. Portanto, com palavras. Com signos. Com paisagens e telhas. Com formas de cultivo e ervas daninhas. Com eclipses da lua e cangas de bois. Com exames de pedras por geólogos e análises de espadas de metal por químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que, pertencendo ao homem, serve o homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem [e mulher!] (Febvre, 1989, p. 249).

Na citação anterior, o autor nos alerta para a necessidade de produzir dados tendo como referência uma diversidade tipológica de fontes, construídas a priori ou a serem construídas por meios possíveis. E para a necessidade de interpretar as fontes por diferentes prismas, questionando sua finalidade e preservação, inclusive. Assim, valemo-nos também das afirmações de Le Goff (1996) para ressaltar que a análise dos documentos, tendo em vista a sua diversidade, deve ser tomada de cuidados, pois:

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa (Le Goff, 1996, p. 545).

Dentro desse espectro da discussão, vale a pena elaborar uma análise historiográfica sob o ponto de vista de Veyne (1998), que chama a atenção sobre a importância de compreender o contexto de como as coisas se passaram tendo a percepção de que o “historiador só tem acesso direto a uma porção ínfima desse concreto, a que lhe chega pelos documentos de que pode dispor; para todo resto ele precisa tapar os buracos” (Veyne, 1998, p. 118). Como o autor aponta, cabe ao pesquisador fazer inferências e conexões baseadas em indícios operados para além do que as fontes nos comunicam. A síntese histórica nada mais é do que um processo de preenchimento das lacunas deixadas pelos documentos, um trabalho de arqueologia das fontes. E reconhece que “a experiência histórica é, pois, composta de tudo que um historiador pode aprender aqui e ali em sua vida, em suas leituras e em sua convivência com outrem” (Veyne, 1998, p. 126).

As cartas encontradas no acervo documental do Museu Helena Antipoff demonstraram ser a fonte documental que mais permitiu preencher as lacunas da pesquisa, pois trouxeram informações relevantes para a escrita da trajetória profissional de Lúcia Alencastro e que não seriam mais possíveis de serem acionadas pessoalmente, já que ambas faleceram.

Para entender a importância das cartas para a nova historiografia, recorreremos às reflexões de Bastos, Cunha & Mignot (2002) que enfatizam ser este tipo de fonte um instrumento que aproxima as pessoas, que pode revelar o não que não seria dito em outras fontes, permitindo avaliar a intensidade dos relacionamentos. “Debruçados sobre maços de cartas de temporalidades diversas [...], pesquisadores de diferentes países e tradições disciplinares trazem importantes contribuições para a compreensão da cultura escrita” (Bastos; Cunha & Mignot, 2002, p. 6-7). Na perspectiva apontada, consideramos que as cartas trocadas entre Lúcia e Helena trouxeram à tona a existência de uma relação profissional e de amizade duradoura com implicações para a trajetória de Lúcia Alencastro.

Importa ressaltar que a pesquisa privilegia o estudo de caso, tendo a vida e obra de Lúcia Alencastro como problematização para compreender o papel da artista educadora na consolidação da arte na educação brasileira. De acordo com Yin (1989, p. 23), um estudo de caso é “uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo no seu contexto real, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não se encontram nitidamente definidas e em que diversas fontes de informação são utilizadas”.

Além da análise documental para o estudo de caso, nos baseamos na abordagem dos estudos de gênero sob o prisma do feminino no sentido de refletir criticamente sobre como os registros históricos contam [ou não] a história das mulheres na área da educação em arte, conforme discutimos no Capítulo 2.

Com base nas perspectivas apontadas, buscamos traçar a micro-história social de Lúcia Alencastro contextualizando-a na realidade social do período entre 1940 e 1980. Assim, as reflexões de Barros (2007) tornam-se pertinentes para nossa discussão e a narrativa aqui proposta ao afirmar que pesquisas que focalizam a trajetória individual podem demonstrar as ambiguidades e contradições próprias dos indivíduos e da humanidade, como veremos no Capítulo 4.

3.1. Principais fontes utilizadas na pesquisa

Para investigar a trajetória da Lúcia Alencastro pela hipótese de sua relevância no campo da Arte Educação no Brasil, optamos por construir e analisar nossos dados tendo como referência diferentes tipos documentais, a saber: cartas, diários, jornais, manuscritos, propostas de cursos, dossiês com dados pessoais e currículo vitae, certidões de nascimento e óbito, fotografias, entrevistas publicadas, bibliografia da área etc., conforme apresentado no QUADRO 2, a seguir:

QUADRO 2 - DISTINÇÃO DAS FONTES EM TIPOS DOCUMENTAIS E TEMAS TRATADOS

GÊNERO TEXTUAL	FONTE/ACERVO	RESUMO DOS DADOS COLETADOS
Cartas	Acervo Museu Helena Antipoff: cartas trocadas entre Lúcia e Helena Antipoff	Trajetória profissional e aprimoramento na arte educação no Brasil e no exterior – correspondências entre 1957 a 1969 Informações que expõem uma relação de amizade duradoura
	Cartas trocadas entre Lúcia e Daniel Antipoff – 1979 e 1982	Correspondências que nos dá informações sobre visitas e vivências da Lúcia na Fundação Helena Antipoff (no ano de 1957)
Dossiê	Arquivo Nacional	Currículo Vitae Dados pessoais Dados profissionais

Textos de Lúcia Alencastro	Acervo do Museu Helena Antipoff	<p>- "Arte expressiva e artesanato na formação do educador rural"</p> <p>a) pub. em "O mensageiro rural", pub. do Instituto Superior de Educação Rural. Minas Gerais (n° 33, ano 8, março a junho de 1964).</p> <p>b) republicado por "Infância Excepcional", Ano III, n° 2, 1965 - revista semestral da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais.</p> <p>- "Jogos de Salão, trabalhos e Artes Manuais" - "Historietas, dramatizações e Teatro nos Parques de Recreação" - dois capítulos para o livro "curso de Fundamentos e Técnica de Recreação" organizado por Inezil P. Marinho - Batista de Souza Editores, Rio, 1955.</p> <p>- "Brinquedos para crianças convalescentes" - publicação mimeografada do Instituto Central de Artes - UnB, 1967.</p> <p>- "Curso de Formação de Professores de Arte - Currículo" – publicação mimeografada do Instituto Central de Artes da UnB - 1967»</p> <p>- "Escolinha de Arte: Centro Experimental de Arte na Educação" - Rev. de Assuntos Educacionais, Ano I n°1, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília;</p> <p>- "Educação Especial para o Bem-dotado" - Publicação mimeografada da Sociedade Pestalozzi do Brasil - outubro de 1967.</p>
Documentário livro	Escolinha de Arte tío Brasil Escolinha de Arte do Brasil, 1980, Ana Mae Barbosa	<p>Pré-história da Escolinha de Arte do Brasil</p> <p>Colaboração como artista em cursos</p> <p>Fotos de Lúcia com outras artistas</p> <p>Apresentação da exposição por Herbert Read o catálogo de uma exposição de desenhos de crianças inglesas que apareceram no Rio por volta de 1941</p> <p>1948 - a criação de um cantinho onde as crianças pudessem exercer sua capacidade de criar em liberdade da Fundação Osório à Escolinha surgimento da Escolinha: — Augusto, Margaret e Lúcia como professores e um pequeno grupo de crianças</p> <p>depoimento da Lúcia sobre a Escolinha</p>
Entrevista	Livro organizado pela Ana Mae Barbosa, “Mulheres não devem ficar em silêncio, arte design, educação”	<p>Dados de infância</p> <p>Dados sobre questões ideológicas</p> <p>Aposentadoria</p>

Textos	Prodiarte: Programa de Desenvolvimento Integrado – Arte Educação. Relatórios dos encontros de cooperação técnica Prodiarte – 1982/1983	“PRODIARTE – ação nacional” Seu início, trajetórias e desfecho
Dossiê - 50 anos	Jornal Arte & Educação	Experiência estética como caminho para a Educação pela arte
Certidão de nascimento	Certidão de nascimento (internet)	Confirmação dos dados de nascimento e de parentesco
Certidão de óbito	Cartório de Brasília	Confirmação dos dados de morte e de parentesco
Jornal	Correio Braziliense 1870/1979 (internet)	Dados de exposição da criança Vivências na sociedade carioca
Arte & Educação	Escolinha de Arte no Brasil – 58 anos de Artes educação – edição de 2006	Fala de Zoé Chagas Freitas, enfatiza dados da Lúcia e sua relação com a escolinha e com o Augusto Rodrigues.
Texto de Sidney Peterson Ferreira de Lima*	O Curso Intensivo de Arte na Educação (CIAE) e outras experiências no campo de formação de professores na Escolinha de Arte do Brasil (EAB)	Escolinha de Arte do Brasil: de espaço exclusivo para ações voltadas para crianças à lugar de formação de professores Falas de Lúcia “Curso de Atividades Artísticas para Professores” em parceria com o INEP - Este curso, na visão de Lúcia Alencastro Valentim, “transformou a Escolinha, esta já não era mais aquele grupinho de crianças reunidas num círculo trabalhando para a gente ver como é que elas evoluíam” Dados de afastamento da Lúcia da Escolinha
Texto Ana Mae Barbosa / USP / Universidade Anhembi Morumbi	Mulheres não devem ficar em Silêncio: Arte, Design, Educação - ANPAP	Dados da relação da Ana Mae com a Lúcia Dados do porque ter incluído Lúcia no livro, apesar das divergências políticas e metodológicas. Brasília teve o poder de comandar no MEC a Educação Artística durante quase 20 anos de ditadura
Artigos na Imprensa	Acervo Museu Helena Antipoff	- "Porquê a criança precisa de arte?" - Diário de Notícias, 22 de agosto de 1954 - Rio» GB. - "A arte na educação do excepcional" - Correio Braziliense, JQ de agosto de 1967. - "Criação - objetivo fundamental" Correio Braziliense, Caderno Cultural, 15 de junho de 1968 - Brasília, DF;

		- "Educar para criar" - Jornal do Brasil, Caderno B - 20 de julho de 1968 Rio de Janeiro, GB
Diários	Acervo Museu Helena Antipoff	Dados da vivência durante dois meses na Fazenda do Rosário/Instituto Superior de Educação Rural - ISER (junho e julho de 1957) Cursos de desenho, Aperfeiçoamento de professores Participação no festival do milho Mosaicos no mural da Fundação Obras— 3 desenhos pertencentes ao acervo da pinacoteca do Museu Helena Antipoff
Seminários	Divulgados em textos encontrados no acervo documental do Museu Helena Antipoff	- 10 Festival pela Iniciação Artística Infantil" - organizado pelo Conservatório Brasileiro de Música - Palestras às aberturas e encerramento, a convite, apresentando uma exposição de arte infantil e coordenando uma mesa redonda sobre o mesmo assunto» nov. 1954 - Rio, GB. - <i>Secondary Education Seminar</i> - Instituto Brasil – E. Unidos, conferência sobre arte na educação, a convite; - "Seminário Comemorativo do 30º aniversário da Sociedade Pestalozzi de Mil - nas Gerais, apresentação de contribuição e palestra: "A arte e a formação do Educador Rural" - <i>Bath Academy of Art</i> - Inglaterra - Exposição e conferência seguida de debates, sobre: " o esforço pela educação através da arte, no Brasil" – 1963. - Orientação de grupo de estudos sobre "Educação especial para a criança excepcionalmente bem dotada" - do que resultou uma série de recomendações e proposições encaminhadas ao Ministério de Educação e Cultura pela Sociedade Pestalozzi do Brasil; outubro/dezembro 1966. - "Seminário-encontro, 1966" - Sociedade Pestalozzi do Brasil, organizando e coordenando debates sobre o tema: "educação e assistência aos bem-dotados" - "Ciclo de estudos sobre a arte na escola primária" - realizado pela Coordenação da Educação Primária da Secretaria de Educação do P.D.F» - Brasília, out. 1967 - Palestra de abertura, a convite, sobre arte infantil;

		<p>- "I Seminário sobre Arte na Educação" - organizado pela Secretaria de Educação da P.D.F. - debatedora convidada para o tema título» nov. 1967 – Brasília.</p> <p>- Primeira Jornada de Educação "da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, de Anápolis, em colaboração com a Faculdade de Educação da UnB, - Coordenadora do grupo de professores para debates sobre "Arte na Educação".</p> <p>— "Encontro-comemorativo do 35º aniversário da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais" - Coordenadora do grupo de estudos sobre "Educação especial para o bem-dotado"» 1967, outubro.</p>
--	--	---

Fonte: Elaboração das pesquisadoras.

No QUADRO 2, descrevemos o gênero textual, o tipo documental e o acervo pesquisado, bem como o resumo dos dados coletados das fontes encontradas que colaboraram para a construção da biografia contextualizada de Lúcia Alencastro, conforme veremos no Capítulo 4.

CAPÍTULO 4 - LÚCIA ALENCASTRO (1921-1995) - CONTEXTO DE FORMAÇÃO E AS REDES DE SOCIABILIDADE

Nesta seção, daremos ênfase à trajetória pessoal e profissional de Lúcia Alencastro com base nos dados coletados durante a pesquisa com objetivo de constituir uma biografia contextualizada de nosso objeto de estudo.

Figura 33 - Lúcia Alencastro, década de 1980.

Fonte: https://api.almeidaedale.com.br/uploads/Rubem_Valentim.pdf.

4.1 Trajetória pessoal: infância na fazenda e juventude no Rio de Janeiro (1921-1942)

Lúcia Alencastro Valentim de Souza, com nome de registro⁵ Lúcia de Alencastro Guimarães, filha do general Antônio do Alencastro Guimarães e de Alzira Bicca de Alencastro, nasceu aos

quatro de fevereiro de 1921 em Alegrete, no Rio Grande do Sul³⁸, e faleceu em Brasília, Distrito Federal, aos 30 de julho de 1995.

Nasceu e vivenciou sua infância em uma fazenda centenária do Rio Grande do Sul onde teve a oportunidade de receber estímulos afetivos e criativos de sua família. Essas vivências, somadas aos benefícios de ter estudado em uma escola elementar inventiva, provavelmente, aumentaram o seu interesse pela arte.

Conforme informações obtidas em entrevista concedida ao professor Sebastião Gomes Pedrosa em sua residência em Brasília, aos dez de abril de 1992, e publicada na coletânea *Mulheres não devem ficar em silêncio: arte, design educação*, organizada por Ana Mae Barbosa (2019), Lúcia Alencastro relembra os momentos criativos de sua infância vividos no cotidiano da fazenda:

Ali, tudo se inventava, se produzia alguma coisa em termos de criação de gado, se plantava, se vivia disso. Os doces eram feitos pelas senhoras da casa e havia uma culinária bastante rica e criativa, mesmo com poucos recursos. Lá faziam um pão, até hoje famoso no Rio Grande do Sul, que passa de geração a geração, e são receitas muito especiais. Nessas receitas, e é interessante acentuar de saída isso, sempre as crianças recebiam a sua bolinha de massa de pão par fazer seu bichinho inventado, que era assado no forno, que engordava. Ele crescia com fermento, então saia uma porção de bichinhos gordos muito engraçados, e isso era uma coisa muito criativa no mundo das crianças daquele tempo. Minha mãe viveu isso e repassou para nós, e brincávamos muito com esses bichinhos feitos de massa de pão (Alencastro, 1992, apud Pedrosa³⁹, Azevedo, 2024, p. 261).

A inventividade estava proposta pelos recursos da própria natureza, pela vegetação que se transformava em personagens inventados, pela pura imaginação que se fazia materializada nas brincadeiras infantis. Desse período, Lúcia ainda relembra:

[...] as frutinhas que caiam ao chão, as plantinhas, o eucalipto se transformavam em soldadinhos nas nossas brincadeiras. Era bozinho, o eucalipto era gente, aquela frutinha do eucalipto, tudo era muito inventivo e muito poético, e se vivia assim naquela época. As crianças brincavam assim. As vértebras dos animais, os ossinhos, recebiam personalidades das mais variadas e papéis dos mais diversificados nas nossas brincadeiras, no chão as

³⁸ Informações obtidas do Curriculum Vitae, extraído do documento disponível em: http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_dfanbsb_aa1/0/ada/0022/br_dfanbsb_aa1_0_ada_0022_d0001de0001.pdf. Acesso em 22 jun. 2023.

³⁹ A partir deste trecho, as citações diretas e indiretas de trecho da entrevista de Lúcia Alencastro concedida a Sebastião Gomes Pedrosa serão referenciados neste texto como (Alencastro, 1992) com as respectivas paginações da publicação da entrevista em 2019, quando se fizer necessário.

folhas que caíam, se formavam um desenho, se faziam tapetes no tempo de tapetes de plantas (Alencastro, 1992, p. 261).

As informações apontam a mãe como a grande protagonista e incentivadora do desenvolvimento de sua criatividade, que certamente a levaram a se interessar pela inventividade dos processos de criação em arte. Lúcia relembra ainda como as boas experiências vividas ao lado das irmãs, e proporcionadas pelo espírito criativo da mãe, não cessaram com a mudança da família para a cidade, como no caso das fantasias de carnaval de papel-crepom relatado a seguir:

Então minha mãe viveu uma infância muito rica assim! Nós, as filhas dela, já vivemos um pouco mais na cidade, mas ela trouxe aquele encantamento da natureza para dentro de casa, ela trouxe também uma capacidade de inventar muito grande e o fato de ter casado e se mudado para a cidade não a deixou menos criativa. Ela começou a inventar vaso, flores e coisas com materiais que eram mais acessíveis, mais fáceis de obter na cidade. Então, as coisas mais estranhas minha mãe fazia. Eu me lembro que no carnaval ela fez um uma fantasia de papel-crepom, e lá fui eu brincar de fantasia de papel-crepom. Lá pelas tantas rasgou-se a fantasia, foi aquela choradeira, mas a ideia criativa sempre nos alimentou (Alencastro, 1992, p. 261).

De acordo com a entrevista concedida a Pedrosa, na narrativa de Lúcia Alencastro (1992) há inúmeros indícios que corroboram a crença de que as origens de seu interesse pela arte tenham começado mesmo naquele contexto familiar, em casa, pelo incentivo também do pai. Lúcia conta que o pai teve papel fundamental em sua formação por ser bastante inventivo, habilidade que ela atribuiu ao ofício que exerceu no serviço militar do Exército do Rio Grande do Sul, fazendo mapeamento de diversos lugares do Brasil. Segundo Lúcia, o pai tinha diferentes ferramentas de trabalho, que serviam à imaginação para criar experimentações de um brincar imaginativo.

Meu pai também conviveu com a falta de recursos e a inventividade, só que papai tinha lápis muito tentadores, bonitos compassos, tinha uma máquina de escrever que a gente adorava, antiga... e tinha papéis enormes que ele de repente não precisava mais e a gente usufruía daquele espaço fantástico. Ele emprestava muitos lápis dele, principalmente quando estavam no final. Assim, quando não serviam mais, os lápis passavam a ser propriedade nossa, e máquina de escrever, quando ele não estava precisando muito dela, a gente pedia para fazer fazendinha de boneca. A gente pintava “ooooo...” fazia um pano de bolinhas, um papel de bolinhas, e fazíamos uma porção de coisas. E naquela máquina antiga havia uma técnica de bater uma letra por cima da outra, e por cima de outra...formando bonequinhos. Formava uma porção de coisas (Alencastro, 1992, p. 261-262).

Os relatos da educadora mostraram-se relevantes para a pesquisa, pois indicam que suas escolhas pelos campos da arte foram estimuladas pelas situações de aprendizagem proporcionadas pela família, tornando-a uma criança privilegiada por ter nascida filha de pais criativos (Alencastro, 1992). Certamente, os estímulos recebidos pelos pais foram essenciais à formação e desenvolvimento das potencialidades criativas de Lúcia, que percebeu a aprendizagem em arte um caminho para a educação de sua época.

Nesse sentido, vale destacar as reflexões de Ana Mae Barbosa em entrevista sobre a arte como caminho para estimular um olhar pensante para e sobre o mundo, que destacamos no excerto a seguir:

A arte desenvolve a inteligência e a percepção da imagem para todas as áreas. Retirar esse aprendizado como disciplina é prejudicial para o desenvolvimento e formação cultural e humana dos adolescentes. Também o aprendizado da arte é essencial para o desenvolvimento das crianças, desde pequeninas. A arte faz parte de uma educação integral. É fundamental para estimular a criatividade, a imaginação, as habilidades motoras, a inteligência racional, a afetividade e a emoção (Barbosa, entrevista ao jornal da USP, 2023, s. p.)⁴⁰.

De acordo com Vygotsky (2004a, 2004b), reproduzimos o mundo assimilado por nós. As ideias da teoria histórico-cultural do autor soviético nos levam a compreender que Lúcia Alencastro assimilou uma sensibilidade para compreender o mundo pela arte, muito provavelmente pelo que viveu na infância. Complementando essa discussão, as reflexões postas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) da área de Artes reforçam nossas interpretações sobre a infância estimulante de Lúcia ao indicar que: “A imaginação criadora permite ao ser humano conceber situações, fatos, ideias e sentimentos que se realizam como imagens internas, a partir da articulação da linguagem” (PCN-Arte, 1998, p. 34).

Para a artista educadora, além dos estímulos familiares que a levaram a desenvolver a criatividade, recebeu-os também na escola, tendo sido privilegiada por tê-la frequentado em um período de profusão das tendências escolanovistas:

[...] a escola do tempo de Lourenço Filho (1897-1970)⁴¹ e Anísio Teixeira (1900-1971), em Porto Alegre, no “tempo em que se falava da escola nova, a

⁴⁰ Conforme texto publicado por Leila Kiyomura e Gustavo Xavier no jornal da USP em abril de 2023. Maiores informações, acesse: <https://jornal.usp.br/cultura/di-cavalcanti-esfaqueado-de-quem-e-a-culpa-como-evitar-tamanho-violencia/>. Acesso em 26 de jun. de 2023.

⁴¹ Manuel Bergström Lourenço Filho (1897-1970) foi um educador e pedagogo brasileiro conhecido sobretudo por sua participação no movimento dos pioneiros da Escola Nova. Maiores informações em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/RSLHXTF9msTKNRNcW5fStYn/>. Acesso em 26 de jun. de 2023.

escola ativa de Dewey (1859-1952)⁴², então havia líderes muito competentes nessa época, que fizeram reforma na rede educacional, nas escolas, e fui menina na escola desse tempo, que tinha esse enfoque, e as minhas professoras tinham esse treinamento (Alencastro, 1992, p. 262).

A preocupação com a boa qualidade da formação dos filhos levou o pai, anos mais tarde, a mudar-se com a família para a capital, Rio de Janeiro. Na época, Lúcia foi estudar em uma escola pública mista - escola urbana no subúrbio do Rio de Janeiro, que designava com diferença os trabalhos para meninos e meninas. Naquela escola, o estímulo para a invenção criadora continuou nas aulas de Linguagem, como chamavam o Português na época, em que a professora instigava as estudantes meninas a construírem cadernos decorados das mais variadas maneiras, como demonstra o trecho do relato de Lúcia a seguir:

ela [a professora] mandava a gente fazer o caderno tudo certinho, com desenhos decorativos, imaginários. Todos as páginas, então, ela queria ver quem fazia, quem tinha mais ideias e quem fazia coisas variadas, o caderno mais bonito. Aquilo era um estímulo, a gente coloria com lápis de cor, fazia flores, pauzinhos, quadradinhos, bolinhas, mil coisas para enfeitar. Ela dizia que não queria redação feia, redação tinha que ser bonita. Então, de repente, aquilo fazia lembrar iluminuras, com aqueles desenhos assim fantasiados, coloridos em volta das redações, eu tive isso (Alencastro, 1992, p. 262).

Lúcia acrescenta que também aprendiam uma vasta modalidade de trabalhos manuais, tal como o ofício de bordar com linhas coloridas que podiam escolher. A professora de Linguagem pedia que fizessem colagens com variados papéis em cores que considerava fascinantes, não havia abundância de materiais, usavam-se embalagens de bombom, por exemplo. No trecho a seguir, os relatos de Lúcia parecem rememorar suas experiências na escola tendo como lente o ensinamento de improviso aprendido com pai.

A professora mandava fazer colagem também. Naquele tempo, tinha um papel acetinado muito bonito, aquilo parecia papel importado, depois desapareceu, cores assim, lisas, vermelhos lindos, verde lindos, aquilo era um fascínio. Então, ela distribuía uns pedacinhos, porque a escola era pobre e ela mandava a gente levar papel de bombom colorido para misturar e fazer colagem com aquilo, de modo que se tinha os clássicos bordados, pois a criatividade era muito pouca, mas a gente assim mesmo gostava de fazer o bordado. Linha, a gente escolhia as cores, escolhia a linha (Alencastro, 1992, p. 262-263).

Parece-nos que a metodologia da professora contribuiu para a interpretação das vivências naquela escola como processos de aprendizado que Lúcia assimilou para a vida profissional,

⁴² John Dewey (1859-1952) foi um filósofo e pedagogo norte-americano, um dos principais representantes da corrente pragmatista. Para maiores informações em: https://www.ebiografia.com/john_dewey/. Acesso em 26 de jun. de 2023.

anos mais tarde, pois “[...] a natureza psicológica do homem é a totalidade de suas relações sociais transferidas à esfera interna e tornadas funções da personalidade e formas de sua estrutura [...]” (Vygotsky, 1998, p. 116).

Lúcia Alencastro considerava-se uma criança privilegiada, como já mencionado anteriormente, por sua criação e acesso a escolas que valorizavam o fazer manual, a liberdade de escolha para criar e improvisar por diferentes linguagens que compunham a educação das meninas, especialmente. Forjou-se uma pessoa criativa e com uma memória visual aguçada.

Essa tendência pôde ser afluída ainda mais quando foi transferida para uma escola-internato, uma espécie de asilo para os meninos órfãos, geralmente frequentada pelos filhos de sargentos, soldados ou militares mortos nas revoluções. Era comum que, para ajudar essas instituições, os pais militares resolvessem matricular suas filhas. Na instituição, a Fundação Osório⁴³, lecionavam professores do colégio militar com experiência pedagógica qualificada. A diretora de nome Cacilda, viúva de Diplomata, dirigia a escola-internato de maneira a ampliar a educação daquelas crianças e adolescentes. A escola para as órfãs dos militares do Brasil tinha como objetivo despertar o senso de composição, ensinando as propriedades da linha, a expressão e o valor do colorido. Ao explicar sua entrada na escola-orfanato, Lúcia acrescenta que:

Os professores do Colégio Militar ensinavam de graça neste orfanato. Como a sustentação disso era cara, apesar de haver muitos militares que se associavam como contribuintes para ajudar, e o Clube Militar ajudava muito também, os militares resolveram matricular as filhas pagando uma taxa, pagando matrícula por mês, para ajudar a instituição. E o meu pai me matriculou nisso, eu e a minha irmã, foi muito bom, porque era uma escola muito criativa, muito incentivadora. Os professores do Colégio Militar, apesar de um certo rigor necessário, eles eram muitos bons professores, tinham uma formação pedagógica muito sólida. Eram muito bons professores, e isso me beneficiou muito (Alencastro, 1992, p. 264).

⁴³ Em 1921, por meio dos esforços do desembargador da Corte de Apelação do Distrito Federal, Pedro de Alcântara Nabuco de Abreu, e do Dr. João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, Ministro civil do Superior Tribunal Militar, foi expedido o Decreto nº 4.235, de 04 de janeiro de 1921, que autorizava a instalação do Orfanato Osório. Posteriormente, o Decreto nº 14.856, de 1 de junho de 1921, determinou sua criação. Após diversas dificuldades, causadas inúmeros fatores, entre os quais o Orfanato ter sido subordinado ao Patronato de Menores, entidade de assistência e previdência privada, a instituição alcançou autonomia por determinação do Decreto de 27 de fevereiro de 1924, passando a ser denominada Fundação Osório. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DPL&numero=4235&ano=1921&ato=9280TQU9UNJpWTae>. Acesso em 23 jul. 2023.

Durante os anos seguintes que permaneceu na Fundação Osório, Lúcia teve contato direto e recebeu influências do mestre Alberto da Veiga Guignard (1896-1962)⁴⁴, um jovem artista recém chegado da Suíça.

Figura 34 – Guignard e alunas na Fundação Osório no Rio de Janeiro.

Fonte – Museu Helena Antipoff

Guignard lecionava as aulas de desenho na Fundação Osório, tendo sido com ele que Lúcia Alencastro aprendeu as lições formais do que convencionou-se chamar Educação Artística⁴⁵. De acordo com Lúcia, Guignard fez muitas coisas bonitas no orfanato mantendo uma linha de ensino que preservava a liberdade para desenhar, mesmo com a precariedade de materiais. O trecho a seguir, demonstra a metodologia empregada por Guignard para ensinar o desenho:

E como o orfanato tinha muita dificuldade de recursos, a gente ganhava 1/8 de folha de ofício para fazer trabalhos de pincéis finos e tinta nanquim daqueles vidros tipo Pelikan antigos. As crianças viraram miniaturistas, e faziam tudo pequenininho, mas de repente ele dava uma folha grande e colocava todo mundo numa grande mesa para fazer em conjunto – e essa

⁴⁴ Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) foi um pintor e professor brasileiro que ficou famoso por retratar paisagens mineiras. Biografia disponível em <https://www.guignard.com.br/biografia>. Acesso em 10 de jul. 2023.

⁴⁵ Informações fornecidas pela Lúcia Alencastro na entrevista concedida ao Sebastião, em 1992.

variação era muito enriquecedora. Quando ele gostava do pequeninho, que a gente fazia, ele ia colocando na parede e ia fazendo um mosaico de coisas de cada um dos alunos, compondo. Ele tinha o prazer criativo de compor com aqueles desenhos. Isso nos enriquecia muito, e a alegria que a gente tinha de vê-lo escolher o nosso para participar daquilo ali era estimulante. E quando ele não gostava, ele dava outro papelzinho e a gente fazia quantidade (Alencastro, 1992, p. 265).

Guignard tinha como objetivo, despertar na criança a ideia e senso da linha, a expressão e o valor do colorido, dar à aluna liberdade de expansão à sua imaginação, tal é o seu objetivo para a iniciação que depois se disciplinará na observação, na cultura, no estudo, na prática da arte. Guignard faz um curso para estimular valores, fixar atenções, guiar instintos, talvez, despertar vocações. Seus dias de aula eram considerados alegres, animados, barulhentos, despreziosos, ele nada impõe e tudo consegue das crianças.

Na época do Ginásio, Lúcia ingressa para a Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro, quando iniciam os movimentos de reivindicações dos alunos que lutavam por um ensino menos acadêmico e mais moderno. Lúcia chegou a participar do diretório acadêmico da instituição, onde ajudou a dinamizar o espírito de luta por uma revolução na educação em arte de seu tempo de estudante. Ela considerava as lutas por uma educação em arte mais modernista uma efervescência criativa, construtiva e positiva para sua formação.

De acordo com Lúcia Alencastro, naquela época destacaram-se professores e artistas como Marques Júnior (1887-1960)⁴⁶, Rodolfo Chambelland (1879-1967)⁴⁷, Henrique Cavaleiro (1892-1975)⁴⁸, Flexa Ribeiro (1884-1971)⁴⁹, Portinari (1903-1962)⁵⁰, na arquitetura o Oscar

⁴⁶ Augusto José Marques Júnior (1887-1960). Pintor e professor. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes (Enba), a partir de 1905, como aluno de Baptista da Costa (1865-1926), Eliseu Visconti (1866-1944), Zeferino da Costa (1840-1915) e Bérard (1846-1910). Para maiores informações, consultar: <https://www.escrioriodearte.com/artista/marques-junior>. Acesso em 20 jul. 2023.

⁴⁷ Rodolfo Chambelland (1879-1967) foi pintor, professor, desenhista e decorador. Para maiores informações, consultar: <https://www.escrioriodearte.com/artista/rodolfo-chambelland>. Acesso em 30 jul. 2023.

⁴⁸ Henrique Campos Cavaleiro (1892-1975) foi pintor, desenhista, caricaturista, ilustrador e professor. Para maiores informações, consultar: <https://www.escrioriodearte.com/artista/henrique-campos-cavaleiro>. Acesso em 15 ago. 2023.

⁴⁹ José Flexa Pinto Ribeiro, ou simplesmente Flexa Ribeiro, (1884-1971) foi um renomado professor, crítico e historiador da arte brasileiro. Foi diretor da Escola Nacional de Belas-Artes, de 1948 a 1952. Maiores informações em <https://bndigital.bn.gov.br/dossies/periodicos-literatura/personagens-periodicos-literatura/flexa-ribeiro/>. Acesso em 14 ago. 2024.

⁵⁰ Cândido Portinari nasceu em 29 de dezembro de 1903, numa fazenda de café, perto do pequeno povoado de Brodowski, no estado de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, de origem humilde, teve uma infância pobre. Recebeu apenas a instrução primária. Desde criança manifestou sua vocação artística. Começou a pintar aos nove anos. E, do cafezal às Nações Unidas, ele se tornou um dos maiores pintores do seu tempo. Maiores informações em <https://www.portinari.org.br/o-artista/notas-biograficas>. Acesso em 14 ago. 2024.

Niemeyer (1907-2012)⁵¹, e nas letras, com seus poemas, Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)⁵². Mais uma vez, ela se considerou ser uma pessoa privilegiada pelos contatos com os renomados artistas durante seus estudos na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro.

Anos mais tarde, em 1942, a convite da diretora Cacilda, Lúcia Alencastro assume o lugar antes ocupado por Guignard na Fundação Osório, quando ela ainda era estudante da Escola Nacional de Belas Artes. Aquela viria a ser sua primeira experiência como professora de arte. Sobre essa ocasião, Lúcia relata que:

Ela [a diretora] queria que continuassem as coisas criativas, então um dia ela me aparece na Escola de Belas Artes e me convida para ser professora lá na escola [orfanato], e eu disse para ela: “mas Dona Cacilda, não sei ensinar, nunca fui professora, não sei nada de didática”. E essa senhora, que era muito autoritária, pra quem a gente não foi acostumada a dizer não, me disse o seguinte: “Não faz mal, eu estou lá, você faz o que você se lembra e o que o Guignard fazia, e se qualquer coisa não der certo, estou lá para consertar”. E aí...eu fui. Eu fui porque a ideia era boa de ser professora nunca tinha abandonado (Alencastro, 1992, p. 267).

A artista educadora afirmou que aquela oportunidade de lecionar na Fundação Osório foi um grande marco para sua entrada no ensino de arte e que lhe abriu várias outras portas no sentido de poder propor experiências artísticas em diversos seguimentos da educação. Segundo Lúcia, o orfanato-escola tinha uma capelinha onde se realizavam a primeira comunhão e casamentos das moças que lá haviam estudado. Essa experiência possibilitou a ela colocar em prática, agora como professora, as vivências artísticas da infância relacionadas à natureza, já que a instituição se localizava em uma fazenda. Lá, podia usufruir de diversos materiais naturais de modo criativo e com resultados sempre surpreendentes e inovadores. Juntamente com um grupo de meninas, criavam peças decorativas diferentes e transformavam os ambientes.

Neste tópico, pudemos conhecer aspectos da trajetória pessoal de Lúcia Alencastro desde sua infância na fazenda centenária do Rio Grande do Sul, onde nasceu, até a entrada na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde estudou arte. No item a seguir, nos ocuparemos da trajetória profissional de nossa personagem registrada em entrevista a Pedrosa realizada em 1992.

⁵¹ Arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer foi um dos maiores arquitetos do Brasil, sua memorável linha de vida e obra que desenharam o Brasil e o Mundo. Confirma-se assim o porquê de ser seguido e louvado por muitos, mas que não desvenda a magia da resistência ao tempo e a incansável vontade de projetar. Maiores informações em <https://www.escritoriodearte.com/artista/oscar-niemeyer>. Acesso em 14 ago. 2024.

⁵² Carlos Drummond de Andrade foi poeta, contista e cronista brasileiro do período do modernismo. Maiores informações em <https://www.todamateria.com.br/carlos-drummond-de-andrade/>. Acesso em 14 ago. 2024.

4.2 Trajetória profissional (1942-1966)

Lúcia Alencastro (1992) relata a Pedrosa que a convivência com as crianças da Fundação Osório não se limitava à atuação como professora. Confessadamente fascinada com os desenhos que as crianças produziam, a artista professora ansiava compartilhá-los com outras pessoas, queria ela ouvir as opiniões ou críticas a respeito daquelas produções infantis. Com essa intenção em mente, andava com os desenhos das crianças na bolsa, levava para a escola de Belas Artes e mostrava a todos. Das palavras da educadora, destacamos a citação a seguir.

Eu levava para a Escola de Belas Artes e mostrava por lá para todo o mundo, mas eu encontrava poucos comentários, porque o pessoal ficava surpreso e sem saber o que dizer daquilo. Arte educação, naquele tempo, ninguém cogitava, e sobre o desenho de crianças, só sabiam de que elas, as crianças, copiavam o camundongo Mickey, flores e não sei mais o quê. Quando muito, as crianças faziam casinhas e árvores, por isso, meus colegas de Belas Artes não sabiam comentar comigo aqueles desenhos que eram de crianças e diferentes de tudo quanto haviam visto antes... (Alencastro, 1992, p. 268).

De acordo com o depoimento anterior, Lúcia reconhece que obtinha poucas avaliações, pois, naquele tempo ainda era pouco comum ler as imagens que as crianças produziam tendo a própria criança como parâmetro. Esse desejo de compreender a criança e libertá-la das amarras das normatizações das escolas regulares na produção em arte seria o caminho que Lúcia percorreria em sua vida profissional.

Ao sentir necessidade de aprender algo prático para dinamizar o aprendizado de seus alunos na Fundação Osório, Lúcia Alencastro ingressa em um curso de cerâmica na Escola Técnica Celso Suckow⁵³. Durante o curso, conheceu Milagros Argelia Veloso, aluna de intercâmbio vinda do Chile e professora de pequenas plásticas que produzia bonequinhos de arrame com as crianças. Naquele breve contato, Lúcia teve tempo suficiente para mostrar os desenhos das crianças, sobre os quais ela demonstrou grande interesse. Seria Milagros quem iria apresentar Lúcia para Augusto Rodrigues na Biblioteca Castro Alves, conforme mencionado anteriormente. Lúcia mostrou seus desenhos e Augusto apresentou as coisas que seus alunos faziam, desenhos e pinturas. Surgiu desse encontro a ideia de se juntarem para uma troca de experiências: “Começamos a conversar e as ideias não batiam muito, mas havia pontos de confluência e a

⁵³ A instituição mencionada por Lúcia Alencastro, fundada em 1917, no Rio de Janeiro, é considerada a primeira escola brasileira criada para formar professores dos quadros do ensino técnico e industrial, sendo denominada, atualmente, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ). Para maiores informações ver Borba & Lopes (2027), na seção Referências desta dissertação.

gente achou por bem fazer uma experiência conjunta para ver em que é que ia dar tudo aquilo e foi aí que tudo começou”. (Alencastro, 1992, p. 269).

Depois daquele encontro, Lúcia Alencastro começou a frequentar os espaços da Biblioteca Castro Alves, onde as crianças desenhavam e pintavam orientados pelo grupo informal de professores articulado por Augusto Rodrigues. A intenção não era criar uma escola de arte, mas estudar o desenvolvimento das crianças para experimentarem técnicas livres de arte e discutir sobre arte e educação. Assim, com as reuniões de trabalho se intensificando, Augusto, Margaret Spencer e Lúcia, juntamente com algumas crianças, deram origem a uma escolinha de arte, sem nome, e que ia se consolidando a partir dos quatros encontros semanais.

A exposição de Arte Infantil de Escolares Britânicos, ocorrida em 1941, no Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) do Rio de Janeiro, havia sido muito aclamada pela imprensa e educadores brasileiros. Na ocasião, Augusto Rodrigues já se reunia com um grupo de artistas e educadores de seu círculo de convivência como Poty Lazarotto, Lúcia Alencastro, Miss Lois William e Margareth Spencer, entre outros (MEC/INEP, 1980). Em seus relatos, Lúcia recordou a exposição de maneira pouco precisa, destacando que o evento havia causado forte impressão em Augusto Rodrigues. Segundo Osinski (2019, p. 5-6),

A exposição de crianças inglesas, organizada no Rio de Janeiro em 1941 pelo Conselho Britânico, é considerada um marco na cena cultural e educacional brasileira e fator motivador para projetos posteriormente empreendidos em outras regiões do Brasil, as quais incluíam, além de eventos congêneres, também ações educacionais que ficaram conhecidas como “escolinhas de arte”.

Aquele evento teria também grande impacto na trajetória profissional de Lúcia Alencastro, por meio dela, teve contato com o pensamento do filósofo inglês Herbert Read. A artista educadora relata como foi seu contato com um texto do autor no catálogo da exposição:

Eu não sabia inglês, mas meu pai me ajudou um pouco a traduzir e me apaixonei. Eu guardei por um bom tempo isso, depois o Augusto tinha um que perdeu. Quando a gente conversou pela primeira vez, ele disse que tinha perdido o dele, aí trouxe o meu para a escolinha. O meu ficou para a escolinha e não soube depois que fim levou, mas até sinto saudade dele, porque ter um documento e nunca mais consegui reaver. Ficou por lá, mas a gente ficou com o Herbert Read na cabeça. As coisas que Herbert Read expôs eram muito difíceis de compreender, para mim pelo menos. Achei muito difícil de entender, porque era uma educação erudita, e a nossa era uma coisa muito espontânea, muito solta, intuitiva (Alencastro, 1992, p. 270).

Para a artista educadora, a exposição dos desenhos das crianças exprimia uma complexidade na decodificação que impressionava, era como uma “linguagem-empatia” que a fez perceber, por intuição, aquele caminho como uma importante referência para a arte infantil brasileira. No texto do catálogo, Herbert Read (1941) apontava questões de relevância para o reconhecimento da arte infantil, como a experiência estética, por exemplo, a apreciação da arte primitiva e o desenvolvimento revolucionário da arte moderna. Na Inglaterra, a atuação de educadores como a inglesa Marion Richardson (1892-1946), que se dedicaram à defesa da inclusão da arte no currículo escolar, marcaria nossa história do ensino de arte. Herbert Read (1941) apresentou suas ideias por meio de um ponto de vista que percebia a criança como um ser dotado de potencial criativo inato e de uma pureza ancestral, que prescindia de quaisquer interferências do mundo adulto:

O que faz é expressar diretamente sua individualidade, individualidade de uma criatura que vê e sente, não de alguém que pensa e inventa. A distinção é da maior importância, e agora sabemos que o defeito dos velhos métodos de ensino estava precisamente em ignorar isso. Exigia-se da criança o uso de faculdades de observação e análise completamente estranhas ao estágio de desenvolvimento mental dos pré-adolescentes (Read, 1941, apud MEC/INEP, 1980, p. 28).

A exposição de desenhos das crianças inglesas não trazia como temática a Segunda Grande Guerra, apesar de serem produzidos no período mais intenso dos bombardeios. Finalizando seu texto, Read acrescenta que,

[...] as crianças que fizeram esses desenhos e pinturas serão adultos num mundo do pós-guerra. E acreditamos que o censo do belo e a atitude de amor à vida, expressos na infância desses homens do futuro, hão de florescer num mundo para sempre livre da tirania e das guerras odiosas de conquista (Read, 1941, apud MEC/INEP, 1980, p. 30).

A esse respeito, destacam-se comentários dos visitantes à época, entre eles os de Francisco Albizú, admirado com as representações infantis feitas do cotidiano, do mundo, e não dos horrores da guerra, como descrito no trecho a seguir:

Não pintou, a criança de 3 a 17 anos, quadros sobre a guerra. Em lugar do canhão ela nos oferece um quadro com o seguinte título: “Dálias num pano”. Em lugar de cenas de combate ela nos pintou “A menina e o gato”, “Hora do chá”, “Criança no jardim”, “Nossa família”. É que a criança inglesa, como a criança de todas as partes, tem o seu mundo. De posse de um lápis, ela no meio

desse caos, pinta “Ninho de passarinho”, “Crianças brincando”, “Minha irmã e eu” (Albizú, 1942, p. 28).

Herbert Read (1941) afirmava em seu texto de apresentação da exposição que o ensino vigente havia impedido o desenvolvimento da personalidade infantil. Para ele, o objetivo dos novos métodos seria conseguir “o prazer da criança”, deixando que a atividade se tornasse “instintiva”, sendo para isso necessária uma nova atitude do professor. Acrescentou ainda que a criança encontraria seu próprio potencial artístico e a função do professor passava a sugerir, ou criar uma atmosfera que induzisse a criança a “exteriorizar a fantasia rica e cheia de vida que está na sua mente” (Read, 1941, apud MEC/INEP, 1980, p. 28).

Read (1941) afirmava ser necessário mudar a atitude do professor, juntamente, reformular também espaço físico das salas de aula, propondo uma nova disposição de mesas e cadeiras para superar o conceito tradicional de educar ainda praticado nas escolas, apontando o estímulo à liberdade criativa como um fator importante contra às exigências impostas por uma sociedade industrializada. O autor reivindicou um espaço de liberdade criadora nas escolas

[...] para contrabalançar as influências do preciosismo e uniformismo que derivam da vida em uma cidade industrial, procuramos dar a nossos alunos compensações por meio de experiências visuais e emocionais. Achamos que o melhor meio, aliás o único exequível, consiste em colocá-los em uma atmosfera onde a faculdade criadora dos alunos pode ser preservada e, se necessário [...] redescoberta (Read, 1941, apud MEC/INEP, 1980, p. 29).

Lúcia afirmou que a exposição, que circulava em tempos de guerra, chegou até ela quando esteve compromissada com sua formação e atuação profissional: terminava a formação na Escola de Belas Artes, lecionava na área de arte na Fundação Osório, frequentava o curso técnico em cerâmica na Escola Técnica Celso Suckow, conforme já mencionado anteriormente. Mesma época em que conheceu Augusto Rodrigues. Esses marcos importantes em sua trajetória levaram-na a atentar-se para as contribuições teóricas de Herbet Read. Ao definir as características comunicativas de Augusto Rodrigues, que o ajudaram a fundar Escolinha, Lúcia menciona como o livro Educação pela Arte chegou em suas mãos.

Quando a tese de Read nos chegou, a Escolinha já funcionava. Ela funcionava com um apoio, porque o Augusto era uma pessoa muito comunicativa, um homem de comunicação, um homem de jornal. Então, ele tinha um dinamismo muito grande em atrair pessoas de alto nível para conversar lá. Isso me fez crescer muito porque ouvia as conversar todas, participava, perguntava coisas. Nessa época, eu fazia um caderno que chamava “caderno de registro”, onde

anotava o que ia acontecendo, porque achava tão importante tudo, que tinha que ser registrado (Alencastro, 1992, p. 270-271).

As recordações de Lúcia Alencastro (1992), em entrevista à Sebastião Gomes Pedrosa, demonstram seu envolvimento como cofundadora da Escolinha de Arte do Brasil desde seus primórdios e revelam outras referências teóricas que colaboraram com a construção teórico-conceitual da instituição:

Assim, a gente foi formando um corpo de fundamentação, que eu não vou dizer que era científico, porque era uma coisa prática. Era produto de observação e reflexão, só. Neste meio tempo, alguém nos deu um livro de... [...] um francês que estudou a evolução do desenho infantil do ponto de vista psicológico, o grafismo. Esse livro figurava na nossa biblioteca da Escolinha [...] *Le Desin chez L'enfant* [Jean -Claude Quentel. *Le dessin chez l'enfant*. Tétralogiques, Presses Universitaires de Rennes, 1992], ele estudava a evolução dos desenhos desde os primeiros rabiscos, as primeiras batidinhas com o lápis, assim, no papel. Ele baseava seu estudo em Georges-Henri Luquet⁵⁴. Este foi um precursor... (Alencastro, 1992, p. 271).

Em seus depoimentos, a artista educadora conta ter traduzido o livro *Le dessin chez l'enfant*. Declara ter sido aquela publicação sua grande referência para compreender os esquemas da evolução dos desenhos infantis. Reconhece que estudava com o livro para alimentar sua “curiosidade, porque queria entender, e eu me dava ao trabalho de escrever como é que as crianças reagem na aula” (Alencastro, 1992, p. 271). Descreve as ações que a tornaram uma divulgadora da publicação francesa:

Eu fazia esse trabalho de tradução e fazia cópias dessas súmulas, que dava uma para o Augusto mandar para a Noemia, que estava no Recife, ela recebia. Mandava para uma professora no Espírito Santo, que foi casada com Rubem Braga⁵⁵ e que fez uma Escolinha de Arte. [...] Mandava para o Rio Grande do Sul, que tinha um casal que tinha tido filhos na Escolinha. Era um oficial da Aeronáutica, que também era um artista gravador, e ele gostava tanto e sentiu tanto quando as crianças perderam a Escolinha, que ele e a mulher resolveram fazer uma Escolinha em Porto Alegre. Foi como irradiou, no Rio Grande do Sul, A Escolinha de Arte. [...] Sei que nesta época eu fazia seis cópias e mandava essas anotações feitas com papel carbono (Alencastro, 1992, p. 271).

⁵⁴ O filósofo e etnógrafo francês, Georges-Henri Luquet (1876-1965), dedicou-se ao estudo do desenho infantil. Em sua tese de doutoramento publicada em 1913, intitulada *Les dessins d'un enfant*, estudou os desenhos de sua filha Simonne (Rodrigues, 2010).

⁵⁵ Rubem Braga nasceu em 12 de janeiro de 1913, em Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Em 1931, morava em Belo Horizonte, onde passou a escrever para o Diário da Tarde. Nos anos que se seguiram, publicou crônicas em diversos periódicos, conheceu vários países e trabalhou na Rede Globo. O autor, que faleceu em 19 de dezembro de 1990, no Rio de Janeiro, recebeu influências do Modernismo e escreveu textos caracterizados pela ironia, temática do cotidiano e crítica sociopolítica. Assim, se tornou um dos mais importantes cronistas brasileiros e publicou diversos livros. Veja mais sobre Rubem Braga em: <https://brasilecola.uol.com.br/literatura/rubem-braga.htm>. Acesso em 15 de jun. de 2024.

Lúcia Alencastro foi também grande propagadora do livro *Educação pela Arte* de Herbert Read entre os brasileiros. Afirma tê-lo traduzido e transcrito em cadernos para repassar a todos os interessados, assim menciona suas empreitadas para multiplicar as ideias do inglês: “eu fazia as súmulas nos cursos, e às vezes eu fazia as súmulas baseadas em Herbert Read e o citava, por isso quando apareceu o livro dele em espanhol, todo mundo quis comprar e já havia informação prévia sobre o assunto” (Alencastro, 1992, p. 272).

No ano de 1944, Lúcia Alencastro obteve a graduação na Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Rio de Janeiro. Em seu currículo consta a seguinte formação: Curso Completo de Pintura, Escultura e Gravura. Lúcia informa que, naquela época, a formação não fornecia título e nem diploma. Obtinha-se apenas o certificado de conclusão do curso, que dava direito ao registro de professor e a dois anos de prática de ensino em estabelecimento oficialmente reconhecido. Os números de registros são: D-4.963, de 22/1/46, para desenho (MEC) e 21512 (MEC) para Desenho Ornamental e História das Artes Decorativas - ambos em nível médio.

Em 1947, Lúcia frequentava a Sociedade Pestalozzi do Brasil, no Rio de Janeiro, quando conheceu Zoé Chagas Freitas (1920-2015)⁵⁶ no curso de Recreação Infantil, ministrado por Helena Antipoff⁵⁷. À época, Lúcia havia sido convidada por Augusto Rodrigues a conhecer as ações educativas da instituição. Rodrigues, que ministrava cursos na Pestalozzi do Brasil desde 1945 para apoiar Helena Antipoff, começou a indicar Lúcia Alencastro para substituí-lo sempre que não pudesse comparecer por seus diversos compromissos. Assim, Lúcia que à época ainda trabalhava na Fundação Osório e colaborava com a Escolinha de Arte do Brasil, passou a colaborar também com a Pestalozzi do Brasil.

⁵⁶ Zoé Chagas Freitas era esposa do Governador do Rio de Janeiro, Antônio de Pádua Chagas Freitas (1914-1991), foi amiga e grande colaboradora em ações educacionais de Augusto Rodrigues e Helena Antipoff. Disponível em: <https://ancestors.familysearch.org/en/LR92-G6M/zo%C3%A9-martins-noronha-1920-2015>. Acesso em 6 set. 2024.

⁵⁷ Para maior aprofundamento na trajetória biográfica, intelectual e profissional de Helena Antipoff, ver estudos de Regina Helena de Freiras Campos e colaboradoras (Campos, 2002, 2010, 2012, 2018).

Figura 35 - Lúcia Alencastro e Vera Tormenta entre alunos no curso de pintura, EAB.

Fonte: Escolinha de Arte do Brasil, 1980, p. 24. Disponível em <http://www.livrosgratis.com.br>.

Como vimos, a Escolinha foi oficialmente fundada em 1948 com o objetivo de ser uma escola aberta, livre, com oportunidades de criação e expressão, onde as crianças pudessem ficar e serem felizes. Conforme afirma Lúcia, a escola gozava de um crescimento grande, graças às contribuições teóricas de Herbert Read e de muitos artistas, educadores e pessoas interessadas no desenvolvimento infantil por meio da arte:

Nós organizávamos seminários e chamávamos, por exemplo, Helena Antipoff, que era muito importante, chamávamos a nata da cultura da época ligada à arte. Às vezes, chamávamos alguns críticos da Arte... Teve até o Podreca, o “Piccole de Podreca”, um titereteiro, um “Piccole”, que em italiano é o próprio boneco, fantoche, e eles chamavam de “Piccole de Podreca”, que era o homem que tinha essa companhia e eram belíssimas, riquíssimas as suas apresentações para as crianças (Alencastro, 1992, p. 273).

Segundo Lúcia, a musicista Liddy Mignone (1891-1962)⁵⁸ também participava dos seminários, pois “se interessava muito pelas propostas da educação criativa para as crianças e desenvolveu um trabalho paralelo na área da música”. Teve um período em que o Augusto levou para a

⁵⁸ Elisa Hedwig Carolina Mankel Chiaffarelli Mignone foi uma educadora musical, musicista e pianista que teve seu auge de produção nas décadas de 1930 e 1940, quando se mudou para o Rio de Janeiro junto com seu marido, Francisco Mignone (Rocha, 1997).

Escolinha de Artes do Brasil, Oswaldo Goeldi (1895-1962)⁵⁹ para fazer gravura em madeira com as crianças e também o Poty Lazzarotto (1924-1998)⁶⁰ com a gravura em metal (Alencastro, 1992, p. 273).

Aos 18 de janeiro de 1952, Lúcia Alencastro participou, junto com Augusto Rodrigues, da primeira Assembleia Extraordinária da Escolinha de Arte do Brasil, realizada no auditório do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, presidida pela educadora Ruth Gouveia. Nessa assembleia, foram eleitas a primeira Presidente da EAB, Cordélia de Moraes Vital, esposa do prefeito do então Distrito Federal, João Carlos Vital, e a psicóloga escolar Elisa Lopes Velloso, como vice-presidente. Além disso, ainda nessa sessão, a Escolinha de Arte do Brasil foi oficializada mediante estatuto em que se lê, entre outras finalidades da instituição: ser um espaço de “oferecimento de Cursos de orientação e de formação de professores” (Rodrigues, 1980, p. 212).

Nós fomos enriquecendo a Escolinha. Depois, ele começou a criar cursos para jovens e adolescentes, onde se fazia o curso em separado, à noite. Aí é que ele ganhou o prêmio de viagem à Europa. Como o Augusto ia para a Europa, houve de repente uma perplexidade muito grande, porque Augusto era um homem de comunicação e conhecidíssimo na Escolinha de Arte. Ele, que promovia a Escolinha de Arte nos meios de comunicação, que levava os artistas importantes, as personalidades para os seminários e dava toda as entrevistas, de modo que a ausência dele de repente gerou uma sensação de que a Escolinha se tornou um grande vácuo, virou um vazio tremendo sem a sua presença, e muitas pessoas se preocuparam, pensando que a Escolinha iria acabar com a saída de Augusto (Alencastro, 1992, p. 273).

Lúcia ficou à frente da Escolinha em 1953, com o auxílio de Oswald Goeldi, época em que Augusto Rodrigues ganhou o prêmio de artista do ano e uma estada de dois anos na Europa (Inglaterra). Também contou com a ajuda de Anísio Texeira (1900-1971), que tinha uma escola experimental no MEC. Anísio Teixeira, que à época já estava à frente do Instituto Nacional de

⁵⁹ Oswaldo Goeldi foi um desenhista, ilustrador, gravador, e professor brasileiro. Mais informações, acessar: <https://oswaldogoeldi.org.br/gravura.html>. Acesso em 15 de jun. de 2024.

⁶⁰ Gravador, desenhista, ilustrador, muralista e professor. Napoleon Potyguara Lazzarotto mudou-se para o Rio de Janeiro em 1942 e estudou pintura na Escola Nacional de Belas Artes (Enba). Frequentou curso de gravura com Carlos Oswald (1882-1971) no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Em 1946, viaja para Paris, onde permanece por um ano. Estuda litografia na École Supérieure des Beaux-Arts, com bolsa do governo francês. Em 1950, funda, juntamente com Flávio Motta (1916), a Escola Livre de Artes Plásticas, na qual leciona desenho e gravura. Mais informações, acesse <https://www.escritoriodearte.com/artista/poty-lazzarotto>. Acesso em 15 de jun. de 2024.

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)⁶¹ e estudava metodologias de vertentes escolanovistas para formação de professores, via a Escolinha como um núcleo criativo e de revolução para tal finalidade.

O Augusto então viajou, e fiquei na direção da Escolinha de Arte do Brasil no lugar que era dele, porque eu era a vice-diretora, e todo o trabalho da Escolinha continuou normalmente. Dada essa preocupação, muita gente me ajudou demais. O Anísio Teixeira, me mandou, em determinada ocasião, uma especialista dele que era de alto nível e responsável pelo programa de Aperfeiçoamento de Professores Bolsistas do Brasil inteiro e que era feito no Rio de Janeiro. [...] Esta professora especialista era responsável por este trabalho de fazer entrevistas, e então ela foi fazer uma avaliação lá na Escolinha de Arte. O Anísio já tinha uma ideia por trás quando ele mandou essa senhora (Alencastro, 1992, p. 273).

A especialista, à qual se refere Lúcia Alencastro, é a professora Lúcia Marques Pinheiro que trabalhava na direção do então Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Rodrigues, MEC/INEP, 1980). Com total confiança na Escolinha, o objetivo de Anísio Teixeira era que a especialista pudesse apreciar e dar um parecer favorável aos trabalhos de vanguarda em arte e educação que vinha sendo desenvolvido na instituição. A aprovação da especialista proporcionou um reforço enorme de recursos de todo o tipo. Lúcia Alencastro relata com entusiasmo sua impressão sobre a contribuição de Anísio Teixeira:

[...] porque de repente ela deu esse parecer favorável, e o Anísio Teixeira pediu imediatamente um curso de Desenho para professores. Bom, eu tinha a experiência do colégio e a experiência da Escolinha, das leituras, e achei que dava para dar o curso. Com isso ele me pediu um orçamento e eu naturalmente o fiz bem farto, porque pensei: “ele tem condições, e pode e deve nos ajudar”. Fiz um orçamento farto, de modo que sobrou um pouco de material para as crianças da Escolinha trabalharem, e muitas vezes a gente comprova esse material do próprio bolso, porque faltava. Os pais pagavam uma pequena taxa, mas era muito pouco, porque a gente tinha que convencer os pais de que aquilo era importante para o desenvolvimento da criança, pois eles não estavam a fim de desembolsar nada, faziam o favor apenas de levar os filhos. Então, a gente conseguiu mais material e gente para ajudar, porque a gente incluiu no final do curso um estágio na Escolinha para os professores, e como as turmas eram pequenas, o espaço era pequeno também, então, faziam o estágio em rodízio (Alencastro, 1992, p. 274).

⁶¹ O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia federal vinculada ao MEC, foi criado em 1937 como Instituto Nacional de Pedagogia, passou a ser denominado Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos em 1938, tendo como diretor-geral Lourenço Filho. Em 1952, Anísio Teixeira assumiu a direção do Instituto, cuja maior ênfase passou a ser o trabalho de pesquisa. Em 1972, passou a denominar-se Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Para maiores informações, consultar o Portal INEP em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/saiba-quem-foi-anisio-teixeira>. Acesso em 6 set. 2024.

No documento *Escolinha de Arte do Brasil: análise de uma experiência no processo educacional brasileiro*, registrou-se o curso mencionado por Lúcia que foi realizado em 1954. O Curso de Atividades Artísticas para Professores, que contou com a parceria do INEP, foi coordenado por Lúcia Alencastro e teve participação de 34 professoras oriundas de vários estados brasileiros. Em 1955, registra-se outro curso de Teatro escolar foi realizado para professores de diversos estados do país, também a pedido de Anísio Teixeira (EAB, 1978).

Nessa ocasião do retorno de Augusto Rodrigues da viagem para a Europa, onde passou a maior parte do tempo em Londres, de onde volta com novas ideias e convida Noêmia Varela, que havia criado a Escolinha de Arte do Recife (1953) para ajudá-lo a organizar um programa de formação de professores. Lúcia sente-se desprestigiada e se desvincula da vice-direção da Escolinha. Seu relato, descrito no trecho a seguir, demonstra seu ponto de vista sobre aquela situação:

Quando o Augusto Rodrigues voltou da Europa, trouxe algumas ideias para a Escolinha, mas o que ele não percebeu é que a Escolinha tinha sido transformada numa outra coisa com o advento dessas professoras, desses programas para as escolas e etc. Então, nós nos desentendemos, porque eu achava que o que ele queria não ia dar certo pela maneira como estava sendo colocada para uma Escolinha totalmente diferente dos ideais dele. Com esse desentendimento, eu achei que deveria me afastar da Escolinha, porque, afinal de contas, ele é quem tinha o nome da Escolinha. Então eu pedi para Anísio Teixeira uma bolsa de estudos, porque eu queria ir para a Itália, mas a bolsa que ele terminou-me dando foi para os Estados Unidos, para ver o desenvolvimento da Arte Educação nos Estados Unidos, especialmente a Arte Educação desenvolvida nas escolas públicas americanas (Alencastro, 1992, p. 276).

Entre setembro de 1956, Lúcia havia embarcado para os Estados Unidos, tendo permanecido por lá até setembro de 1957. Na Universidade de Indiana, ingressou inicialmente em um programa especial de ver Arte na educação escolar. Considerou essa experiência de 1956 muito simples por ter tido contato prévio com a literatura básica exigida. Lúcia reconheceu, contudo, que a experiência vivenciada de setembro de 1956 a setembro de 1957 foi de grande relevância para sua formação. Nesse tempo, pôde ver programas de Arte Educação em pleno desenvolvimento nas escolas públicas, dando grande destaque para um estágio em escolas rurais americanas (Alencastro, 1992, p. 276).

Correspondências encontradas no acervo Helena Antipoff, datadas do período em que Lúcia Alencastro permaneceu nos Estados Unidos (1956-1957), revelam a existência de uma relação

de amizade e de trocas de saberes sobre suas respectivas áreas de especialização. Em carta de 29 de setembro de 1957, à amiga e colaboradora, Lúcia esclarece que a *Indiana University* era mantida pelo governo americano para receber estudantes estrangeiros.

No documento a seguir (Figura 36), Lúcia manifesta as dificuldades com a língua inglesa ao ingressar nos Estados Unidos e como um dos desafios para frequentar os cursos.

Figura 36 - Correspondência de Lúcia Alencastro à Helena Antipoff, 1957, p. 1-2.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

De volta dos Estados Unidos em 1957, em cumprimento à contrapartida exigida pelo recebimento da bolsa oferecida pelo INEP por intermédio Anísio Teixeira, Lúcia foi encaminhada para trabalhar na Escola Guatemala, uma Escola Experimental do MEC. De 1958 a 1963, Lúcia passou a treinar professoras de escolas públicas de todo o Brasil, com base no trabalho que realizava na Escolinha. Por essa ocasião, Lúcia havia se distanciado da instituição, tendo permanecido como colaboradora, especialmente a partir de 1961, com a criação do Curso Intensivo de Arte na Educação (CIAE).

[...] eu sempre programava para as professoras da Guatemala um estágio na Escolinha de Arte do Brasil, e eu achava muito importante que elas participassem e passassem por lá também. Faziam um trabalho com as crianças da escola comum, que seria a Escola Experimental do MEC, a escola pública, e faziam estágio nas condições especiais de trabalho da Escolinha, que era muito enriquecer para elas. Então, formou-se um grande número de professoras para o sistema educacional (Alencastro, 1992, p. 277).

A experiência de estagiar em escolas rurais americanas parece ter reverberado na trajetória profissional de Lúcia Alencastro no Brasil. Há registros que marcaram as alianças com Helena Antipoff para promover uma Educação Artística em meios rurais.

A título de exemplo, Antipoff escreveu a Carlos Correa de Alencar, à época diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, em outubro de 1966, solicitando a cessão da professora Lúcia para colaborar em Programa de Ensino de Arte para os superdotados que seria realizado na Sociedade Pestalozzi do Brasil, no Rio de Janeiro, e na Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, em Ibirité. No mesmo mês do respectivo ano, o diretor respondeu deliberando positivamente sobre a solicitação de Antipoff.

Os trabalhos de Lúcia desenvolvidos na Fazenda do Rosário foram preservados em correspondências, diários, planejamentos de cursos, em desenhos infantis e fotografias. Em 1957, Lúcia havia convidada por Antipoff para uma estadia na Fazenda do Rosário quando organizava os preparativos da Festa do Milho, um festival comunitário realizado anualmente desde 1947 na região de Ibirité. Na época, a artista professora aceitou o convite tendo permanecido no Rosário de junho a julho de 1957 com a função de ministrar cursos de desenho e pintura para crianças e professoras rurais. Sob coordenação de Lúcia e colaboração das alunas-professoras rurais em formação, houve uma produção intensa de mosaicos de papel jornal tinturado que cobriu paredes da instituição durante as formações oferecidas, conforme demonstram as imagens a seguir (Figuras 37 e 38).

Figura 37 - Mosaicos de papel, curso de professoras rurais, Fazenda do Rosário, 1957.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Figura 38 - Lúcia Alencastro com crianças e desenhos infantis, Fazenda do Rosário, 1957.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Em 25 de março de 1961, Lúcia Alencastro casou-se com o artista plástico e professor de arte baiano, Rubem Valentim. Pintor, escultor, gravador, o artista foi uma das grandes referências no construtivismo brasileiro. Dois anos depois, Rubem havia recebido um prêmio de viagem para a Europa. Naquela ocasião, depois de cinco anos atuando na Escola Guatemala, na coordenação de estágios de professores de arte, e com a experiência anterior nos Estados Unidos, Lúcia conseguiu aprovação de uma bolsa de estudos do Conselho Britânico, custeada pelo governo inglês, para cursar a *Bath Academy of Art*, em Londres, onde pôde ampliar seu projeto formativo no campo da Arte Educação. O casal viajou para a Europa em 1963. Em entrevista concedida a Pedrosa em 1992, Lúcia relata sobre esta viagem, destacando os modos de ensinar arte que havia experimentado com crianças no Brasil:

[...] levei meus trabalhos das crianças, pois eu tinha aquela mania ainda de ouvir o que é que iam dizer, a crítica, a opinião e era uma atitude minha, sempre. Quando ela [Elizabeth Simon⁶²] me pediu para contar aos estudantes como era nosso trabalho aqui no Brasil, comecei a mostrar os trabalhos realizados pelas crianças, pintados em cima de folhas de jornal do Diário Oficial e mostrar a tinta feita pelas próprias crianças, eles gostavam muito. Para os ingleses, Arte tinha que ser feita num papel de primeiríssima qualidade, e a tinta também (Alencastro, 1992, p. 278).

Nos dizeres de Lúcia, os ingleses desenvolviam uma Educação Artística erudita e com materiais de excelência, como as condições brasileiras eram bem diferentes da realidade inglesa, Lúcia apresentou as possibilidades de produção de arte com materiais alternativos, como papel jornal, tintas feitas de pigmentos naturais produzidas pelas próprias crianças. Os depoimentos de Lúcia denotam a visão europeia e colonizadora sobre a realidade latino-americana que, segundo o inglês, se assemelhava à realidade africana. O trecho a seguir demonstra tal visão:

Aquilo que mostrei foi uma descoberta para eles e um enfoque novo. Isso me abriu portas, porque quando chegava o pessoal vindo da África, que queria pesquisar, conversar e desenvolver a Educação Artística no meu país, os ingleses os mandavam falar comigo. Os ingleses diziam que, já que eu estava num país subdesenvolvido e que eu tinha os problemas semelhantes, falar para eles seria mais interessante do que eles, os ingleses. Houve uma recíproca. O trabalho das crianças inglesas era muito bom, mas em torno daquela coisa erudita. Era uma educação de nível, enquanto a nossa era uma expressão intuitiva, sempre foi, de repente, representou um novo enfoque. Eles me perguntavam como é que se conseguiam na preparação da tinta cores tão vibrantes, brilhantes e bonitas, o contraste de cores primitivas, um ao lado de

⁶² Lúcia Alencastro (1992) relata em entrevista que Elisabeth Simon era diretora de treinamento e professores da escola inglesa fundada na filosofia de Herbert Read. Comenta que ficaram próximas e se tornaram amigas no período em que esteve na Inglaterra, Elisabeth levava os estudantes estrangeiros para verem os estágios realizados nas escolas inglesas, experiência que considerou muito enriquecedora para sua formação profissional.

outra, como a criança faz espontaneamente, não é? Eles tinham aquele negócio de Teoria das Cores, composição de tons e chamavam a atenção das crianças para o problema dos tons. O ensino num nível muito mais elevado que o nosso, mas que de certo modo dava mais alternativas (Alencastro, 1992, p. 278).

Permanecendo na Europa até 1966, Lúcia teve a oportunidade de participar de seminários e conferências em outros países na área da Arte Educação. Em meados de 1967, depois que retornaram ao Brasil, Lúcia e Rubem mudaram-se para Brasília, no Distrito Federal. Na nova capital brasileira, a artista se vinculará, profissionalmente, ao Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília, como veremos no item a seguir.

4.3 Percurso de Lúcia Alencastro na UnB e no PRODIARTE (1967-1982)

Figura 39 - Lúcia Alencastro, 1988.

Fonte: Imagem editada. Original disponível em:
https://api.almeidaedale.com.br/uploads/Rubem_Valentim.pdf.

De acordo com o Currículo Vitae de Lúcia Alencastro (CEAE, 1969) disponível no (ANEXO 2), ela havia sido contratada em abril de 1967 como professora colaboradora para atuar no

Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília, onde teria a função de coordenar a Escolinha de Arte já existente na instituição e propor sua reestruturação. A contratação consta no Ato da Reitoria juntado ao Dossiê com documentação de Lúcia (Figura 40).

Figura 40 - Ato da Reitoria, UnB de designação de Lúcia Alencastro, 1969.

Fonte: Dossiê de Lúcia Alencastro, CEAE (1969).

A contratação de Lúcia Alencastro foi condicionada a assumir compromisso de que ela apresentasse uma tese de doutoramento àquela Universidade no menor prazo possível. A primeira tarefa a ela exigida foi elaborar um estudo de reestruturação da Escolinha de Arte. Assim, Lúcia elaborou um plano para a criação do Centro Experimental de Arte na Educação (CEAE) (Figura 41), que seria vinculado ao Instituto Central de Artes ao nível de Departamento e à Faculdade de Educação da UnB aos níveis dos Centros de Ensino Primário e Médio. O objetivo era formar professores de Artes oferecendo um currículo flexível para atender as preferências individuais (CEAE, 1969).

doutoramento⁶³ para consolidar sua permanência na instituição. Como na carta não há datação, supomos que tenha sido escrita entre 1967 e 1969.

Figura 42 - Carta de Lúcia Alencastro para Helena Antipoff, s. d.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Na referida correspondência, as razões para seu descontentamento são expressas no trecho a seguir: “Isso me contraria um pouco, porque em torno de nós vejo tanta juventude ansiosa por informação e orientação para o futuro – e isso é tão urgente – e eu me vejo obrigada a parar, para escrever sobre experiências passadas...” (Alencastro, s. d, p. 1).

Lúcia menciona suas ideias para a escrita da tese, conforme descrito a seguir:

⁶³ Não foram encontrados indícios se Lúcia Alencastro concluiu ou não a tese de doutoramento que lhe foi exigida para sua permanência na UnB. Acreditamos se tratar de uma espécie de Memorial sobre sua trajetória acadêmico-profissional aos moldes das teses de Professor Titular elaboradas na atualidade para promoção nas Universidades.

Penso chamar este trabalho de “Arte na Educação, para a realidade brasileira” – e em torno disso (usando a experiência da Escolinha de Arte, que para nós foi uma pesquisa viva, e, muito mais, foi obra original, e enriquecida pelo trabalho posterior na Escola Guatemala, onde experimentamos algumas modificações nos métodos de trabalho) reivindicar uma educação criadora para nosso povo brasileiro, o qual sabemos é inventivo e habilidoso e que tem a responsabilidade de construir este país imenso e tão pobre no meio de tantas riquezas, numa época em que tudo avança tão depressa que o que há pouco tempo serviu para solução em outros países já hoje não basta nem serve [...] Estou sonhando? (Alencastro, s. d., p. 1).

Naquela mesma correspondência, Lúcia rememora as experiências positivas em sua trajetória profissional, a Escolinha de Arte do Brasil e a Escola Guatemala, no Rio de Janeiro. Demonstra certa preocupação em não conseguir terminar a escrita da tese em tempo hábil:

Este trabalho precisa estar pronto até fim do ano, e às vezes tenho medo de não conseguir realizá-lo suficientemente bem. O prazo é curto, e o tempo é solicitado por mil pequenas obrigações, além da Escolinha, que transformamos em um Centro Experimental de Arte na Educação – para fazer aí um núcleo de irradiação destas nossas ideias. O que pudermos, faremos, e mais... outras virão (Alencastro, s. d., p. 1).

Com as intervenções políticas ocorridas na UnB à época⁶⁴, a proposta de reestruturação Escolinha de Arte como Centro Experimental de Arte na Educação que vinha sendo implementada por Lúcia Alencastro sofre profundas alterações (Figura 41). Uma delas teria sido a sua remoção para um setor administrativo da Reitoria. Com as mudanças, o CEAE da Faculdade de Educação foi transferido para a diretoria de assuntos comunitários, passando a ter a função de atender os filhos de professores e funcionários da UnB.

Em outra correspondência enviada à Helena Antipoff em 20 de novembro de 1969, Lúcia contextualiza as turbulências que ocorriam na Universidade de Brasília quando ainda trabalhava na implantação do Centro Experimental de Arte na Educação da instituição (CEAE, 1969).

⁶⁴ No site da Universidade de Brasília, há uma página com uma síntese sobre as intervenções e invasões ocorridas na instituição desde 1964, com a implantação da ditadura militar, sendo mencionado que ter sido a mais violenta delas a invasão ocorrida em 1968. Para maiores informações, acessar: <https://unb.br/a-unb/historia/633-invasoes-historicas?menu=423>. Acesso em 7 set. 2024.

Figura 43- Situação do CEAE na Faculdade de Educação, Dossiê de Lúcia Alencastro, 1969.

Fonte: Dossiê de Lúcia Alencastro, CEAE (1969).

Em 19 de agosto de 1969, Lúcia é dispensada da Universidade de Brasília (CEAE, 1969), conforme consta na imagem a seguir (Figura 43). No documento não são expostas as justificativas para tal dispensa. Contudo, na mesma carta endereçada à Helena Antipoff aos 20 de novembro de 1969, Lúcia havia manifestado seu descontentamento sobre os acontecimentos turbulentos que estavam ocorrendo na Universidade, informando detalhes sobre o desmonte da Faculdade de Educação, razão pela qual sua dispensa deve ter sido efetivada.

Figura 44 - Dispensa de Lúcia Alencastro da Unb em 1969.

10A.88, n. 102/135

Brasília, 19 de agosto de 1969

MEMO VR- 459/69

De : Vice-Reitor

Para : Magnífico Reitor

Magnífico Reitor:

De acôrdo com o exposto no MEMO VR-144, de 11 de agosto p.p., venho propor a Vossa Magnificência seja dispensa da desta Universidade a Professôra LUCIA ALENCASTRO VALENTIM DE SOUZA, a partir desta data.

Sem mais, apresento a Vossa Magnificência mi
nhas expressões de elevada estima e distinta consideração.

JCS
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO
Vice-Reitor

Figura 45 - Carta de Lúcia Alencastro para Helena Antipoff, 1969, p. 1-3

Brasília, 20. XI. 69

Muito querida Helena,

Estava no Rio por uns poucos dias quando sua carta chegou. Não encontrei um tempo, antes de me dar ao trabalho. Ela encontrou-me muito ocupada, com o trabalho sobrando muito. Sem gestos, surpresa, não consegui respondê-la. Perdôe-me, Helena. Mas não foi bom não ter conseguido responder-lhe, participando de sua obra, dando esperança, alguma coisa. Eu havia mesmo dito isto à Fundação, quando ela aqui esteve, pouco antes. Aqui o caso foi muito sério, muito difícil. Desmontaram a Faculdade de Educação da UnB, logo em seguida, para a "Reestruturação". Despediram a Coordenadora (uma mulher competente - Leda L. Leite - a mesma que dirigiu o trabalho sobre os bens culturais do Seminário de São Antônio do S. Paulo, de Minas Gerais); suspenderam recursos de materiais educacionais, recursos humanos e, até, cursos de licenciatura. Não houve Experimentos de Cálculo em Educação, que o Instituto Cultural de Arte havia sido transferido para a Faculdade de Educação, e, em vez de ser "reintegrados", passaram-se a ser de aplicação sem nunca se terem aproveitados de melhor forma, como se os outros muitos com o mesmo destino, declararam em seu relatório de 1968 que não foram úteis para a Faculdade de Educação, para uma instituição de ensino, e ali se vão as coisas até hoje.

Em consequência, suspenderam os recursos de 1968

para crianças, interromperam os cursos de licenciatura - em três - que estavam para professores da Prefeitura, - passaram as aulas de Didática Especial de Jacinto e Aires, que estavam para estudantes de licenciatura, também, no quadro da Secretaria de Cultura, comunitária para transformar a escola em clube.

Quando vão concordar, quase fecharam definitivamente o curso. Não puderam fazê-lo, porque a Prefeitura reclamou a continuação do curso para Professores, que julgava de boa qualidade, e muito importante para o aproveitamento de seu pessoal.

Declararam que iam fazer muitos cursos como aquele ao seu pessoal, inclusive diretores e muitos dos docentes. Mas o que, a um longo e penoso trabalho de esclarecimento junto ao pessoal da Faculdade de Educação, pediram-me que aguardasse a reforma da Faculdade, quando a mesma se tornaria como escola-laboratório, anexa à Faculdade. Enquanto esperava, sobreviu a doença de Prudente, nos primeiros dias de setembro. No ambiente de suspense que se seguiu, o Reitor, voltando do Rio, declarou que não deixaria mais crianças no Campus Universitário; fechava mesmo o Centro. Não se sabe, contudo, porque o Reitor, consultado a respeito do curso interrompido, declarou lamantar a decisão da UnB, estando, neste caso, à porta e a reabrir o Centro, no seu próprio âmbito. Resolveram então firmar um contrato, o qual também não chegou a concretizar-se: a lentidão de tudo, a expectativa de mudanças no governo,

na Reforma; na Prefeitura, ficaram todos os pontos de partida.

É incrível que aconteçam essas coisas. Passamos todo o ano impedidos de trabalhar aqui, e sem poder sair daqui, aguardando a cada momento uma notícia, ou uma nova e provavelmente mais triste, decisão. Para mim, a causa de ser profeta, declarou-me incerto. Os debates energéticos e os verdadeiros mistérios, por trás de tudo, espantam. Parece que estou diante de grande experiência com a pior gente - que todos nós encontramos um dia. Felizmente, não comprometo ninguém com isto: os cursos de crianças, professores e jovens a quem ainda não dei tudo o que tenho a dar e aos quais não posso voltar. Odivio que tudo perdido adquiriu grande experiência e compreensão de problemas, através de muitos anos que vou dedicando à sua educação - cabe-me transmitir isto a outros, que se saibam por toda a parte, levando os recursos de arte a todos os lugares onde houver alguém que precise se realizar e ser feliz. A Universidade seria um bom lugar para fazer pessoal e se eu conseguisse suportar esta gente e atravessar esta fase - então um trabalho fundo poderia começar.

Perdôe-me, Helena, este desabafo. Quero de sua compreensão e que não me queira mal - por não haver escrito antes. Conte com meu carinho e atenção a saber que, podendo, sempre serei feliz em ajudá-la.

Meu amigo João, não anda aí? Está tão triste de ver-lo! Envie a todos de Isabel e do S. Paulo um abraço carinhoso.

Com votos de muita felicidade em seus empreendimentos, para felicidade de todos nós.

Lucia Alencastro

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff

Vale ressaltar que foi encontrado no acervo do Museu Helena Antipoff um documento intitulado “Ato da Reitoria nº 353” datado de 1993, de origem da Universidade de Brasília (Figura 45), no qual o Reitor Antonio Ibañez Ruiz, à época, atesta a reintegração de Lúcia Alencastro à função de professora em virtude da Lei de Anistia. Interessante que o documento tenha sido integrado ao acervo de Helena Antipoff mesmo depois de seu falecimento, que se deu em 1974. Muito provavelmente, por Lúcia Alencastro ter cultivado relação de amizade e cooperação profissional com o filho da educadora russo-brasileira, Daniel Antipoff.

Figura 46 - Ato de reintegração de Lúcia Alencastro à função de professora da Unb, 1993.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

A respeito de sua atuação profissional na Universidade de Brasília, conforme entrevista concedida a Pedrosa, Lúcia Alencastro (1992) reafirma ter ficado pouco tempo na instituição

devido à forte problema político que acabou provocando a demissão dela e de outros professores no ano de 1969. Segundo seu depoimento, na época, a Secretaria de Educação de Brasília a “segurou para cuidar e organizar a Educação Artística da rede escolar que estava em processo de implantação”.

Como era uma rede pequena, e eu tinha visto o treinamento dos professores na Inglaterra, Estados Unidos e Europa, porque com o prêmio de Viagem do Rubem vimos outras coisas também, eu pude dar atendimento a um trabalho de implantação de treinamento de professores aqui em Brasília. Inclusive Anísio Teixeira tinha criado o Plano Educacional de Brasília, prevendo Escolas-Parques, onde as crianças teriam a oportunidade da Educação Artística. Havia um espaço aberto muito bom para a realização deste trabalho, e teve um período em que a Educação Artística nas escolas foi muito bom, porque rede era pequena e eu podia dar assistência a todos os professores diretamente. Eu as reunia duas vezes por semana para elas falarem do trabalho que estavam fazendo. Todas tinham o trabalho comentado em grupo, e isso deu um crescimento bastante grande para elas. (Alencastro, 1992, p. 280).

Lúcia informa que a partir da Secretaria de Educação de Brasília foi chamada para trabalhar no MEC, depois de uma reestruturação do funcionalismo público ‘eu tive que voltar, por razões pessoais. A primeira coisa que fizeram no MEC foi me chamar e dizer “Olha Lúcia, a Educação Artística no Brasil está um horror e não dá nem para olhar. E você pense um pouco aí e veja alguma proposta para a gente melhorar isso”’ (Alencastro, 1992).

Em Brasília, Lúcia Alencastro tinha uma vida social bem ativa, era personagem muito reconhecida como especialista em Arte Educação, conforme informações anunciadas no jornal Correio Braziliense de circulação no Distrito Federal, no período entre 1970 e 1979 (Figuras 47, 48 e 49). Como professora organizou a Exposição de Arte Infantil realizada em 1971, composta por obras dos alunos das escolas-classe do Cruzeiro e das Cidades-Satélites, época que exercia a função de supervisora de Arte na Educação da Fundação Educacional do Distrito Federal.

Ainda, conforme informações publicadas no Correio Braziliense, Lúcia Alencastro participou do I Encontro de Especialistas em Artes na Educação (Figura 48) realizado em 1973, enquanto coordenadora Técnica de Educação Artística para Artes Plásticas do Departamento do 1º Grau da Fundação Estadual do Distrito Federal (FEDF).

Figura 47 - Recortes de notícias sobre Lúcia Alencastro no jornal Correio Braziliense, 1971.

Fonte: Jornal Correio Braziliense

https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=028274_02&pasta=ano%20197&pesq=%22L%C3%BAcia%20Alencastro%20Valentim%22&pagfis=16366

Em 1974, Lúcia Alencastro foi convidada por Dulcina de Moraes (1908-1996)⁶⁵ para diretoria da Faculdade de Teatro (Figura 49), com o objetivo de que ela colaborasse na preparação de futuros professores em cursos de Educação Artística. Prestigiaram o espetáculo inaugural com suas presenças artistas e atores renomados convidados do Rio de Janeiro e São Paulo (Correio Braziliense, 1974).

Naquele mesmo ano, a artista educadora foi designada para organizar um seminário com a temática Criatividade na Educação, juntamente com outros professores, a saber: Yolanda Marcelina Marin, da coordenação da Disciplina do 2º Grau; Maria José Braga; Elvira Lima Rocha; Luiz Alburquerque; Dirce de Assis; João Batista de Moraes; Levino Alcântara e Gladis Bottato Marques (Correio Braziliense, 1974).

⁶⁵ Dulcina Mynssen de Moraes (1908-1996), atriz de teatro, criou a Fundação Brasileira de Teatro (FBT), depois transformada em Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, em Brasília. Para maiores informações, consultar: <https://www.gov.br/cultura/pt-br/centrais-de-conteudo/sala-de-imprensa/notas-do-ministerio-da-cultura/dulcina-de-moraes-e-imortalizada-no-livro-dos-herois-e-heroínas-da-pátria>. Acesso em 7 set. 2024.

Figura 48 - Recorte de notícia sobre participação de Lúcia no I Encontro de Especialistas em Artes na Educação, 1973.

Fonte: Fonte: Jornal Correio Braziliense

https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=028274_02&pasta=ano%20197&pesq=%22L%C3%BAcia%20Alencastro%20Valentim%22&pagfis=39515.

No ano seguinte, Lúcia Alencastro participou da Semana do Excepcional em Brasília em 1975, integrando a mesa redonda debatendo o tema: O Processo de Atendimento a Excepcionais no Distrito Federal como professora Especialista em Educação Especial apresentada no encerramento do evento.

Figura 49 - Recorte de notícia sobre convite à Lúcia Alencastro para diretoria da Faculdade de Teatro, 1974.

Fonte: Fonte: Jornal Correio Braziliense

https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=028274_02&pasta=ano%20197&pesq=%22L%C3%BAcia%20Alencastro%20Valentim%22&pagfis=46992.

Em meados de 1973, Lúcia Alencastro havia publicado um artigo na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos com o título Centro Experimental de Arte na Educação. A publicação apresentou um relato do Movimento de Educação pela da Arte e sua repercussão no Brasil com a criação das Escolinhas de Arte. No artigo, caracterizou a educação criadora como formação do homem para o desenvolvimento máximo de suas potencialidades. Segundo seu pensamento, aquela concepção de formação habilitaria o homem a viver criativamente, a perceber, sentir, imaginar, selecionar e expressar o melhor de si, de modo a contribuir para o progresso social. Lúcia relatou, ainda, o processo de criação e os objetivos de funcionamento do Centro Experimental de Arte na Educação na Universidade de Brasília, fazendo uma análise das atividades e estrutura do centro, que se constituía dos seguintes setores: de cursos, infanto-juvenil, de estudos e pesquisas, de divulgação e intercâmbio (Alencastro, 1973).

É importante ressaltar que entre 1964 e 1974, o Brasil passava por um período de forte repressão política, quando se proibia qualquer forma de expressão ou manifestação de ideias contrárias ao poder instituído, ou que representassem uma ameaça ao regime vigente. Como consequência, o ensino da arte entrou em estado de indigência. Diante daquele cenário, o MEC teria criado, em 1977, o Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte Educação (PRODIARTE). Dirigido por Lúcia Alencastro, o Prodiarte teve o objetivo de integrar a cultura da comunidade com a cultura escolar, para isso, estabeleceu convênios com órgãos estaduais e universidades (Barbosa, 2003).

Em entrevista a Pedrosa, Lúcia Alencastro (1992) relatou como se deu a criação do Prodiarte. Lembrou a preocupação que a acometeu à época a necessidade de ampliar a formação de professores para atuarem nos sistemas escolares de 1º e 2º grau dada a obrigatoriedade legal da Educação Artística instituída pela Lei 5.692, promulgada em 1971. Tendo em vista a dimensão do Brasil, uma solução encontrada foi incentivar o estudo de referências culturais nas próprias comunidades em que as escolas se inseriam, conforme relato a seguir:

De repente, vi que os nordestinos fazem brinquedos lindos para as crianças e que as próprias crianças é que fazem seus brinquedos. Tocam músicas através de instrumentos de bambu e madeira e que faziam bonecos de barro maravilhosos, verdadeiros artesãos. E me perguntei, “quem é que fez esses artistas? Quem os educou?”. Foi o seu próprio povo que passou de geração a geração esse ensinamento. Foi através da herança cultural. Então, disse “o que a gente tem mais a fazer é passar essa herança cultural para as crianças das escolas” (Alencastro, 1992, p. 280).

No relato de Lúcia Alencastro (1992) sobressai a ideia de trabalhar com uma educação em arte focalizada na cultura do povo brasileiro e menos influências estrangeiras, que, muitas vezes, nos chegavam como soluções prontas para a realidade de um Brasil diverso e de dimensões territoriais continentais. Nesse sentido, critica a importação de teorias estrangeiras adotado na Escolinha de Arte do Brasil no início da década de 1970:

Nessas alturas a Educação Artística na Escolinha de Arte do Brasil estava muito cheia de Tom Hudson⁶⁶ e de Maria Fux⁶⁷, muito cheia de ideias importadas, alienadas, que tinham nada a ver com a nossa realidade e que eram muito eruditas para uma professora semianalfabeta desempenharem (sic) com entendimento, porque Educação Artística tem de ter entendimento profundo, senão ela é uma macaqueação, só uma aparência de Educação Artística, e é o que estava acontecendo com as escolas naquela época, uma macaqueação. Davam uns cursinhos de treinamento artificiais e superficiais para as professoras e elas saíam com um caderninho debaixo do braço, “N” técnicas que elas aprenderam a fazer, como receita de bolo [...]. Quer dizer, a anti-Educação Artística (Alencastro, 1992, p. 280-281).

A concepção do Prodiarte seguiu uma tendência de valorizar a cultura popular brasileira e as produções dos artistas e artesãos das mais diversas diferentes localidades. Nesse sentido, precede a ideia atual de uma educação descolonizadora, conforme demonstra o excerto a seguir:

Então, comecei a pedir as professoras que perguntassem a seus alunos o que eles faziam em suas cidades, ou às pessoas que estavam por perto delas, o que achavam bonito e gostavam de fazer também. Depois, pedia para elas trazerem, convidarem essas pessoas e mostrarem os trabalhos nas escolas, sentir essas pessoas e ver se elas tinham a possibilidade de desenvolver aquele trabalho com as crianças na escola. Daí é que surgiu o Prodiarte (Alencastro, 1992, p. 280-281).

A proposta do Prodiarte, de uma formação focada na cultura popular e no conhecimento da comunidade em que as escolas estavam inseridas, segundo Lúcia Alencastro, encontrou muita resistência. Alguns profissionais da área confrontavam a linha do Prodiarte, passando a defender modelos de outros países para a Educação Artística brasileira. Nesse sentido, Lúcia explicita o contexto de resistência ao Prodiarte:

⁶⁶ Tom Hudson (1922-1997), artista e teórico britânico, trabalhou internacionalmente como artista educador. Assim como Herbert Read, influenciou o ensino de arte brasileiro com suas ideias modernistas que focalizavam o desenvolvimento da criatividade e o uso da tecnologia, defendia a fusão entre arte e design. Para maiores informações, consultar Lima (2017) na seção Referências desta dissertação.

⁶⁷ Maria Fux (1922-2023), dançarina, coreógrafa e dançaterapeuta argentina, reconhecida como desenvolvedora de um sistema próprio de terapia da dança. Para maiores informações, consultar Silva (2022) na seção Referências desta dissertação.

[...] achavam que ia desequilibrar a cabeça do artesão, porque o artesão não era professor, que psicologicamente ele iria ficar alterado e que ia ensinar a criança a fazer artesanato, e que a Educação Artística não era artesanato, e se teve muita resistência do Prodiarte na época. Principalmente o pessoal do “Papers”, aqueles que iam fazer curso nas Universidades estrangeiras, porque eles traziam curso pronto, transplantado para cá. Eu tive muita resistência, mas o que se fez por esse Brasil em levar a cultura do povo, foi muito bom. Outra coisa que me reforçou a ideia do Prodiarte, foi que fiquei pensando que a Arte de um povo é aquela que sua cultura produz e não aquela que a gente traz de fora, e que pendura em um papelzinho de um lado e outro do outro lado e dizer que é Arte, porque Calder⁶⁸ fez isso (Alencastro, 1992, p. 281).

Lúcia Alencastro (1992) declarou em seu relato que enfrentou muitas dificuldades pelo fato de o Prodiarte ter sido lançado e implementado pelo MEC no período da ditadura militar. A crença de que tudo que vinha de Brasília “não prestava” somou-se aos problemas e resistências políticas para desenvolver o programa. Assim definiu a fase de atuação no MEC: ‘foi um momento muito difícil para mim [...] “Eu vim parar no ninho de cobras para pregar a liberdade e aqueles que buscam a liberdade lá fora, em vez de me ajudar, estão fazendo bobagem”. [...] eu pregava a liberdade de expressão que era filosofia da Educação Artística’ (Alencastro, 1992, p. 281).

Com o panorama descrito na citação anterior, o Prodiarte foi descentralizado passando a orientar as Secretarias de Educação de cada estado brasileiro para o ensino de artes em nível de 2º grau. Na mesma época, a Fundação Nacional das Artes (Funarte)⁶⁹ estabeleceu o Projeto Fazendo Artes, definido por Lúcia nos seguintes termos:

O Fazendo Artes era um projeto ligado ao nosso e nasceu através de um pessoal muito inteligente e competente na Funarte, na área da Secretaria de Cultura que reunia um pessoal mais aberto do que os que atuavam comigo no Prodiarte. Era de ensino de primeiro grau. para o ensino em nível de 1º grau (Alencastro, 1992, p. 282).

Os argumentos de Lúcia para justificar o processo de deslegitimação da arte na educação vão ao encontro de uma visão crítica sobre a situação educacional do país daquela época. Para ela, a frente de investimentos no urgente no combate ao analfabetismo ainda instalado no Brasil nas

⁶⁸ Alexander Calder (1898-1976) escultor e pintor estadunidense, ficou famoso por seus móveis e esculturas de grande porte, produziu numerosas figuras de arame em miniatura baseadas nos personagens de circos. Para maiores informações, consultar: [https://www.infopedia.pt/artigos/\\$alexander-calder](https://www.infopedia.pt/artigos/$alexander-calder). Acesso em 7 set. 2024.

⁶⁹ A Fundação Nacional de Artes foi instituída em 1975 pela Lei Nº 6.312 de 1975 que estabeleceu sua missão de criar políticas públicas para promover e incentivar a produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes no país. Para maiores informações: <https://www.gov.br/funarte/pt-br/aceso-a-informacao-lai/institucional/institucional>. Acesso em: 8 set. 2024.

décadas de 1970 ocasionou o desprestígio da Educação Artística, o objetivo maior era ensinar as crianças a ler, escrever e contar, mais que isso era considerado luxo (Alencastro, 1992).

Em 1982, ano em que se realizaria o último Prodiarte em Brasília, Lúcia Alencastro (1982) atuava como Gerente Nacional. No relatório dos Encontros de Cooperação Técnica dimensionou o panorama e perspectivas do Programa para a área da Arte Educação:

Esta série de Encontros, realizada pela primeira vez nas dependências do MEC, foi plena de afirmações e mais uma vez confirmou a coerência das propostas do PRODIARTE com as prioridades e as diretrizes traçadas pelo III PSECD - Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto. A realização dos Encontros na sede deste Ministério teve a vantagem de facilitar a participação de técnicos de vários de seus órgãos, interessados em conhecer o trabalho do PRODIARTE.

O Programa dinamizou-se num contexto amplo de raízes culturais; preocupado com a compreensão da arte em sua força criadora e com a valorização das pessoas que viveram o trabalho dando continuidade e aprofundamento ao processo.

Percebe-se que estamos diante de um levantamento da realidade atual do PRODIARTE a ser pesada, refletida, em decorrência de todo o seu potencial de transformação que já desponta. A responsabilidade de todos nós é maior e cada vez mais está a exigir a melhoria da qualidade profissional de todo o pessoal, assim como das ações pedagógicas do PRODIARTE (PRODIARTE, 1982, p. 147).

Sabe-se que se intensificou a discussão sobre a importância da educação de base no panorama econômico, social e político brasileiro a partir da década de 1980. Entrou em pauta, especialmente, mudanças estruturais no campo da Arte Educação com a regulamentação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN 9.394, promulgada em 1996. Segundo artigo de Ana Mae Barbosa (2019) intitulado Mulheres não devem ficar em silêncio: Arte, design, educação, já em fins da década de 1980, Lúcia Alencastro não teria mais voz no Ministério da Educação e Cultura na área da Arte Educação. Perseguindo tal informação, buscou-se investigar, nos documentos levantados, o período de atuação de Lúcia no MEC, em Brasília.

Ressalta-se que, de acordo com dados obtidos nos textos disponíveis sobre a vida e obra do esposo Rubem Valentim, obtivemos a informação de que nesse período, em meados de 1982, descobriu-se um câncer do esposo de Lúcia, tendo ele falecido em 1991. Os fatos apontam que Lúcia e Rubem, além de companheiros como casal, nutriam forte amizade entre si. Ela sempre presente nos seus eventos e premiações, vale mencionar também, que nas cartas trocadas entre Helena Antipoff e Lúcia, ela sempre falava do esposo e assinava “Lúcia Valentim e Rubem Valentim”. A partir dessas informações, supõe-se que ela se afastou de suas atividades

profissionais para se dedicar aos cuidados com o esposo, que apesar da doença, seguiu apresentando sua arte e tentando alcançar seu grande sonho: “abrir seu próprio Centro para exposição de suas obras”.

Figura 50 - Lúcia Alencastro e Rubem Valentim, 1972.

Fonte: Dossiê de Rubem Valentim

https://api.almeidaedale.com.br/uploads/Rubem_Valentim.pdf.

De acordo com Wagner Barja e Bené Fontele (2001), Valentim sempre desejou ter um espaço destinado à sua obra. Para tanto, ao longo da vida, destinou 157 obras para a formação do núcleo principal dessa coleção ao cuidado de Lúcia Alencastro. A fim de concretizar o sonho, comprou em Brasília um grande terreno na Asa Sul para construir o centro cultural. Infelizmente não foi possível, o que lhe causou uma grande frustração. Em 1982, sentindo-se distante dos grandes centros culturais do Brasil, e desiludido com as dificuldades relativas ao seu centro cultural,

passou a dividir residência entre a capital federal e São Paulo. Continuou produzindo até sua morte, ocorrida em São Paulo em 1991.

Tais informações cruzam com o que foi relatado por Lúcia em entrevista cedida a Pedrosa em 1992. Ao se aposentar, teve que ficar no Rio de Janeiro para cuidar de familiares adoecidos. Depois de muitas perdas, foi para São Paulo e se deparou com o marido muito doente. As tristes lembranças sobre o período da morte recente do marido estão registradas na entrevista: “foram dois anos de luta com a doença dele e agora eu o perdi, há três meses” (Alencastro, 1992, p. 283). Aponta, no depoimento, que estava se organizando, cuidando da herança cultural, deixada pelo marido e artista Rubem Valentim:

De repente, eu não posso fazer mais nada e tenho a urgência interior de resolver o destino dessas obras. Criar uma fundação, uma casa de Rubem Valentim, ou se essas ideias não vingarem, eu tenho que decidir a distribuição disso pelos museus. É uma responsabilidade muito grande e um trabalho muito grande também. Lá em cima tem uma biblioteca de cinco mil volumes, que precisam ser catalogados e organizados. Legado para alguma instituição. Tem uma oficina de marcenaria que tem que funcionar, nem que seja para manter a instituição, pagar contas de luz e a vigilância da casa (Alencastro, 1992, p.283).

Lúcia Alencastro (1992) relatou ainda que na época da entrevista com Pedrosa, que havia recebido convites para colaborar com a produção de registros sobre os 40 anos da Escolinha de Arte do Brasil. O pedido era para que ela contasse a história da Escolinha tendo como mote o seguinte tema: “Escolinha de Arte do Brasil, uma história de amor”. Na ocasião, Lúcia se mostrou reticente ao convite: “mas não sei se vou, sabe? Porque eu precisaria me concentrar, me organizar, fazer uma mesa-redonda, chamar pessoas da época. Eu estou muito estressada com outros problemas. Eu tenho que cuidar dessa obra deixada por Rubem Valentim”.

4.4. Reflexões sobre as relações de Lúcia Alencastro com Helena Antipoff

Conforme já mencionado, as fontes documentais do acervo do Museu Helena Antipoff foram essenciais para compreender as relações profissionais e de amizade estabelecidas entre Lúcia e a psicóloga e educadora russo-brasileira que dedicou 45 anos de sua vida à área da psicologia educacional no Brasil. No acervo, apurou-se a existência de correspondências e de propostas de Arte Educação elaboradas e realizadas por Lúcia Alencastro que demonstram que a artista participou do movimento de ensino de arte realizado na Fazenda do Rosário, instituição fundada por Antipoff na região de Ibirité, em fins de 1939, para atendimento aos estudantes excepcionais

que se diferenciavam dos padrões de normalidade medidos pelos testes de inteligência vigentes à época. Os dados indicam que as educadoras haviam se conhecido no Rio de Janeiro, conforme apontamos ao longo do texto. As correspondências registram que os vínculos afetivos e profissionais entre as educadoras se estendeu também ao artista e marido de Lúcia Alencastro, Rubem Valentim.

Como vimos, desde 1947, Lúcia frequentava a Sociedade Pestalozzi do Brasil, fundada em 1945 por Antipoff e um grupo de colaboradores. O convívio com Augusto Rodrigo propiciou a participação de Lúcia no curso “A Recreação Infantil”, ministrado por Helena Antipoff nos primeiros anos de funcionamento da Pestalozzi na capital. A partir de então, estabeleceu-se uma relação profissional e de amizade entre as educadoras.

Os documentos narram as trocas de informações e cooperações entre Antipoff e Lúcia no processo de se estabelecer-se profissionalmente em Brasília. A relação mostrou-se tão forte e duradoura que gerou vínculos com os herdeiros e colaboradores da obra de Antipoff mesmo após o falecimento da educadora, ocorrido em 1974.

Nos registros do acervo, existem correspondências trocadas entre Lúcia Alencastro e Daniel Antipoff (Figuras 51 e 52). A título de exemplo, identificamos que em 1979, Daniel a convida para participar como palestrante do 1º Seminário Brasileiro de Educadores de Bem Dotados, como demonstrado na imagem a seguir.

Figura 51 - Carta de Daniel Antipoff para Lúcia Alencastro, 1979.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff

Em outra correspondência, datada de 1982, Daniel Antipoff escreve à Lúcia Alencastro (Figura 52) convidando-a para ministrar uma palestra no II Encontro Anual Helena Antipoff, realizado em 17 de março de 1982. O tema da palestra, Preocupação de Helena Antipoff com Educação Integral, e a informação das possíveis presenças de Zoé Freitas Chagas e Maria Clara Machado, indicam o reconhecimento da expertise de Lúcia Alencastro no ensino de arte no debate sobre a relevância da área para contribuir com a formação integral.

Figura 52 - Carta convite de Daniel para Lucia Alencastro, 1982.

Belo Horizonte, 27 de Fevereiro de 1982

A Prof. Lucia Alencastro Valentin
Caixa Postal 07-0244
BRASILIA

Prezada Lúcia

Pela segunda vez depois de sua criação em 1980, o Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff - CDPHA - está promovendo o Encontro Anual Helena Antipoff. A data escolhida não será o dia 25 e sim, o sábado 27 de março de 1982, em que é mais fácil conseguir a participação daqueles que não podem afastar-se de seu trabalho no meio da semana. Assim a partir das 9.00h da manhã estaremos reunidos na Fazenda do Rosario, no prédio da Fundação Helena Antipoff - ex-ISER.

O motivo principal da presente carta é convidar a Prof. Lucia a fazer uma palestra, na tarde do dia 27, diante dos participantes deste nosso IIº Encontro Anual Helena Antipoff. A sua exposição, como conferencista seria "Preocupação de Helena Antipoff com Educação Integral", dentro do tema central do IIº Encontro que é : Helena Antipoff atenta ao bem estar do Brasileiro de todas as idades.

Pelas 15,30h, quando os participantes se deslocassem para o Pavilhão Rui Barbosa, frente a Capelinha do Rosario, já em "territórios" da Sociedade Pestalozzi, faremos a inauguração da nova sede do CDPHA, doada pelo Dr. Joao Franzen de Lima. Debaixo das mangueira ou mesmo no salão 12 x 5 daquele pavilhão, gostaríamos que a Prof. Lucia, com os meninos fizesse alguma atividade de arte, como a Rua de Recreio. O que acha ?

A programação do Encontro não está totalmente definida, dependendo da resposta de alguns convidados de outros Estados, como D. Zoé Chagas Freitas, a Prof. Simone Pomm, Maria Clara Machado.

Assim na esperança de sua acquiescencia a este nosso convite, para o qual aguardamos confirmação e ordens (para providenciar material), aproveitamos o ensejo para apresentá-lhe os nossos cumprimentos muito cordiais.

Daniel I. Antipoff
Presidente do CDPHA

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Ressaltamos que não obtivemos tempo hábil para aprofundar as buscas no acervo do Museu Helena Antipoff ao fim desta pesquisa sobre a existência de outros documentos que comprovassem se houve respostas às correspondências e participação de Lúcia Alencastro nos eventos mencionados nas correspondências de Daniel. Esse exercício seria relevante para analisarmos as possíveis cooperações estabelecidas entre Lúcia Alencastro e Daniel Antipoff.

CAPÍTULO 5 - CONTRIBUIÇÕES DE LÚCIA ALENCASTRO PARA A INTEGRAÇÃO ARTE E EDUCAÇÃO NO BRASIL

Nesta breve seção, descreveremos algumas contribuições de Lúcia Alencastro para integrar arte e educação como um caminho de possibilidades de valorização da formação humana tendo como referências os dados levantados ao longo desta pesquisa.

Como vimos no Capítulo anterior, Lúcia percorreu um caminho de intensas participações no cenário educacional brasileiro. Nesse sentido, consideramos as informações de seu Currículo Vitae (ANEXO 2) para a classificação das ações profissionais desempenhadas por ela, que descrevemos a seguir, classificando-as em três grupos temáticos: atividades didáticas, atividades científicas e atividades administrativas.

5.1. Atividades Didáticas

Importante destacar na trajetória de Lúcia Alencastro suas atividades didáticas, como professora de diferentes disciplinas no campo das artes em diversas escolas, que se iniciou em 1942, na Fundação Osório, como professora de desenho, substituta do artista e professor Alberto da Veiga Guignard, quando ainda era estudante da Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro.

Assim, Lúcia começou sua inserção no campo do ensino de arte tomando como valor inestimável suas vivências e relações que estabeleceu com outros artistas, como Augusto Rodrigues, e suas experiências no ensino de desenho e pinturas para crianças, travadas nos corredores da Biblioteca Castro Alves nas décadas de 1940 e 1950.

Depois de sua formação no curso completo de pintura, escultura e gravura na Escola de Belas Artes da Universidade do Rio de Janeiro, concluído em 1944, permaneceu como professora de desenho em nível primário e nível médio, na Fundação Osório e professora de desenho em nível médio no colégio Cruzeiro, até 1950.

Entre 1948 a 1957, atuou como professora fundadora da Escolinha de Artes do Brasil, e professora e coordenadora para atividades artísticas no Centro Infante Juvenil Piloto, SESC da Vila Isabel. Foi também professora, de 1958 a 1963, na Escola Guatemala - Escola Experimental do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e

Cultura, como organizadora e supervisora do setor infantil. Nesse mesmo período, atuava como professora organizadora de cursos de aperfeiçoamento e de iniciação em arte na educação para professoras bolsistas do Ministério da Educação e Cultura.

Além de sua atuação como formadora na Escolinha de Arte do Brasil, Lúcia Alencastro atuou como professora com responsabilidades de coordenação em inúmeros cursos sobre arte na educação:

- na Campanha Nacional da Criança do SESC, na Sociedade Pestalozzi do Brasil, no Rio de Janeiro;
- na Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais e no Instituto Superior de Educação Rural em Ibirité/MG;
- no Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional na Escola Guanabara/RJ,
- na Organização Mundial do Ensino Médio das escolas brasileiras nas décadas de 1950/1960;
- Professora de Didática de Artes Plásticas no Curso “a Expressão Criadora Infantil”, organizado em 1957 pelo Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais da Secretária de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, destinado a professoras do estado.

5.2. Atividades Científicas

Lúcia Alencastro colaborou para o ensino e aprendizagem das artes no Brasil, através de suas publicações científicas no campo da arte na educação, como por exemplo:

- “Arte Expressiva e Artesanato na Formação do Educador Rural” - publicado em ‘O mensageiro rural’, publicação do Instituto Superior de Educação Rural. Minas Gerais (nº 33, ano 8, março a junho de 1964). E republicado por "Infância Excepcional", Ano III, nº 2, 1965
- Revista semestral da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais.
- "Jogos de Salão, trabalhos e Artes Manuais" - "Historietas, dramatizações e Teatro nos Parques de Recreação" - dois capítulos para o livro "curso de Fundamentos e Técnica de Recreação" organizado por Inezil P. Marinho - Batista de Souza Editores, Rio, 1955.
- "Brinquedos para crianças convalescentes" - publicação mimeografada do Instituto Central de Artes - UnB, 1967.
- "Curso de Formação de Professores de Arte - Currículo" - publicação mimeografada do Instituto Central de Artes da UnB – 1967.
- "Escolinha de Arte: Centro Experimental de Arte na Educação" - Rev. de Assuntos Educacionais, Ano I nº1, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília.

- "Educação Especial para o Bem-dotado" - Publicação mimeografada da Sociedade Pestalozzi do Brasil - outubro de 1967.

Além dos textos mencionados, Lúcia Alencastro é autora de diversos artigos publicados na imprensa, conforme descrição a seguir:

- "Porquê a criança precisa de arte?" - Diário de Notícias, 22 de agosto de 1954 - Rio» GB.
- "A arte na educação do excepcional" - Correio Braziliense, JQ de agosto de 1967.
- "Criação - objetivo fundamental" Correio Braziliense, Caderno Cultural, 15 de junho de 1968 - Brasília, DF;
- "Educar para criar" - Jornal do Brasil, Caderno B - 20 de julho de 1968 Rio de Janeiro, GB.

Lúcia Alencastro contribuiu com a integração da arte na educação por meio de suas participações e colaborações em seminários, grupos de estudos e conferências, das quais destacamos as descritas a seguir:

- "10 Festival pela Iniciação Artística Infantil" - organizado pelo Conservatório Brasileiro de Música - Palestras de abertura e encerramento, a convite, apresentando uma exposição de arte infantil e coordenando uma mesa redonda sobre o mesmo assunto» nov. 1954 - Rio, GB;
- *Secondary Education Seminary* - Instituto Brasil – Estados Unidos, conferência sobre arte na educação, a convite;
- "Seminário Comemorativo do 30º aniversário da Sociedade Pestalozzi de Mi - nas Gerais, apresentação de contribuição e palestra: "A arte e a formação do Educador Rural";
- *Bath Academy of Art* - Inglaterra - Exposição e conferência seguida de debates, sobre: "o esforço pela educação através da arte no Brasil" – 1963;
- Orientação de grupo de estudos sobre "Educação especial para a criança excepcionalmente bem dotada" - do que resultou uma série de recomendações e proposições encaminhadas ao Ministério de Educação e Cultura pela Sociedade Pestalozzi do Brasil; out./dez. de 1966;
- "Seminário-encontro, 1966" - Sociedade Pestalozzi do Brasil, organizando e coordenando debates sobre o tema: "Educação e assistência aos bem-dotados";
- "Ciclo de estudos sobre a arte na escola primária" - realizado pela Coordenação da Educação Primária da Secretaria de Educação da P.D.F - Brasília, out. 1967 - Palestra de abertura, a convite, sobre arte infantil;
- "I Seminário sobre Arte na Educação" - organizado pela Secretaria de Educação da P.D.F. - debatedora convidada para o tema título» nov.1967 – Brasília;

- Primeira Jornada de Educação "da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, de Anápolis, em colaboração com a Faculdade de Educação da UnB, - Coordenadora do grupo de professores para debates sobre "Arte na Educação";
- "Encontro-comemorativo do 35º aniversário da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais" - Coordenadora do grupo de estudos sobre "Educação especial para o bem-dotado", out., 1967.

5.3. Atividades Administrativas

- Fundadora, assistente técnica e diretora técnica, sempre com responsabilidades também administrativas da Escolinha de Arte do Brasil, sucessivamente, de 1948 a 1957.
- Coordenação, com responsabilidades administrativas, inclusive, de vários cursos para iniciação ou especialização de professores em arte na educação - na Escolinha de Arte do Brasil e na Escola Guatemala - de 1950 a 1963.
- Coordenação, com responsabilidades administrativas, do Centro Experimental de Arte na Educação, da Universidade de Brasília - UnB, de 1967 a 1969.
- Coordenadora do PRODIARTE de 1977 a 1982, no MEC, Brasília.
- Coordenação do “Curso de Atividades Artísticas para Professores” em parceria com o INEP, com participação de 34 professoras, oriundas de vários Estados brasileiros.
- Coordenação do Curso de “Teatro escolar para professores de diversos estados do país”, realizado também a pedido do INEP, pelo seu diretor, Anísio Teixeira (EAB, 1978).
- Colaboração nos cursos de especialização e formação de professores na Escolinha de Arte do Brasil entre 1954 e 1955, inclusive como professora nas primeiras edições do Curso Intensivo de Arte na Educação – CIAE da Escolinha de Arte do Brasil, período que marcou a “transição” da instituição de um espaço de experiências centrado na realização de atividades com crianças para um espaço de especialização e formação de professores, cujas colaborações foram fundamentais para as mudanças ocorridas na Escolinha de Arte do Brasil.
- Coordenadora do Programa de criação do Centro Experimental de Arte na Educação (CEAE), ao nível dos Centros de Ensino Primário e Médio da Faculdade de Educação e ao nível de Departamento do Instituto Central de Artes (vincular ao ICA e a FE) da Universidade de Brasília.
- Criação e coordenação do Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte Educação – PRODIARTE, no Ministério da Educação e Cultura, em Brasília.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa objetivou lançar luzes sobre a contribuição feminina para o ensino de arte brasileiro investigando a trajetória pessoal e profissional de Lúcia Alencastro Valentim de Souza. As fontes com dados originais e inéditos marcam a relevância deste estudo para a área da Arte Educação que, como vimos, foi convencionada Educação Artística pela Lei 5.692, de 1971, promulgada durante a ditadura militar brasileira.

Na intenção de descortinar as atribuições de Lúcia Alencastro como professora de arte na Universidade de Brasília e responsável pelo comando da área de Educação Artística no Ministério da Educação e Cultura, em Brasília, e apontar suas possíveis contribuições para a integração da arte na educação no Brasil, a pesquisa concentrou-se em responder nas seguintes questões: Como a formação profissional de Lúcia Alencastro dialoga com suas concepções sobre a arte na educação? Como as relações pessoais e profissionais interconectam-se com a atuação profissional da artista e educadora? Quais as possíveis contribuições de sua atuação para o campo do ensino de arte brasileiro?

Percebe-se ao longo do desenvolvimento da pesquisa, que Lúcia Alencastro teve algum trabalho reconhecido ao longo de sua vida como arte educadora, com destaque no ensino das artes. Mas foi necessário durante o processo compreender quais mecanismos que funcionaram para dar esse reconhecimento, e quais as barreiras que dificultaram o desconhecimento de sua atuação na arte educação brasileira. Assim, é importante começar por uma análise familiar, que apontou que Lúcia Alencastro veio de uma família com recursos que possibilitaram uma educação culta, estimulando seus interesses pela arte. Pois é visível o quanto o acesso à educação facilitou a sua profissionalização. Desde a mudança com a família do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, em prol de uma boa educação, sua entrada como estudante na Fundação Osório (1935) e posteriormente como professora na mesma instituição, na formação na Escola de Belas-Artes do Rio de Janeiro (1942-1944), culminando com sua participação na cofundação e coordenação e da Escolinha de Arte do Brasil (1948) e atuação no Prodiarte/MEC.

Pôde-se observar que Lúcia Alencastro decidiu cedo, ainda criança, seu ofício, ser professora, que começou quando substituiu o Mestre Guignard na Fundação Osório, como professora de desenho, enquanto ainda era estudante. Na intenção de se aperfeiçoar e conseguir ampliar seu

aprendizado para uma melhor prática com os alunos, Lúcia recorreu ao curso de cerâmica, onde iniciou uma rede de amizades com outros artistas, dentre eles a artista chilena Milagros, que, por conseguinte, a apresenta ao artista e educador Augusto Rodrigues, que a apresenta à psicóloga Helena Antipoff, estabelecendo entre elas uma amizade duradora, a nível pessoal e profissional.

Lúcia Alencastro casou com Rubem Valentim em 1961, constituindo sua família, e tendo que montar residência entre Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, mantendo novas relações sociais com a elite cultural brasiliense. Ela sempre incentivou, apoiou e esteve presente junto com o marido em todos os seus projetos profissionais da carreira artística.

Lúcia Alencastro demonstrou ter plena consciência da importância do seu trabalho e de seu lugar na história da arte na educação. Ela ministrou vários cursos, fez exposições individuais (enquanto estudante na Escola de Belas-Artes), coordenou exposições dos seus alunos em museus, participou de inúmeros seminários, deu entrevistas e publicou textos importantes para arte na educação.

Deduz-se que dos quase 50 anos de profissão - iniciou sua carreira em 1942, aos 24 anos – a dedicação como arte educadora foi exclusiva, desde ministrar aulas em escolas regulares, cursos, palestras, seminários e projetos de educação nacional. Percebeu-se que ela se envolvia muito em tudo, com grande paixão pela profissão, por meio de suas ações e processos de dedicação ao campo do ensino e aprendizagem das artes, que a proporcionaram trabalhos bem autorais.

Lúcia recebeu, ao longo de sua carreira, influências de pessoas reconhecidas no campo da educação e da arte para prosseguir com a sua formação e profissão como Guignard, Augusto Rodrigues, Helena Antipoff, Anísio Teixeira, entre outras. Com Helena Antipoff cultivou forte amizade que se estendeu ao esposo, Rubem Valentim.

O movimento Arte Educação, impulsionado por relevantes atores, tal como Ana Mae Barbosa, surgiu em fins da década de 1980 em contraponto ao empobrecimento do ensino de arte estabelecidos nos sistemas escolares brasileiros. Sistemas esses que não percebiam o professor de Arte como um agente transformador da escola e da sociedade. E mais, não via a arte como um elemento integrador, plural e interdisciplinar necessário para a formação social

humanizadora. Parece que a busca de novas metodologias de ensino e aprendizagem nas escolas, como pressupunha as ideias de Lúcia Alencastro para a Educação Artística brasileira, não vigoraram plenamente. Assim, o movimento buscou revalorizar o profissional da área da educação em arte ao propor um “redimensionamento do seu trabalho, conscientizando-o da importância da sua ação profissional e política na sociedade” (Ferraz; Fusari, 1992, p. 17).

A partir desse movimento, os Arte-educadores passaram a se organizar nacionalmente, criando a Federação de Arte-Educadores do Brasil – FAEB, cujo congresso anual – o CONFAEB, evento importante por reunir educadores e pesquisadores da Arte-educação do Brasil e do mundo. Surgida num momento político interessante do Brasil, nos anos de pós- ditadura, a FAEB teve participação intensa na elaboração da atual e a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, a LDBEN 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Nessa quase recente Lei foi garantida a continuidade da obrigatoriedade do ensino de arte em todos os níveis da educação básica como conhecimento que abrange atualmente as quatro áreas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.

Em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, como documentos orientadores oficiais para a prática pedagógica, elegeram a especificidade da área de arte como um de seus pilares da promoção da aprendizagem escolar. Os PCN Arte organizaram, pela primeira vez, orientações educacionais que não o ensino de arte nas quatro modalidades artísticas: Artes Visuais, Música, Teatro e Dança. Contudo, não garantiram soluções para os problemas da formação para atuação na educação em arte no Brasil que, como vimos neste estudo histórico, não são novos. Como lembra Banat (2021, p. 70):

Dos anos 80 até a homologação da BNCC – Base Nacional Comum Curricular um mar de ações avançou e recuou sobre as areias das praias do ensino/aprendizagem legando à área de artes posturas críticas, combativas, politizadas, abertas ao diálogo, inter e transdisciplinares, multiculturais, ligadas às propostas de cultura visual, discussões de gênero, combate ao racismo, sustentabilidade, direitos humanos, mediação cultural e patrimônio cultural entre outras que compõem o mosaico plural e vivo que tem sido o ensino de arte das últimas 30 décadas e as contribuições da Escolinha fundada por Augusto Rodrigues e das muitas outras que se seguiram permanecerem distantes das discussões em primeiro plano.

Considerando as mais controversas discussões críticas que possamos travar sobre a construção recente da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em duas etapas: a primeira para os níveis da educação infantil e ensino fundamental, em dezembro de 2017, e a segunda, para o ensino médio, em fins de 2018, este é o documento regulatório vigente dos direitos de

aprendizagem para a educação no Brasil (Banat, 2021). Com apelo para a inter e transdisciplinaridade, a BNCC ressuscita o fantasma da polivalência, deixando margens para a desnecessária indefinição dos campos específicos da atuação profissional do professor de arte, e conseqüentemente, para a desvalorização da profissão. Estejamos atentos e fortes na luta pela melhor qualidade do ensino de arte nos sistemas de ensino brasileiros e pela formação docente na área, representada por uma ampla presença das mulheres.

Reconhecemos que nosso estudo deixa brechas para aprofundamentos de pesquisa no sentido de compreender ainda mais a atuação de Lúcia Alencastro e sua representação em ações de produção teórico-prática e de implementação de políticas educacionais para a formação dos Bem Dotados no Brasil, como reverberam as informações sobre o tema em alguns documentos consultados e pouco analisados.

REFERÊNCIAS

- ACADEMIA de Belas-Artes [online]. *Arquivo Nacional*. Ministério da Gestão em Serviços Públicos. Disponível em: <https://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-primeira-republica/740-escola-nacional-de-belas-artes>. Acesso em 18 ago. 2024.
- ALBIZÚ, Francisco. Exposição de desenhos de escolares da Grã-Bretanha. Um conjunto de duzentos quadros de grande valor educativo. *Gazeta do Povo*, Curitiba, 16 ago., 1942.
- ALMEIDA, Marilene Oliveira. *As vozes de Helena Antipoff e Augusto Rodrigues no ensino de arte*. Belo Horizonte: SC Literato, 2017.
- ALMEIDA, Marilene Oliveira. *Louise Artus-Perrelet e o ensino de arte: entre o modernismo e a educação estética para professores primários*. Belo Horizonte: Editora Selo FAE, 2023. E-book. 225 p. ISBN 9786588446331
- ALMEIDA, Marilene Oliveira; ASSIS, Raquel Martins de. Liberdade e Expressão Artística nos Projetos Educacionais de Helena Antipoff e Augusto Rodrigues (1940-1960). *Revista Portuguesa de Educação Artística*, Funchal, Portugal, Volume 8, n.º 1, p. 31-49, 2018. DOI: 10.23828/rpea.v8i1.150. Disponível em: <http://recursosonline.org/rpea>. Acesso em 10 jun. 2023.
- ALMEIDA, Marilene Oliveira; CAMPOS, Regina Helena de Freitas. A Escolologia como uma proposta da pedagogia Antipoffiana para a formação de professores em Minas Gerais na década de 1930. *Cad. Hist. Educ.*, Uberlândia, v. 21, e132, 2022. Disponível em http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-78062022000100063&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 26 jun. 2023.
- ALMEIDA, Marilene Oliveira; CAMPOS, Regina Helena de Freitas. O Protagonismo de Helena Antipoff no Movimento da Educação pela Arte no Brasil. *Revista VIS: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais*, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 76–96, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/revistavis/article/view/38978>. Acesso em: 23 ago. 2024.
- ANDRADE, Paula Deporte de; COSTA, Marisa Vorraber. Nos rastros do conceito de Pedagogias Culturais: Invenção, disseminação e usos. *Educação em Revista*, Belo Horizonte, V. 33, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-4698157950>. Acesso em 10 jun. 2023.
- ANTIPOFF, Helena. A instalação do Museu da criança como recurso pedagógico. In: *Fundamentos da Educação*, Volume II, Belo Horizonte, 1992b. *Coletânea das obras escritas de Helena Antipoff*. Org. Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, Belo Horizonte, 1992. p. 11-14.
- ARAÚJO, Marcos. Exposições/Notícias. Centro Cultural UFMG recebe esculturas de José Amâncio de Carvalho. *Centro Cultural UFMG*. 7 de dez. 2023. Disponível em: <https://www.ufmg.br/centrocultural/centro-cultural-ufmg-recebe-esculturas-de-jose-amancio-de-carvalho/>. Acesso em 1º ago. 2024.

ASSIS, Dalva França de. A invisibilidade feminina no ensino de arte no Brasil. *A Verdade*. 4 de fevereiro de 2022. [online]. Disponível em: <https://averdade.org.br/2022/02/a-invisibilidade-feminina-no-ensino-de-arte-no-brasil/#:~:text=Com%20dados%20de%20uma%20pesquisa,Brasil%20no%20ano%20de%201816>. Acesso em 26 mai. 2024.

AUTARQUIA. *Conselho Nacional do Ministério Público*. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/8336-autarquia#:~:text=%C3%89%20o%20servi%C3%A7o%20aut%C3%B4nomo%2C%20criado,gest%C3%A3o%20administrativa%20e%20financeira%20descentralizada>. Acesso em 1º ago. 2024.

AZEVEDO, Fernando Antônio Gonçalves de. *Movimento Escolinha de Arte: em cena memórias de Noemia Varela e Ana Mae Barbosa*. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Acesso em 24 jul. 2023.

AZEVEDO, Fernando Antônio Gonçalves de. Para escutar os ecos do legado de Noemia de Araújo Varela. *Revista GEARTE*, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 452-467, maio/ago. 2019. <http://dx.doi.org/10.22456/2357-9854.92913>. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/334386670_Para_escutar_os_ecos_do_legado_de_Noemia_de_Araujo_Varela. Acesso em 4 set. 2024.

AZEVEDO, Fernando Antônio Gonçalves de. Sobre Augusto Rodrigues e o Movimento Escolinhas de Arte. In: *Programa Arte Sem Barreiras/FUNARTE*. (Org.). Educação Arte Inclusão. 4º ed. Brasília: Editora do Ministério da Cultura, 2006, v., p. 21-25.

BANAT, Ana Kalassa El. Augusto Rodrigues e as Escolinhas de Arte do Brasil: entre o moderno, pós-moderno e hodierno da. *Revista VIS*, Brasília, v. 1, n. 20, p. 62-75, jun. 2021. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/revistavis>. Acesso em: 4 set. 2024.

BARBOSA, Ana Mae. (org.) *Ensino da Arte: Memória e História*. São Paulo: Perspectiva, 2008.

BARBOSA, Ana Mae (Org.). *História da arte-educação*. São Paulo: Max Limonad, 1986.

BARBOSA, Ana Mae. *Arte Educação no Brasil: do modernismo ao pós-modernismo*. *Revista Digital Art&* - Número 0, out. de 2003. Disponível em: <http://www.revista.art.br/>. Acesso em 15 jun. 2023.

BARBOSA, Ana Mae (Org.). *Mulheres não devem ficar em silêncio: arte, design, educação*. Editora Cortez, 2019.

BARBOSA, Ana Mae. *Redesenhando o desenho: educadores, política e história*. São Paulo: Cortez, 2015.

BARDIN, Laurence. *Análise de Conteúdo*. São Paulo, Edições, 2011.

BARROS, José D'Assunção. A Fonte Histórica e seu lugar de produção. Petrópolis: Editora Vozes, 2020.

BARROS, José D'Assunção. Fontes Históricas – introdução aos seus usos historiográficos. Petrópolis: Editora Vozes, 2019.

BASTOS, Maria Helena Câmara; CUNHA, Maria Teresa Santos & MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio (orgs.). *Destinos das letras*. História, educação e escrita epistolar. Passo Fundo: UPF Editora, 2002.

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari Knopp. *Investigação Qualitativa em Educação: Uma introdução à teoria e aos métodos*. 4 ed. Porto: Porto, 1994.

BORBA, Rodrigo Cerqueira do Nascimento; LOPES, Sonia de Castro. A Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca nos “Anos de Autoritarismo”: Um Estudo a partir de olhares discentes (1968-1974). *Anais Eletrônicos do IX Congresso Brasileiro de História da Educação João Pessoa* – Universidade Federal da Paraíba – 15 a 18 de agosto de 2017 ISSN 2236-1855. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/342610609_A_Escola_Tecnica_Federal_Celso_Suckow_da_Fonseca_em_tempos_de_autoritarismo_um_estudo_a_partir_de_olhares_discentes_1968-1974. Acesso em 5 set. 2024.

BRASIL. Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. *Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 ago. 1971.

BRASIL. Ministério da Cultura. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. *Escolinha de Arte do Brasil*. Brasília, 1980.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte/Secretaria de Educação Fundamental*. – Brasília: MEC/SEF, 1998.

BUTLER, Judith. Os atos performativos e a constituição do gênero: um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista, 2011.

BUTLER, Judith. Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003.

CAMPOS, Regina Helena de Freitas. *Helena Antipoff psicóloga e educadora: uma biografia intelectual*. Rio de Janeiro: Fundação Miguel de Cervantes, 2012. (Coleção Memória do saber).

CARNEIRO, Moaci Alves. *LDB fácil: leitura crítico-compreensiva artigo a artigo*. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

CARVALHO, Auvaneide Ferreira de; SILVA, Everson Melquiades Araújo; SILVA, Maisa Cristina da. Memórias da arte/educação brasileira: um estudo sobre o acervo pessoal de Noêmia de Araújo Varela. In: Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. *Anais do 26º Encontro da Anpap*. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p. 4406-4420. Disponível em: https://anpap.org.br/anais/2017/PDF/S01/26encontro_____CARVALHO_Auvaneide_Ferreir

a_de__SILVA_Everson_Melquiades_Ara%C3%BAjo__SILVA_Maisa_Cristina_da.doc.pdf.
Acesso em 4 set. 2024

CASTRO, Rosana de. As ideias de Herbert Read: uma educação para a paz. *Revista VIS*, Brasília, v. 20, n. 1, p. 127-143. jun. 2021. Disponível em:
<https://periodicos.unb.br/index.php/revistavis>. Acesso em 30 mai. 2024.

CEAE. Centro Experimental de Arte na Educação - Dossiê de Lúcia Alencastro Valentim de Souza. Brasília: Universidade de Brasília – UnB, 1969. Disponível em:
http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_dfanbsb_aa1/0/ada/0022/br_dfanbsb_aa1_0_ada_0022_d0001de0001.pdf. Acesso em 22 jun. de 2023.

CONCLUSÕES do Encontro das Escolinhas de Arte. *Arte & Educação: Escolinha de Arte do Brasil*, Rio de Janeiro, ano 1, n. 12, jul. 1972.

COSTA, Júlio Resende; SANTOS, Sônia Maria dos. Contribuições da École des Annales para a História Cultural. *Revista Campo da História*, v. 8, n. 1, p. 142-158, 2023. ISSN 2526-3943. DOI: 10.55906/rcdhv8n1-009. Disponível em:
<https://ojs.campodahistoria.com.br/ojs/index.php/rcdh/article/view/88>. Acesso em: 30 de mai. de 2024.

CRUZ, Patrícia et al. *Plano Museológico* [livro eletrônico]: Museu Helena Antipoff 2024/2028. 1º ed. Ibitité, MG: Ed. dos autores, 2024.

CUNHA, Amanda Siqueira Torres. *A Coleção Educação Artística no contexto da Lei nº 5.692/71: entre as prescrições legais e as práticas editoriais / 271 f.* – Dissertação (mestrado). Universidade Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Educação. Curitiba, 2015.

CURRICULUM VITAE. Extraído de CEAE. Centro Experimental de Arte na Educação - Dossiê de Lúcia Alencastro Valentim de Souza. Brasília: Universidade de Brasília – UnB, 1969. Disponível em:
http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_dfanbsb_aa1/0/ada/0022/br_dfanbsb_aa1_0_ada_0022_d0001de0001.pdf. Acesso em 22 jun. de 2023.

DELORY-MOMBERGER, Christine. Formação e socialização: os ateliês biográficos de projetos. *Educação e Pesquisa*, 32(2), 359-371, 2006.

DUARTE, Constância Lima. Feminismo e literatura no Brasil. *Estudos avançados*, São Paulo, v. 17, n. 49, p.151-172, 2003. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142003000300010&script=sci_arttext. Acesso em: 30 de mai. de 2024.

DUARTE JÚNIOR, João Francisco. *Fundamentos Estéticos da Educação*. 7 ed. Campinas: Papirus, 2002.

EAGLETON, Terry. *A ideologia da Estética*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1993.

EQUIPE EDITORIAL. A participação das mulheres na história da arte. *ART/REF – Notícias em arte contemporânea* 23 de maio de 2022. *Instituto Tomie Ohtake*. Disponível em:

<https://arteref.com/opiniao/instituto-tomie-ohtake/a-participacao-das-mulheres-na-historia-da-arte/>. Acesso em 26 mai. 2024.

ESCOLINHA de Arte do Brasil (EAB). In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2015. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao209047/escolinha-de-arte-do-brasil-eab>. Acesso em: 4 set. 2024.

FERNANDO de Azevedo. *E-Biografia*. Disponível em: https://www.ebiografia.com/fernando_de_azevedo/. Acesso em 23 ago. 2024.

FEBVRE, Lucien. *Combates pela história*. Lisboa: Editorial Presença, 1989 [original: 1953]

FEBVRE, Lucien. Combats pour l’histoire. In: CADIOU, François; COULOMB, Clarisse; LEMONDE, Anne & SANTAMARIA, Yves. *Como se faz a História. Historiografia, Método e Pesquisa*. Petrópolis: Editora Vozes, 2005.

FERRAZ, Maria Heloisa C. de T.; FUSARI, Maria Felisminda de R. e. *Arte na Educação Escolar*. São Paulo: Cortez, 1992.

FONTELES, Bené; BARJA, Wagner. *Rubem Valentim: artista da luz*. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2001. p. 27-31.

INSTITUTO Rubem Valentim. Disponível em: <https://www.institutorubemvalentim.org.br/o-instituto>. Acesso em: 15 jun. 2023.

LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. *História: novas abordagens*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.

LIMA, Sidiney Peterson Ferreira de. Tom Hudson e os cursos de educação criadora na Escolinha de Arte do Brasil. In: Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. *Anais do 26º Encontro da Anpap*. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1315-1327. Disponível em: https://anpap.org.br/anais/2017/PDF/S01/26encontro_____LIMA_Sidiney_Peterson_F_de_.pdf. Acesso em 7 set. 2024.

LISBOA, Aline. Tentaram silenciar, mas elas não se calaram: O apagamento feminino na história da arte. *Revista Helenas – Medium - Revista Feminista de Bauru*, 15 de ago. de 2023. Disponível em <https://medium.com/revistahelenas>. Acesso em 25 mai. 2024.

LOUREIRO, Clarice Moukachar Batista; ASSIS, Raquel Martins de. A paz pela escola e as contribuições da Psicologia para os ideais da pedagogia pacificadora. *Revista Educação em Questão, [S. l.]*, v. 55, n. 44, p. 74–98, 2017. DOI: 10.21680/1981-1802.2017v55n44ID12193. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/12193>. Acesso em 6 set. 2024.

LOURENÇO FILHO, Manuel Bergstrom. *Introdução ao estudo da Escola Nova: bases, sistemas e diretrizes da pedagogia contemporânea*. 14. Ed., Rio de Janeiro: EdUERJ: Conselho Federal de Psicologia, 2002.

MATOS, Julia Silveira. Da Escola dos Annales à História Nova: Propostas para uma leitura teórica. *Revista Expedições: Teoria da História & Historiografia*, v. 4, n.1, p. 69-88, jan.-jul., 2013.

MARCONDES, Virgínia Vieira. *Políticas públicas: o ensino de arte na educação básica*. 2012. 142 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes, 2012. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/e88db7d6-b262-454a-a5f6-dd37e9e4de30/content>. Acesso em 20 ago. 2024.

MEDEIROS, Luana. Mulheres Artistas - A Invisibilidade ao longo da História. IV Encontro Nacional do GT Estudos de Gênero - ANPUH - Espaços e caminhos dos Feminismos: História, diversidade e resistências. [online], 2020, UNESP, Marília, São Paulo. ISSN 2447-1755. *Anais...* Disponível em: <https://www.marilia.unesp.br/#!/eventos/2020/iv-encontro-nacional-do-gt-estudos-de-genero---anpuh---espacos-e-caminhos-dos-feminismos-historia/>. Acesso em 23 de jul. 2024.

MELO, Érica. Feminismo: velhos e novos dilemas uma contribuição de Joan Scott. Resenhas. *Cad. Pagu*, nº 31, p. 353-364, dez 2008. <https://doi.org/10.1590/S0104-83332008000200024>.

MUSEU Afrobrasil. *Rubem Valentim – Comentários do Artista*. Disponível em: www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/lista-de-biografias/biografia/2014/12/02/rubem-valentim-comentarios-do-artista. Acesso em: 15 jun. 2023.

MUSEU Afrobrasil. *Rubem Valentim*. São Paulo: Secretaria de Cultura e Economia Criativa, [S.D.]. Disponível em: www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/lista-de-biografias/biografia/2016/11/01/rubem-valentim. Acesso em 20 jun. 2023.

MINISTÉRIO da Educação e Cultura/MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/INEP. *Escolinha de Arte Tio Brasil*. Coord. Augusto Rodrigues. Rio de Janeiro: MEC/INEP, 1980. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002413.pdf>. Acesso em 29 jun. 2023.

MONTEIRO, Maria Cristina. A proposta triangular de artes: resumo das pesquisas. *Contrapontos*, volume 5 - n. 2, p. 317-325, Itajaí, mai./ago. 2008.

NOCHLIN, Linda. *Por que não houve grandes mulheres artistas?* São Paulo: Edições Aurora, 2016.

OSINSKI, Dulce Regina Baggio. “Os Meninos diante de nós”: Educação, Arte e Política na Exposição de Desenhos de Escolares Britânicos (1941). *Revista História da Educação* (Online), 2019, v. 23: e88954. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/2236-3459/88954>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/heduc/a/n9zZyL4wRKQNV5395C4FTs/?format=pdf>. Acesso em 5 set. 2024.

VALENTIM, Lúcia. Entrevista concedida pela professora Lúcia Alencastro Valentim ao professor Sebastião Gomes Pedrosa, realizada no dia 10 de abril de 1992 em sua residência em Brasília. In: PEDROSA, Sebastião; AZEVEDO, Fernando Antônio Gonçalves de. Visitando Lúcia Alencastro Valentim. BARBOSA, Ana Mae (Org.). *Mulheres não devem ficar em silêncio: arte, design, educação*. Editora Cortez, 2019. p. 251-284.

PERROT, Michelle. *As Mulheres ou os Silêncios da História*. Bauru: Edusc, 2005.

PENNA, Maura. A orientação geral para a área de arte e sua viabilidade. In: *É este o ensino de arte que queremos?* Uma análise das propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais. João Pessoa: Editora Universitária, CCHLA/PPGE, 2001.

PORTAL Butantan. Qual a diferença entre SARS-CoV-2 e Covid-19? Prevalência e incidência são a mesma coisa? E mortalidade e letalidade? *Instituto Butantan*. Disponível em: <https://butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-duvida-noticias/qual-a-diferenca-entre-sars-cov-2-e-covid-19-prevalencia-e-incidencia-sao-a-mesma-coisa-e-mortalidade-e-letalidade#:~:text=SARS%2DCoV%2D2%3A%20v%C3%ADrus,%2C%20como%20%E2%80%9Cnovo%20coronav%C3%ADrus%E2%80%9D>. Acesso em 1º ago. 2024.

PRODIARTE. *Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte na Educação*. Coord. Lúcia Valentim. Relatório dos Encontros de Cooperação Técnica - PRODIARTE. Brasília: Ministério da Educação e Cultura, 1982.

RAFANTE, Heulalia Charalo; LOPES, Roseli Esquerdo. Helena Antipoff no Departamento Nacional da Criança: a psicologia no Centro de Orientação Juvenil (1946-1956). *Psicol. educ.*, São Paulo, n. 30, p. 25-42, jun. 2010. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-69752010000100003&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 03 ago. 2024.

ROCHA, Inês Almeida. *Liddy Chiaffarelli Mignone: reconstruindo sua trajetória*. Dissertação de Mestrado. 151 f. Conservatório Brasileiro de Música: Rio de Janeiro, 1997. Disponível em https://www.academia.edu/43568235/LIDDY_CHIAFFARELLI_MIGNONE_reconstruindo_sua_trajet%C3%B3ria. Acesso em 6 set. 2024.

RODRIGUES, Augusto. Uma experiência criadora na educação brasileira. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, v. 59, n. 130, p. 251-256, jul./set., 1973.

RODRIGUES, Melissa Haag. Análise do desenho infantil segundo as ideias de Luquet. *Revista da UNIFEPE*, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 8, jan/jul., 2010.

SANTO Antão. *The Mountains are Calling*. História e Patrimônio. Disponível em: <https://visitsantoantao.net/historia-e-patrimonio/>. Acesso em 6 ago. 2024.

SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. *Educação & Realidade*. Porto Alegre, vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995.

SCOTT, Joan W. *A cidadã paradoxal – as feministas francesas e os direitos do homem*. Florianópolis, Ed. Mulheres, 2002 [Trad.: Élvio Antônio Funck].

SILVA, Alexsander Barbozza da. *Histórias dos processos de ensino-aprendizagem em dança: Maria Fux e a escolinha de Arte no Brasil*. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Dança (PPGDANCA) da Universidade Federal da Bahia – UFBA: Salvador, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/36654>. Acesso em 7 set. 2024.

SIMIONE, Ana Paula Cavalcanti; Eleutério, Maria de Lurdes. Apresentação do Dossiê: Mulheres, arquivos e memórias. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, n. 71, 2018.

SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. *Profissão Artista: Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras*. Fapesp, 2008.

SOCIEDADE Internacional de Educação através da Arte - InSEA, 2005. *Congresso Internacional da InSEA 2006: Diálogos Interdisciplinares em arte educação*. Disponível em: http://insea2006.apecv.pt/index_pt.php. Acesso em 10 jun. 2024.

SUASSUNA, Ariano. *Iniciação à Estética*. 5ª Edição, Recife: Editora Universitária UFPE, 2002.

TEDESCHI, Losandro Antonio. *As Mulheres e a História: Uma Introdução Teórico Metodológica*. Dourados, MS: Ed. UFGD, 2012.

VALENTIM, Lúcia Alencastro. Centro Experimental de Arte na Educação. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, Rio de Janeiro, v. 59, n.132, p. 593-607, out./dez., 1973.

VARELA, Noemia de Araújo. A formação do arte-educador no Brasil. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). *História da arte-educação*. São Paulo: Max Limonad, 1986.

VEYNE, Paul. *Como se escreve a história e Foucault revoluciona a história*. Brasília: UnB, 1998.

VYGOTSKY, Lev Semionovitch. *Psicologia pedagógica*. São Paulo: Martins Fontes, 2004b.

VYGOTSKY, Lev Semionovitch. *Teoria e Método em Psicologia*. São Paulo: Martins Fontes, 2004a.

WOOLF, Virginia. *Um teto todo seu*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

YIN, Robert Kuo-zuir. *Case study research: design and methods*. London: Sage, 1984.

ZOLADZ, Rosza. O Sonho que fez florescer realidades. *Fazendo Artes*, Ministério da Cultura, Fundação Nacional de Arte, Rio de Janeiro, n. 12, p. 2-7. 1988.

ANEXO 2 - CURRICULO VITAE DE LÚCIA ALENCASTRO

FE
 ADA 82, p. 104/155
 17
 [Handwritten signature]

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

" C U R R Í C U L U M V I T A E "
 (SÚMULA)

DADOS PESSOAIS

NOME: Lúcia Alencastro Valentin de Sousa
 DATA DE NASCIMENTO: 4-11-1921 CIDADE: Alegrete ESTADO: R. G. do Sul
 PAI: Gen. Antonio de Alencastro Guimarães
 MÃE: Alzira Bicca de Alencastro
 ESTADO CIVIL: Casada
 ENDEREÇO: Av. W. F. - Quadra 16 - casa 159 - Hls Sul - Brasília, DF
 TELEFONE: 2.7802

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Data de ingresso na UnB: 20.4.67 Regime de Trabalho: Tempo integral
 Categoria atual: Prof. Colaborador
 Carteira de Identidade nº 95960 III Série: Estado: Rio, GR
 Certificado de Serviço Militar nº RM, DE ou 2A:
 Título de Eleitor nº 15587 Zona Eleitoral: 5ª Estado: Guanabara
 Carteira de Trabalho nº: 27324 Série: 73
 Registro em organismo profissional: (Ex. CREA, OAB, OMS, MEC, CRM, etc.)
 Organismo: Nº: Livro: Fôlha: Data:

DADOS DE FORMAÇÃO SUPERIOR (GRADUAÇÃO)

Escola: Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Brasil
 Cidade: Rio de Janeiro, Estado: Guanabara
 Curso: Completo de pintura, Escultura e Gravura
 Título obtido: veja "outras informações" Ano de Graduação: 1944
 Registro de Diploma nº: Livro: fôlha:

DADOS DE FORMAÇÃO SUPERIOR (PÓS-GRADUAÇÃO)

Mestre em:
 Escola:
 Cidade: Estado: Ano:
 Doutor em: concludindo tese de doutoramento em ARTE NA ESCOLAÇÃO
 Escola: Universidade de Brasília
 Cidade: Brasília Estado: DF Ano:

TÍTULOS

Livre docência:
 Docência:
 Cátedra:

SUPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL (BOLSAS DE ESTUDO E ESTÁGIOS)

veja página anexa.

ADA-82, v. 105/135

ATIVIDADES DIDÁTICAS

(1. Cargo; 2. Instituição; 3. Data)

- Professora de desenho em nível primário e médio - Fundação Osório -
1946 a 1950
- Professora de desenho em nível médio - Colégio Cruzeiro - 1948.
- Professora-fundadora da Escolinha de Arte do Brasil - 1948-1957
- Professora e coordenadora para atividades artísticas - Centro Infante-Juvenil Piloto, SEEC - Vila Isabel - 1959
(segue na folha anexa)

ATIVIDADES CIENTÍFICAS

Principais trabalhos publicados:

(1. Use outra folha se necessário:

1. "Arte expressiva e artesanato na formação do educador rural" a) pub. em "Mensagem rural", pub. do Instituto Superior de Educação Rural, M. Gerais (nº 33, ano 8, Março a Junho de 1964) - b) republicado por "Infância Excepcional", Anell, nº 2, 1965 - revista trimestral da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais.
2. "Jogos de Salão, Trabalhos e Artes Manuais" - "Historietas, dramatizações e Teatro nos Parques de Recreação" - dois capítulos para o livro "curso de Fundamentos e Técnica de Recreação" organizado por Inesil F. Marinho - Batista de Souza Editores, Rio, 1955.
3. "Brinquedos para crianças convalescentes" - publicação mimeografada do Instituto Central de Artes - UnB, 1967;
segue na folha anexa.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

(1. Cargo; 2. Instituição; 3. Data)

Fundadora, assistente técnica e diretora técnica, sempre com responsabilidades também administrativas, da Escolinha de Arte do Brasil, sucessivamente, de 1948 a 1957.

Coordenação, com responsabilidades administrativas, inclusive, de vários cursos para iniciação ou especialização de professores em arte na

OUTRAS INFORMAÇÕES

educação - na Escolinha de Arte do Brasil e na Escola Guatemala - de 1950 a 1963

Atualmente: Coordenação, com responsabilidades administrativas, do Centro Experimental de Arte na Educação, da UnB.

DADOS DE FORMAÇÃO SUPERIOR - título obtido: na época, o curso seriado do Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Brasil não fornecia título, nem diploma: apenas o certificado de conclusão de curso (fotocópia anexa) - o qual dava direito a registro de professor, aos dois anos de prática de ensino em estabelecimento oficialmente reconhecido. Seus registros tomaram os nºs: D-4.963, de 22/1/46, para desenho, (SEEC) e 21712 (MBOC) para Desenho Ornamental e História das Artes Decorativas - ambos em nível médio.

27 de Outubro de 1968

Lucia Alencastro Salentina de Souza

ADA. 00. 2 107/135

Universidade de Brasília

FOLHA ANEXA ICOMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL (BOLSAS DE ESTUDOS E ESTÁGIOS)

(Continuação)

- Escola Técnica Nacional : Curso avulso de cerâmica artística (1949-1950);
- Instituto de Decoração: Curso básico de decoração (1948);
- Indiana University (Estados Unidos da América do Norte) - Elementary Education (1957 - 1958);
- International Administration Cooperation (Ponto IV): Technical Cooperative Program in the Field of Art Education (1957 - 1958);
- Bristol University : Bath Academy of Art (Inglaterra)
Métodos de Preparação de Professores de Arte; Técnicas de arte; Educação através da Arte - (1963) ;
- Ministère della Pubblica Istruzione - Centro Didattico per l'Educazione Artistica (Roma, Italia)
Programa de visitas às escolas romanas; estudo sobre currículos nas Escolas Normais, para o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, BR. (1964 - 1966)
- Outros países: por iniciativa particular, visitas de estudos a instituições educacionais e museus de arte e ciências, na França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Espanha. (1964 - 1966)

ATIVIDADES DIDÁTICAS (continuação)

- Professora, organizadora e supervisora do setor de arte infantil da Escola Guatemala (Escola Experimental do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, Ministério de Educação e Cultura) - 1958 a 1963.
- Professora, organizadora de cursos de aperfeiçoamento e de iniciação em arte na educação para professoras bolsistas do Ministério de Educação e Cultura - na mesma escola - 1958 a 1963.
- Professora, geralmente com responsabilidades de coordenação, em inúmeros cursos sobre arte na educação, na Escolinha de Arte do Brasil, Campanha Nacional da Criança, SESCO, Sociedade Pestalozzi do Brasil e de Minas Gerais, Instituto Superior de Educação Rural, Ibrité, Minas Gerais, Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional, E. Guanabara; Organização Mundial de Ensino Primário - entre 1950 e 1966.
- Professora de didática de artes plásticas, no curso "A expressão criadora infantil", organizado pelo Centro de Pesquisas e orientação educacionais da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, destinado a professoras daquele Estado, 1957.

ADA 82, 12.108/135

Universidade de Brasília

FOLHA ANEXA IIATIVIDADES CIENTÍFICAS - (continuação)

4. "Curso de Formação de Professores de Arte - Currículo" - publicação mimeo-grafada do Instituto Central de Artes da UnB - 1967.
5. "Escolinha de Artes Centro Experimental de Arte na Educação" - Rev. de Assuntos Educacionais, Ano I nº 1, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília;
6. "Educação Especial para o Bem-dotado" - Publicação mimeografada da Sociedade Pestalozzi do Brasil - Outubro de 1967.
7. Artigos, na Imprensa:
 - a - "Porquê a criança precisa de arte?" - Diário de Notícias, 22 de Agosto de 1954 - Rio, GB.
 - b - "A arte na educação do excepcional" - Correio Brasiliense, 30 de Agosto de 1967.
 - c - "Criação - objetivo fundamental" Correio Brasiliense, Caderno Cultural, 15 de Junho de 1968 - Brasília, DF;
 - d - "Educar para criar" - Jornal do Brasil, Caderno B - 20 de Julho de 1968 Rio de Janeiro, GB.
8. Participação e colaboração em seminários e grupos de estudos - conferências.
 - "1º Festival pela Iniciação Artística Infantil" - organizado pelo Conservatório Brasileiro de Música - Palestras de abertura e encerramento, a convite, apresentando uma exposição de arte infantil e coordenando uma mesa redonda sobre o mesmo assunto. Nov. 1954 - Rio, GB.
 - Secondary Education Seminary - Instituto Brasil - E. Unidos, conferência sobre arte na educação, a convite;
 - "Seminário Comemorativo do 30º aniversário da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, apresentação de contribuições e palestras: "A arte e a formação do Educador Rural"
 - Bath Academy of Art - Inglaterra - Exposição e conferência seguida de debates, sobre: "O esforço pela educação através da arte, no Brasil" - 1963.
 - Orientação de grupo de estudos sobre "Educação especial para a criança excepcionalmente bem dotada" - do que resultou uma série de recomendações e proposições encaminhadas ao Ministério de Educação e Cultura pela Sociedade Pestalozzi do Brasil; Outubro/Dezembro 1966.
 - "Seminário-encontro, 1966" - Sociedade Pestalozzi do Brasil, organizando e coordenando debates sobre o tema: "educação e assistência aos bem-dotados"
 - "Ciclo de estudos sobre a arte na escola primária" - realizado pela Coordenação da Educação Primária da Secretaria de Educação da P.D.F. - Brasília, Out. 1967 - Palestra de abertura, a convite, sobre arte infantil;

(CONTINUA NA FOLHA ANEXA III)

AOA. 22. n. 109/135

Universidade de Brasília

FÓLHA ANEXA III

- "I Seminário sobre Arte na Educação" - organizado pela Secretaria de Educação da F.D.F. - debatedora convidada para o tema título. Nov. 1967 - Brasília.
- 1ª Jornada de Educação", da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, de Anápolis, em colaboração com a F.Educação da UnB, - Coordenadora do grupo de professores para debates sobre "Arte na Educação".
- "Encontro-comemorativo do 35º aniversário da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais" - Coordenadora do grupo de estudos sobre "Educação especial para o bem-dotado". 1967, Outubro.

ANEXO 3 – PLANTA BAIXA E DETALHE DO PAVILHÃO DO MUSEU HELENA ANTIPOFF, IBIRITÉ, MG

PLANTA BAIXA – Fundação Helena Antipoff

DETALHE – Pavilhão Helena Antipoff